

Jurnal Hukum Magnum Opus has accredited Rank 4 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 85/M/KPT/2020, April 1st, 2020

Jurnal Hukum Magnum Opus
Agustus 2020
Volume 3, Nomor 2

Editor in Chief

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Assistant Editor

Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

Editor on Board

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dr. Irit Suseno, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Syofyan Hadi, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Sumiyati, S.H., M.M., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Hari Soeskandi, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Herlina, S.H., M.H. - Politeknik Pariwisata Lombok
Dr. Detji Kory Elianor Roosevelt Nuban, S.H., M.H. - Universitas Nusa Cendana

Subscription Manager

Sukardi, S.Sos.

Reviewer

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukma, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Dr. Subekti, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo
Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M. - Universitas Kristen Satya Wacana
Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum. - Universitas Diponegoro
Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. - Universitas Narotama
Dr. Achmad Fauzi, S.H., M.Si. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. - Universitas Stikubank Semarang
Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.Hum. - Universitas Warmadewa
Robertus Wijanarko, Ph.D. - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang
Dr. Waluyadi, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H. - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M. - Universitas Sebelas Maret
Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata
Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata
Mabarroh Azizah, S.H., M.H. - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Penerbit

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

<i>Law Of Research Development And Utilization Of Food Resources In The Framework Of Strengthening Food Security</i>	125 - 136
Yovita Arie Mangesti	
Kriminalisasi Pengguna Jasa Perempuan Yang Dilacurkan (PEDILA) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	137 - 149
Josephine Cindy Prisilla	
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Mengenai Pembuatan Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Minuta Akta	150 - 161
Riska Amalia Indahsari, Khansa Muafa, Ita Fattumah	
Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan <i>Bullying</i> Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak	162 - 172
Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri Fredyandani Apituley	
Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum	173 - 180
Tomy Michael, Soebagio Boerhan	
Fenomena Hukum Akibat Mekanisme <i>Criminal Justice System</i> Dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme	181 - 190
Saut Parulian Manurung	
Implementasi Putusan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya	191 - 200
Aldita Putra Bayu Pratama	
Larangan Keberlakuan Surut Pada Aturan Merek Dalam Studi Kasus Sengketa Merek Bensu	201 - 212
Elshalinge Dinata	
Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit	213 - 222
Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, Anita Gladina Ayu Nurhayati	
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia	223 - 235
Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati	
Perbandingan Etika Immanuel Kant Dan Joseph Fletcher Serta Relevansinya Terhadap Positivisme Hukum Di Indonesia	236 - 248
Kornelius Ayub Dwi Winarso	

LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY

Yovita Arie Mangesti¹

Abstract

Food security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice.

Keywords: endurance; food; natural resources

Abstrak

Ketahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.

Kata kunci: ketahanan; pangan; sumber daya alam

Introduction

The essence of food security in Law 18/2019 on Food is a condition of adequate food for all people and countries, which can be seen in adequate food supply, both in quantity and quality, safe, diverse, sufficient nutrition, and affordable, as well as halal, and in accordance with the culture of the community, for a healthy, active and productive sustainable life. The terminology about food security includes elements of need and justice for life. Food security is a condition where food needs are fulfilled up to the individual level.

Related elements of the state's needs to individuals shows that food has a commodity value, there is always an element of supply and demand that has implications for economic growth that is in line with the development of food needs themselves. In the element of quantity and quality, it is closely correlated with food availability, food sovereignty, and

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru, 45 Surabaya - Indonesia | yovitaam@untag-sby.ac.id.

standardization of food products. While justice has implications for the necessity of regulation in favor of the wider community, so that it brings benefits by referring to social justice for all Indonesian people.

The problem is that the typology of land in Indonesia is not the same between one region and another, even though in the mind set of people even in foreign countries, Indonesia is an agrarian country with abundant biological resources. This issue is inseparable from the increasing need for land to meet various development needs, which correlate with the conversion of agricultural land to be converted to other purposes. In Java, every year hundreds of thousands to millions of hectares of productive agricultural land are lost every year to fulfill development needs. Almost certainly big cities like Jakarta, Surabaya, almost certainly can not be found agricultural land.

The data in this paper is taken from a literature study on food security in East Kalimantan, especially the city of Samarinda, with the consideration that East Kalimantan is a vast province and has food resources in the form of biological resources. Samarinda City Food Security Index in 2018 was 82.56%, meaning that Samarinda was sufficient in terms of food security with the IKP indicators including: a) the results of a review of the global food security index, b) the level of sensitivity in measuring the situation of food and nutrition security), c) representation of 3 pillars of food security, d) availability of data has been available routinely for a certain period covering all districts of the city.

Corrugated natural topography with altitudes up to 1500 meters above sea level. Low areas are generally found in areas along rivers, while hilly and mountainous areas have slopes of up to 30%. This condition affects the potential of agricultural cultivation, but with its slope also triggers the possibility of erosion.² The development of agriculture, forestry husbandry and fisheries until 2013 experienced an expansion of 0.93%. The growth of the agricultural sector is also supported by lowland rice, dry field rice, and tubers. In the plantation sector, the production of Fresh Fruit Bunches and palm oil, which were previously the main commodities of East Kalimantan has slowed compared to the previous period.

Samarinda City Government has a commitment to support the policies of the Central Government and the Government of the Province of East Kalimantan in realizing the availability, affordability, and fulfillment of sufficient food needs, guaranteed safety, quality, and has balanced nutrition.³ The availability and affordability of food needs has been done through food diversification. Food diversification is an effort to reduce the need for rice and is replaced by non-rice food followed by the addition of food ingredients outside of rice. Diversification of food needs does not only involve basic food needs, in this case rice, but also types of food outside of rice, because in principle diversification is an effort to improve the quality of community nutrition in terms of quantity and quality, in the context of efforts to improve the quality of human resources.

Diversification is also implemented with a movement to switch to substitute (substitute) for staple foods. For example, because the land for rice farming is small, rice consumption can be replaced by cassava, sweet potatoes, corn, and others. The other side of this diversification effort is carried out in line with current technological trends, namely

² BPS Kalimantan Timur, 2013.

³ Renstra Dinas Ketahanan Pangan Samarinda 2016-2021.

genetic engineering, the purpose of which is utilization of biological breeding which will accelerate the food security program.⁴

Based on BPS data, the area of paddy fields in East Kalimantan in 2016 reached 62,062 hectares. Of this amount, an area of 13,225 hectares is irrigated rice fields, while the remaining 48,837 hectares are non-irrigated rice fields. The need for rice in the new capital can actually be met from South Kalimantan. But it is not expected to be able to meet the needs.⁵ The agricultural sector in the broad sense of East Kalimantan continues to be developed in order to strengthen food security, including food diversification through the development of agricultural commodities other than rice. Based on 2012 East Kalimantan BPS data, presentation of corn supply 46.67%, soybean 4.67%, peanut 10.97%, green beans 8.68%, cassava 147.87%, sweet potato 73.85%, vegetables 60, 08%, and fruits 83.01%. This BPS data shows the potential for horticulture that needs to be developed.

Samarinda City actually has potential food sources that can be developed, including: livestock, fish and mines. Meanwhile, there are also superior potentials that can predominantly support the city's economy, namely the services and trade sectors, the agricultural sector, and the plantation sector (in this case oil palm and other types of crops), industry, coal mining and so on.⁶

Food as a basic human need is actually the responsibility of the state to be required to realize the availability, affordability and fulfillment of sufficient, safe and quality food needs by utilizing local resources and culture. Human civilization is inseparable from the development of science and technology in various fields. Inadequate food needs due to changes in land use, both due to natural factors of the natural environment, as well as consideration of development, economic and geopolitical priorities, require regulation that is integral to one another, especially in terms of research and utilization of food resources.

Research Method

This research was conducted with a research method of juridical empirical approach, which is where the authors search, explore, and find facts and facts that exist in society by looking at the situation and conditions that occur. As well as integrating with the rules and legal norms in accordance with the issues raised by the author.⁷

Research Results And Discussion

Wiretrapping As A Criminal Act

Food Security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises due to the existence of commodity aspects in food resources which correlate with the social conditions of the community related to research and utilization of food, as well as to the law which becomes the guiding rule in its function of protecting the constitutional rights of research and utilization of food.

⁴ Bani Indonesia, 2013.

⁵ 'Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan Di Ibu Kota Baru', *Katadata.Co.Id* <<https://katadata.co.id/berita/2020/01/15/pengamat-minta-pemerintah-pikirkan-ketahanan-pangan-di-ibu-kota-baru>>.

⁶ <<https://www.samarindakota.go.id/website/>> [accessed 10 February 2019].

⁷ Astra Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019 ISSN : 2301-7295 e-ISSN : 2657-2494.

The central issue in this paper is about the law of research development and utilization of food resources. In this context, research development includes efforts to availability and affordability of food, while utilization, including production to food consumption. Law made justice. The justice of the law in the context of the law always subjected to refraction meaning.⁸ The perspective used is a legal perspective in the form of legal audits (regulations), related to research and utilization regulations, which examines what structures or bodies are needed to achieve the goal of increasing food security by referring to the humanist and just legal aspects. Because of the limitations and change of land functions not only in East Kalimantan, especially Samarinda City but also in various regions of Indonesia, alternative solutions to the problem of availability and affordability of food needs are carried out through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will produce acceleration of the food security program. In this case, the applicable law is expected to provide protection (social control instruments) as well as community renewal (social engineering) in responding to food security.

Based on the background explanation of the problem and restrictions related to the problems of developing food research and utilizing food resources, the problem is formulated as: What is the urgency of developing food research and utilizing food resources, especially in Samarinda, in order to fulfill food security?

Food Research

Terminology Research in this paper is a study that describes the results of an investigation of a phenomenon carried out systematically to produce a critical, logical, and scientific interpretation. Food research covers food availability and affordability efforts. Food availability and affordability as mandated in Act Number 18 of 2012 concerning Food is carried out by developing food production potential,⁹ by utilizing human, natural, scientific and technological resources. Legal protection as a constitutional right is guaranteed for the empowerment of farmers, fishermen, fish farmers, food producers.¹⁰ On the principle of availability, food diversification is the first choice, given that East Kalimantan has the potential to develop local food sources that are sourced from plants (vegetable) and animal. Samarinda has local biological resources that have the potential to be developed.

Food diversification is an attempt to support the availability of diverse food based on sources and culture,¹¹ a) stipulating norms for food diversity, b) optimizing food, c) Developing technology with incentive models for local food management businesses, d) introducing new food products, especially those that have not yet been empowered, e) developing diversification of agricultural and fisheries businesses, f) increasing seed accessibility and plant seeds, livestock, and fish, g) optimization in utilizing land, and especially in the plots of land, h) strengthening micro-economic, small-scale and medium-sized businesses, and i) developing all food-based sectors.¹²

Implementation of this Food Law, listed in the Strategic Targets of the Ministry of Agriculture with planned achievements in the 2015-2019 period is:

⁸ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

⁹ Article 16.

¹⁰ Article 17.

¹¹ Article 41.

¹² Article 42.

1. Fulfill the needs of rice, corn and soybeans, and increase meat and sugar production.
2. Increase food diversity.
3. Increase commodities by increasing value, competitiveness in meeting the needs of substitute export and import markets.
4. Provide the needs of bioindustry and bioenergy raw materials.
5. Increase the income of farmers and their families.
6. Improve the performance of government officials in an accountable manner.

In line with the development of food technology, the basis for developing food diversity is genetic engineering, a process related to the transfer of genes (carrier traits) from one species to another, or the same to obtain new species that can produce food products superior. Genetic engineering is an opportunity to make changes. Genetic engineering as a result of biotechnology is one of the strategic steps that can be taken to achieve food security, especially in agriculture, assembling seeds to produce optimal production. Basically, genetic engineering is a process in which a species of living species whose genetic material has been manipulated through a genetic engineering laboratory is referred to as a GMO or genetically modified organism (GMO) which has advantages compared to before. Genetic engineering is the transplantation of one gene into another gene, and can be carried out between genes and across genes in order to obtain products that are useful for the life of other creatures. At first, genetic engineering was carried out on plants to fulfill world food needs, in its development also applied to animals, then evolved in humans and other types of living things. Genetic engineering will produce Genetically Modified Food. Along with economic development and global industrial expansion into the country, food has diversified in a good form. Good in terms of accelerating harvest time, increasing the number of agricultural products, resistant to pests. Genetic engineering was initially applied to commercial plants that are much in demand, such as soybeans, corn, canola, and cotton. This engineering aims to be able to defend against pathogenic bacteria and herbicides and to obtain better nutrition. These engineered cattle have been developed, but until November 2013, no GMO cattle were sold on the market.¹³ Even though Indonesia has succeeded in genetic engineering, it still imports staples that are known to also be the result of genetic engineering from other countries, for example, chicken, cassava and potatoes.¹⁴

There is a scientific consensus that food derived from GMO crops actually poses no greater risk to human health than food that is normally consumed, but genetically engineered foods need to be tested before they are consumed by the public. Because maybe the public is still in doubt with the GMO food safety. With regard to these engineered foods, each country has different rules, there are countries that prohibit or limit their distribution, while other countries allow with different requirements between one country and another.

Some experts and certain community groups, indeed there are opinions that are pros and cons to the GMO. Those who agree that these foodstuffs are suitable for consumption with several reasons and propaganda, that there is unlimited potential in genetic engineering to reduce the use of pesticides, overcome food shortages, and produce more nutritious foods and medicines. Meanwhile, those who oppose or refuse are based on the reason that they are

¹³ Consumer FDA. 2009-03-06.

¹⁴ BPS, 2013.

generally not sure of the safety of the foodstuff for consumption because there are still negative impacts on health and the environment.¹⁵

Food research and development aims to ensure the availability of food, storage, processing and distribution of food in order to obtain quality food that is suitable for public consumption, namely by: a) making food products that have competitiveness, b) realization of breeding and assembly of superior varieties derived from plants, livestock and fish that are tolerant of biotic and abiotic stresses, are resistant to plant-disturbing organisms and animal disease outbreaks and are additive to climate change, c) engineering and technological innovation and biological systems (plants, animals and fish), d) post-harvest technology and institutional innovation engineering, processing and marketing, food business development and enrichment of nutrient composition of food that is safe for consumption.¹⁶

Genetic engineering can also be used to prevent the threat of food production caused by climate change, the attack of organisms that can interfere with biological resources in the form of plants and animals, tackling plant and animal diseases, degradation of resources and water, land use change, even disincentives the economy. Substantially the rules on Research in the Food Law provide general constitutional rights that still need special regulation, especially at the regional level of regulation considering the different topography, socio-economic conditions, geo-strategy and geopolitics.

The use of genetic engineering in plants and animals intended for humans, should pay attention to the humanist aspect, meaning that in any research that uses human research subjects must first prioritize human safety in every trial. Human safety includes: the value of human life both biologically and socially Biologically meaning to protect humans from illness and instrumentalization of organs, humans are free from impaired physiological functions of the body and soul as a whole, can overcome the effects of side effects of trials. Sociologically, it means that humans experience an increase in the quality of life to be prosperous. In their DNA. If food products are to be consumed, they should be tested on humans. Simply put, starch flour can be further modified to make modified starch.¹⁷ Making also aims to fulfill certain commodities, including the manufacture of sugar in processed foods. For example: Maltodextrin, a mildly hydrolyzed starch product that functions as a soft filler and thickener, glucose syrup, also called corn syrup in the US, thick solution is used as a sweetener and thickener in various types of processed foods. Dextrose, commercial glucose, high fructose syrup, sugar alcohols, such as maltitol, erythritol, sorbitol, mannitol and are sweeteners made by reducing sugars but by genetic engineering methods. Likewise, genetically modified livestock.¹⁸

This research certainly requires a long time. While the food industry requires the shortest amount of time for product utilization. Responding to this, as in the Ministry of Health Regulation 66 years. 2013 on Organizing Clinical Research Registration, all research

¹⁵ Dano E, 'Potential Socio- Economic, Cultural and Ethical Impacts of GMOs: Prospects for Socio-Economic Impact Assessment', *TWN (ISBN: 978-983-2729-23-5), 3th World Network, Penang Malaysia, 2007, 32.*

¹⁶ Article 118.

¹⁷ K. F. Gotlieb and A. Capelle, *Starch Derivatization: Fascinating and Unique Industrial Opportunities*, Wageningen Academic Publishers, 2005.

¹⁸ 'Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S.', *Economic Research Service, USDA.*

involving humans must have ethical clearance. But related to the diversification of traditional food preparations that are done simply, but the results are consumed by the community, there is still a legal vacuum, so it needs to be set forth in the form of local regulations, bearing in mind that in each district/city there is a great deal of biodiversity that is usually processed and valued for commodities. Samarinda has biological resources such as Langsat Water, Lai, Lahung, Melati. In the animal sector there are Pesut and Nunukan Chicken. This species is a commodity that must also be guarded, maintained and preveilege with biological breeding. This means that this species should be developed with new technology without leaving the purity of biological seeds.

Genetic research food is actually appropriate if done for areas that require food availability continues to increase, while the addition of food ingredients through extensification is not possible given the limited availability of land. As in cities outside of Java, such as Kalimantan, especially Samarinda, it is impossible to pay attention to the topography of the city of Samarinda in meeting food needs in order to maintain food security through expansion of agricultural resistance or extension of agricultural land. Because with a slope of land that reaches 30 degrees it seems impossible to plant rice, if forced to plant rice it would not produce maximum rice. In addition, the average agriculture on the island of Kalimantan, especially in the city of Samarinda, agricultural land uses irrigation with a rain-fed system. So that the planting period and the harvest period can only be done in the rainy season. For this reason, the development of food research in obtaining food diversification through Genetically Engineered Food, may be worth considering, in order to obtain quality food ingredients in adequate quantities, and can accelerate the fulfillment of their needs. Because with Genetically Engineered Food, it is very possible to obtain a diversity of new types of food that are good to both quality, quantity, and shorter planting periods. Of course it must be understood that food research requires support from the central government and local governments, both the support of infrastructure, experts, laboratories, experimental land, as well as in terms of funding. Because without the support of these needs it is impossible for this food research to produce food diversification as expected. In addition, food research also requires institutional support and regulatory support is needed in order to provide guarantees for the protection of the results of research and food development and the utilization of biological natural resources. The importance of legal protection for food research including its results is very necessary to avoid and prevent claims from other parties on the results of food research. Protection of the results of food research is at the same time a form of appreciation for the labors of researchers with substantial financial support and research facilities. In addition, this regulation is also in the context of appreciation for researchers who have contributed their energy and thoughts to the interests of the community, nation and state.

Research development should be able to protect, facilitate, and provide facilities and infrastructure to improve the quality of human life, especially after the research is conducted. To supervise the results of genetically engineered food products, the Genetic Engineering Product Biosafety Commission was formed based on the Republic of Indonesia's Presidential Regulation Number 39 Year 2010 concerning the Biosafety Safety Commission for Genetically Engineered Products. Rules as the implementation of Law Number 21 Year

2004 concerning Ratification of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. KKH PRG is an independent institution based in Jakarta. The existence of KKG PRG seems to need to be reviewed, especially to form organs in the area, so that local processed products are not simply lost by the current of the times. The formation of KKG PRG is based on the consideration that local food has the potential to develop in accordance with local wisdom.

Food Utilization

Food utilization includes production to food consumption with the aim of accelerating the food security program. The law provides protection for the stabilization of supplies and prices of basic food to protect people's income and purchasing power. Efforts are made through a) fixing food prices at producer level, b) fixing food prices at the consumer level, c) regulating distribution, d) regulating exports and imports of food ingredients, e) making Local Food Products that can substitute Staple Food with vitamin content and other substances in it, f) optimize the utilization of land, water, climate and genetic substances, g) produce recommendations for national development policies.¹⁹

At the consumption level, there are anticipatory measures, namely: a) promotion of diversity of food ingredients, b) increasing the knowledge and awareness of consumers to consume a variety of foods with the principle of balanced nutrition, c) increasing local food processing skills, and d) developing and disseminating appropriate technology for local food processing.²⁰ Improved biotechnology will provide opportunities in the development of food production and commodities in Samarinda City.

Food research and development can involve international organizations both independently and in collaboration²¹ managed by the government and the private sector. Foreigners and biological researchers for commercial purposes are required to provide royalties.²² This rule is very important for its application so as to prevent a monopoly on research projects and the use of genetic engineering. Collaboration with companies at the downstream level should also be based on environmental maintenance. The humanist (justice) side and justice should be heeded with management oriented to biological breeding and guarding against exploitation.

Furthermore, the Government facilitates and provides protection for intellectual property against the results of research and development of food, especially for superior local food.²³ Globalization has broken down boundaries between countries, so that the possibility of sharing products, sharing profits, exchanging local food products can occur. So the effort that can be done is by giving Intellectual Property Rights to researchers and food products. The controlling model is regulated in articles 108 to 112 of Law Number. 18/2012 by the government, but the Law does not yet stipulate the oversight function is specifically accounted for by local government organs. There is a Food Information System Regulation (Articles 113-116) used for planning, monitoring evaluation, stabilizing supply and prices, as well as an early warning system for food problems and food and nutrition insecurity.²⁴

¹⁹ Article 56.

²⁰ Article 62.

²¹ Article 120.

²² Article 123.

²³ Article 124.

²⁴ Article 114.

This control (controlling model) is the focus of efforts in the field of food utilization. Cultural regulations, lifestyle are influenced by many external factors, given that economically and geopolitically, Samarinda City as the capital of East Kalimantan Province with an area of 718.23 KM² covers 10 Districts in the priority of development programs in the service sector (especially retail services), property and processing industry. This position absorbs food culture from various regions and influences the orientation towards food. Especially the consumptive culture and food hedonism by global business actors who often neglect traditional food in their various products.

On the other hand, food security is also supported by a growing awareness that traditional food has the wisdom value that is worthy of being confirmed as Indonesian food. This has the consequence of the existence of Intellectual Property Rights from researchers and feed processors from upstream to downstream, from raw materials, raw materials, to packaging products. White Paper The Direction of Samarinda City Development Policy 2016-2021, the direction of Samarinda City's vision as: The realization of Samarinda City as a Metropolitan City that is competitive and environmentally friendly. The oversight function of research development and resource utilization is at least in line with nutrition and food quality standards. In the processing to food distribution, it always takes into account the sustainable impact on the environment (ecological environment) both on biological and non-biological sustainability.

At the level of research development, ethical clearance is required, which contains recommendations for research feasibility and environmental sustainability. At the level of utilization, it requires the Food Management Information System, the protection of biodiversity, especially for superior local resources. In the context of protecting this biodiversity law, Law Number 29 of 2000 concerning Protection of Plant Varieties (PVP), guarantees the protection of plant varieties for beginners. Furthermore, to provide protection for the research and utilization of food resources, at the regional level, it is necessary to have an independent institution as a supervisor, namely the Regional Genetic Engineering Product Safety Commission, which is authorized to provide input and integrate with the Regional Food Security Agency in overseeing the utilization of food resources, resulting in an increase in quality that supports the availability, affordability, and increasing food security. The membership and authority of the Commission in this area is based on Regional Regulations.

Conclusion

Food security is a multidimensional problem, which is closely related to East Kalimantan being the choice of the State Capital Transfer Plan. Land limitations and land use change are not reasons for degradation of food security, because alternatives to food diversification and use of biotechnology can support food security at the regional and national levels. There are economic and social implications is a natural thing, because food research related to biological resources basically has a commodity value. There needs to be a controlling model with an integrated system between the Department of Food Security, the Department of Health, the Department of Industry and the Department of the Environment, particularly in the field of genetic engineering, to anticipate the misuse of biological resources, (ecological environment), so that the whole can further enhance resilience

Indonesian food. This was realized through the establishment of the Regional Institute for Biosafety of Genetically Engineered Products, the revitalization of the function of the Regional Food Security Institution as an extension of the Central Government and the spearhead of food product supervision. Technically, the Regional Food Security Institution conducts supervision and provides action on recommendations from the Regional Biodiversity Commission. The existence and authority are regulated in a Regional Regulation.

Regulation on research development and utilization of food resources has reached the point of urgency to be immediately implemented at the level of Regional Regulations. For the needs of efficiency, effectiveness, neutrality and quality control (supervision) Quality control, there needs to be a revitalization of the functions of the Biodiversity Monitoring Commission in the area of Genetic Engineering and Utilization at the regional level. This commission is independent in nature which has the authority to provide recommendations to the Regional Defense Institution in matters: a) recommendations for the feasibility of food research in the regions, b) issuing certificates of safety research results for food research and the impact of environmental industries, c) recommendations for the use of genetically modified food products. These three things will be followed up in synergy by the Health Office (Center for Drug and Food Control) and the Department of Industry in terms of issuing food product safety certification. The next suggestion is that the development of food research should not eliminate the potential of local food products, which instead become superior food products.

References

- Abbas, N. 2009. Perkembangan Teknologi di Bidang Produksi Pangan dan Obat-obatan serta Hak-hak Konsumen, *Jurnal hukum*, 3 (16)
- 'Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S.', *Economic Research Service, USDA*.
- Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 2008. *Molecular Biology of The Cell*. 5th Ed. Garland Science, USA. Pp 1268.
- Amin, L dan J.M. Jahi. 2004. Ethical Aspects of Genetically Modified Organisms Release into the Environment. *Malaysian Journal of Environmental Management*, (5): 99 - 111.
- Anwar, A. 2010. Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetik dibidang Medis Artanti, G.D., Hardinsyah, D. K. S. Swastika, dan Retnaningsih. 2010. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan petani terhadap produk rekayasa genetika. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 5 (2).
- Astra Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2019 ISSN : 2301-7295 e-ISSN : 2657-2494.
- Bani Indonesia*, 2013.
- BPS*, 2013.
- BPS Kalimantan Timur*, 2013.
- Consumer FDA*. 2009-03-06.
- Consumer FDA*. 2009-03-06.
- Dano, E. C. 2007. Potential Socio- Economic, Cultural and Ethical Impacts of GMOs: Prospects for Socio-Economic Impact Assessment. 3th World Network, Penang Malaysia.
- E, Dano, 'Potential Socio- Economic, Cultural and Ethical Impacts of GMOs: Prospects for Socio-Economic Impact Assessment', *TWN (ISBN: 978-983-2729-23-5)*, 3th World

Network, Penang Malaysia, 2007, 32.

Gotlieb, K. F., and A. Capelle, *Starch Derivatization: Fascinating and Unique Industrial Opportunities*, Wageningen Academic Publishers, 2005.

Hileman, B. 1999. UK Moratorium on biotech crops. Chemical & Eng News MayHoef, A. M., E.J. Kok, E. Bowo, H.A. Kuiper, J. Keijer. 1998. Development and application of a selective detection method for genetically modified soy and soy derived products. Food Add Contamin.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf> diakses 17 Februari 2020.

<https://www.samarindakota.go.id/website/> diakses 16 Februari 2019.

Jurnal Biologi Tropis. Vol. 14 No. 2 Juli 2014.

Kamle, S., A. Kumar, R.K. Bhatnagar. 2011. Development of multiplex and construct specific PCR assay for detection of cry2Ab transgene in genetically modified crops and product. GM Crops.

Karp, G. 2002. Cell and Molecular Biology: concepts and Experiments, 3rd Ed. John Wiley and Sons, New York.

Katadata.co.id dengan judul "Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Baru", <https://katadata.co.id/berita/2020/01/15/pengamat-minta-pemerintah-pikirkan-ketahanan-pangan-di-ibu-kota-baru> diakses 16 Februari 2019.

Michael, Tomy, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

Montaldo, 2006. Genetic engineering applications in animal breeding. Electronic Journal of Biotechnology.

'No Title' <<https://www.samarindakota.go.id/website/>> [accessed 10 February 2019].

Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan Di Ibu Kota Baru', *Katadata.Co.Id* <<https://katadata.co.id/berita/2020/01/15/pengamat-minta-pemerintah-pikirkan-ketahanan-pangan-di-ibu-kota-baru>>

Pramashinta, A., L. Riska, Hadiyanto. 2014. Bioteknologi Pangan: Sejarah, Manfaat dan Potensi Resiko. Review. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan.

Rekayasa Genetika. Makalah pada Seminar Pangan Rekayasa Genetika. Kolaborasi, Bogor. *Renstra Dinas Ketahanan Pangan Samarinda 2016-2021*

Dinas Ketahanan Pangan Samarinda, 2015, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan.

Sudjadi, 2008. Bioteknologi Kesehatan, Kanisius, Yogyakarta.

Suwanto, A. 2006. Genetically Modified Organisms (GMOs): Keragaman Genetik dan Preferensi Manusia. Institut Pertanian Bogor.

Starch derivatization: fascinating and unique industrial opportunities, K. F. Gotlieb, A. Capelle, Wageningen Academic Publishers, 2005

Thompson, P. B. 1997. Food biotechnology's challenge to cultural integrity and individual consent. Hastings Center Report.

Uzogara, S. G. 2000. The impact of genetic modification of human foods in the 21st century: A review. Biotechnology Advances.

Agorsiloku. 2006. Dampak Penggunaan Hasil Rekayasa Genetika. <https://agorsiloku.wordpress.com/2006/11/13/>. Diakses tanggal 10-1-2020.

- Sutardi, 2007. Produk Pertanian Transgenik Belum Diyakini Aman. Pidato Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar Prof Sutard di Universitas Gajah Mada. <http://www.ugm.ac.id/id/>. Diakses tgl 17-12-2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Sepuluh Bahan Pangan Yang Terus Diimpor. <http://www.asiabusinessinfo.com/bahan-pangan-yang-terus-di-impor/>. Diakses 20 Februari 2020.

KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Josephine Cindy Prisilla¹

Abstract

*This research is a socio legal research which focusing on problem that existed in society to find the best recommendation as a solution. Descriptive qualitative method used in this research to explain problem that found. Statute approach and comparative approach are two type of research approach that used in this research. Result of this research showed that practically chapter 12 of human trafficking criminal law has never been used to criminalize prostitution client because there are resistances. Prostitution client is not written clearly as a subject at chapter 12 human trafficking criminal law. The unwritten subject at chapter 12 make different interpretations between police investigator. The different interpretations come because the interpretation has not been based on legal theory. Criminalize of prostitution client is a common regulation with the Swedish Model from Sweden. The Swedish Model has shown succeed progress to decrease prostitution. Implementation of chapter 12 to criminalize prostitution client is fulfilling the law purposes which are justice, utility, and legal certainty. Recommendation that can be offered is doing a legal reform of chapter 12 human trafficking penal regulation by adding sentence that refer to prostitution client. Legal reform will fulfill *lex scripta*, *lex certa* and *lex stricta* as the points of criminal law.*

Keywords: criminal law; human trafficking; prostitution

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yang mengkaji gejala permasalahan di masyarakat untuk menemukan rekomendasi terbaik. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jasa PEDILA tidak pernah dapat dipidana karena adanya perbedaan penafsiran di kalangan kepolisian. Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis menunjukkan bahwa pasal tersebut berlaku bagi pengguna jasa PEDILA. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan kepolisian. Perbedaan penafsiran ini terjadi karena penafsiran dilakukan tanpa dasar teori yang benar sehingga terjadi kesesatan berpikir. Penerapan Pasal 12 UU TPPO guna pemidanaan pengguna jasa PEDILA merupakan langkah yang sama dilakukan oleh Swedia yang terbukti efektif menurunkan angka prostitusi di Swedia. Oleh karena itu pasal 12 UU TPPO haruslah diterapkan terhadap pengguna jasa PEDILA karena akan mampu mencapai ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan penyidik kepolisian adalah dengan melakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum dilakukan dengan menambahkan kalimat “tak terbatas pada pengguna jasa PEDILA” pada ketentuan Pasal 12 UU TPPO. Pembaruan hukum ini sebagai langkah pemenuhan ketiga asas hukum pidana yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*.

Kata kunci: hukum pidana; perdagangan orang; prostitusi

Pendahuluan

Eksistensi prostitusi di dunia telah berlangsung lama, mampu bertahan dari zaman ke zaman dan semakin berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran prostitusi yang semakin tidak terkontrol. Terlebih di Indonesia, pemerintah gencar untuk melakukan penutupan lokalisasi di berbagai daerah. Langkah ini diambil karena prostitusi dianggap meresahkan.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia seolah tidak mampu memutus mata rantai prostitusi. Prostitusi terus berkembang dengan berbagai modus yang baru. Keberadaan prosstitusi di Indonesia yang tidak pernah mati tidak terlepas dari faktor tingginya permintaan terhadap prostitusi. Faktor permintaan ini berasal dari para pengguna

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya | Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117 | cindyjosephine0@gmail.com.

jasa PEDILA². Pengguna jasa PEDILA merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam prostitusi namun tidak pernah tersentuh oleh hukum. Pengguna jasa PEDILA merupakan konsumen yang mendapatkan kenikmatan seksual sebagai imbalan dari transaksi pembayaran yang dilakukan dengan PEDILA. Hukum di Indonesia seolah mengabaikan pengguna jasa PEDILA yang merupakan faktor terbesar munculnya berbagai penawaran jasa PEDILA dalam prostitusi. Prostitusi sesungguhnya memiliki nilai ekonomis karena terdapat transaksi jasa PEDILA yang seharusnya ilegal. Transaksi ini mengafirmasi prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang yang untuk selanjutnya disebut TPPO.

PEDILA pada dasarnya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini ditunjukkan dari adanya kata dilacurkan. Kata dilacurkan dapat dimaknai bahwa wanita secara pasif dipekerjakan atau diperdagangkan dalam pelacuran. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang untuk selanjutnya disebut UU TPPO mendefinisikan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan salah satunya dalam hal seksual akibat adanya eksploitasi seksual dari praktik prostitusi sebagai bentuk perdagangan orang. Definisi korban dari UU TPPO telah secara tegas memosisikan PEDILA sebagai korban sehingga seluruh pihak dalam prostitusi yang mengeksploitasi korban seharusnya dipidana.

Salah satu pihak yang mengambil keuntungan dari PEDILA adalah pengguna jasa PEDILA namun tetap tidak pernah di pidana. Padahal telah diatur ketentuannya dalam UU TPPO bagi siapa saja yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang dalam hal ini adalah PEDILA, dapat diminta pertanggungjawabannya. Pengguna jasa PEDILA melakukan transaksi pembelian jasa seksual guna memperoleh keuntungan atau manfaat. Keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh pengguna jasa PEDILA berupa sebuah kenikmatan seksual melalui persetubuhannya dengan PEDILA sebagai korban TPPO. Fakta bahwa pengguna jasa PEDILA mendapatkan keuntungan dari korban TPPO mengafirmasi bahwa pengguna jasa PEDILA sesungguhnya merupakan pelaku TPPO. Sebagai pelaku suatu tindak pidana di negara hukum, maka konsekuensi logisnya pengguna jasa PEDILA haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun, pada praktiknya, pengguna jasa PEDILA tidak pernah dikriminalisasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kondisi ideal dengan kondisi sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditemukan mengkaji hal serupa namun dengan metode dan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dan pembaruan bagi penelitian terdahulu yang telah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditemukan:

Aspek Yang Dikaji	Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia ³	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaruan Hukum Pidana ⁴	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi ⁵
-------------------	---	--	--

² PEDILA singkatan dari Perempuan Yang Dilacurkan.

³ I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa, 'Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, (2019).

⁴ Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaruan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019).

⁵ Arya Mahardhika Pradana, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44.2. (2015).

Metode	Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan	Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus
Hasil dan Pembahasan	Peneliti pada penelitian ini menyatakan bahwa belum ada ketentuan yang mampu mengkriminalisasi pengguna jasa PEDILA. Padahal seharusnya terhadap pengguna jasa PEDILA dilakukan kriminalisasi karena penggunaan jasa PEDILA telah memenuhi kriteria tindak pidana. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa PEDILA mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang mengakibatkan aparat penegak hukum tidak memiliki legitimasi untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari pengguna jasa PEDILA. Sejauh ini kriminalisasi pengguna jasa PEDILA hanya dapat ditemukan di beberapa PERDA namun efektifitasnya juga belum maksimal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam prostitusi hanyalah pihak perantara seperti halnya mucikari dan pemilik rumah bordil. Penelitian ini menggunakan pasal 296 dan 506 KUHP sebagai dasar argumentasi. Peneliti pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat urgensi pemidanaan pengguna jasa PEDILA karena kegiatan prostitusi tidak akan dapat dihentikan sepanjang pengguna jasa PEDILA masih bebas untuk melakukan transaksi pembelian seks.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai prostitusi yang ada saat ini dalam KUHP belum mampu secara langsung menjerat pelaku prostitusi seperti pekerja seks komersial maupun penggunanya. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak mampu memberikan keadilan maupun kepastian hukum.
Kesimpulan	KUHP belum memiliki ketentuan yang mampu mengkriminalisasi pengguna jasa PEDILA namun sebagian PERDA telah mengatur mengenai pengguna jasa PEDILA yang sifatnya tidak menyeluruh dan belum terbukti efektifitasnya.	Pada kasus prostitusi hanya mucikari dan pemilik rumah bordil yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan. Oleh karenanya diperlukan pembaruan hukum pidana yaitu pemidanaan pada pengguna jasa PEDILA dan pemberian rehabilitasi serta pelatihan kerja bagi pekerja seks komersial.	Pekerja Seks Komersial dan pelanggan merupakan pihak yang terlibat dalam prostitusi tetapi tidak ada peraturan yang mampu memidanakan pihak tersebut, melainkan peraturan yang ada hanya memidanakan pihak pendukung dalam prostitusi yaitu mucikari dan pemilik rumah bordil

Tabel 1.
 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Adanya ketentuan pidana bagi pengguna jasa PEDILA namun pada praktiknya tidak pernah diberlakukan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul diantaranya apakah yang menjadi hambatan penyidik kepolisian untuk menerapkan pidana bagi pengguna jasa PEDILA? Serta bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam UU TPPO agar dapat diterapkan untuk menangani prostitusi?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yang berfokus pada gejala permasalahan yang terjadi di masyarakat dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut⁶. Penelitian *socio legal* sendiri merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sebagai penelitian hukum, diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mempermudah analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji permasalahan dari perspektif peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang membandingkan suatu aturan hukum di Indonesia dengan aturan hukum di Swedia terhadap variabel yang sama yaitu pemidanaan terhadap pengguna jasa PEDILA. Argumen yang dibangun juga didukung dengan Teori - teori hukum untuk memperkuat analisis. Teori hukum yang digunakan diantaranya adalah teori tujuan hukum, teori feminisme hukum, dan teori kemanfaatan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelacuran Dalam UU TPPO

UU TPPO memiliki cakupan pemidanaan yang begitu luas. Pasal 2 UU TPPO menuliskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang dengan modus-modus yang tertulis dalam pasal tersebut guna memperoleh keuntungan secara jelas merupakan pelaku TPPO dan harus dipidana. Secara eksplisit ketentuan pasal 2 UU TPPO memiliki empat unsur yaitu pelaku, proses, modus dan tujuan. Tujuan tindak pidana yang diatur dalam UU TPPO adalah melakukan eksploitasi terhadap korban TPPO. UU TPPO mendefinisikan salah satu tujuan eksploitasi korban TPPO dalam UU TPPO adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual pada Pasal 1 Angka 8 UU TPPO didefinisikan sebagai "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Definisi eksploitasi seksual pada UU TPPO yang secara tegas menuliskan kegiatan pelacuran dan percabulan sebagai bentuk eksploitasi seksual memperkuat pandangan bahwa prostitusi memang sebuah TPPO. Oleh karenanya, setiap orang yang terlibat dalam prostitusi dengan tujuan eksploitasi korban secara seksual dalam pelacuran haruslah dipidana dengan UU TPPO.

Pasal 12 UU TPPO mengatur mengenai pemidanaan pihak yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang secara seksual berupa percabulan maupun pelacuran. Pengguna jasa PEDILA pada Pasal 12 UU TPPO diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Pengguna jasa PEDILA merupakan pihak yang paling utama dalam memanfaatkan korban tindak pidana

⁶ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo. 2010), 14.

perdagangan orang secara seksual dalam hal pelacuran. Sehingga pengguna jasa PEDILA seharusnya mampu dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU TPPO.

Pada praktiknya, aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian belum pernah secara nyata dan terbukti menerapkan ketentuan Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA. Salah satu faktor penghambat penerapan Pasal 12 UU TPPO pada pengguna jasa PEDILA adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap Pasal 12 UU TPPO oleh penyidik kepolisian. Penafsiran atau interpretasi sendiri seharusnya memang dilakukan untuk menemukan makna sesungguhnya dari suatu pasal dalam undang-undang⁷. Namun, penafsiran yang kurang tepat akan menimbulkan lompatan logika yang berdampak pada kesesatan berpikir dan kesalahan argumentasi.

Harun, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Surabaya mengatakan bahwa Pasal 12 UU TPPO ditujukan bagi pengguna jasa PEDILA sebagai konsekuensi dari pemanfaatan PEDILA sebagai korban TPPO⁸. Penafsiran berbeda dikemukakan oleh Isnaeni, penyidik unit II Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, Renakta Polda Jatim yang menyatakan bahwa Pasal 12 UU TPPO itu ditujukan kepada orang yang sudah mengetahui bahwa korban adalah korban TPPO tetapi kemudian tetap melakukan pencabulan dan terlepas dari prostitusi⁹.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis memuat frasa “pengguna jasa PEDILA” sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesesatan berpikir. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penghambat aparat penegak hukum dalam melakukan pemidanaan pengguna jasa PEDILA. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap teori penafsiran hukum yang telah ada. Selain faktor perbedaan penafsiran, faktor penghambat lain adalah kesulitan pembuktian oleh jaksa penuntut umum akibat tidak adanya frasa yang langsung menunjuk pada pengguna jasa PEDILA.

Hambatan yang dikemukakan Herly, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Surabaya¹⁰. Adanya pendapat terkait kesulitan pembuktian oleh jaksa penuntut umum mengakibatkan penyidik kepolisian tidak dapat mengajukan dugaan pidana oleh pengguna jasa PEDILA ke tingkat penuntutan. Pasal 12 UU TPPO memang tidak secara eksplisit memuat ketentuan untuk ditujukan pada pengguna jasa PEDILA, namun ketika terdapat hukum yang tidak jelas maka penafsiran yang didasarkan pada teori dan pendapat ahli diperbolehkan. Selain itu, Indonesia mengenal adanya penggunaan fiksi hukum. Fiksi hukum sendiri menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui ketentuan perundang-undangan yang telah dimuat dalam lembaran negara¹¹.

⁷ Askarial, ‘Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum’, *Jurnal Menara Ilmu*, 12.79 (2018), 16.

⁸ Wawancara dengan Harun dilakukan pada tanggal 30 September 2019 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRESTABES Kota Surabaya.

⁹ Wawancara dengan Isnaeni dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Unit II Penyelundupan dan Perdagangan Orang Divisi Kekerasan Wanita Dan Anak, POLDA Jawa Timur.

¹⁰ Wawancara dengan Herly Dwi dilakukan pada tanggal 29 September 2019 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRESTABES Kota Surabaya.

¹¹ Thaufik Amirullah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, ‘Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan putusan Nomor

Oleh karena itu seharusnya terkait pembuktian tidaklah dapat dijadikan sebagai hambatan. Karena pada dasarnya pengguna jasa PEDILA melakukan transaksi pembelian jasa seks secara sadar yang berarti telah terpenuhi niat jahat dan perbuatan jahat sebagai syarat suatu perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana¹² dan pengguna jasa PEDILA berdasarkan fiksi hukum haruslah tetap dianggap mengetahui bahwa PEDILA merupakan korban TPPO sehingga terhadap pengguna jasa PEDILA harus tetap dipidana sesuatu ketentuan pasal 12 UU TPPO sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan korban TPPO.

Penafsiran haruslah didasarkan pada teori yang telah ada sehingga tidak mengakibatkan kesesatan berpikir di kalangan penyidik. Interpretasi erat kaitannya dengan prinsip *contextualism* yang mengandung tiga asas yang salah satunya adalah asas *noscitur a sociis*. Asas *noscitur a sociis* berarti bahwa satu kata harus dimaknai berdasarkan rangkaianannya¹³. Selain itu Berdasarkan hal diatas maka ketika pasal 2 UU TPPO secara konsisten diterapkan untuk menjerat dan memidanakan mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada prostitusi secara otomatis pasal-pasal lain dalam tindak pidana perdagangan orang juga harus dimaknai untuk memidanakan pihak-pihak terkait dalam prostitusi.

Hal ini tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA, karena pengguna jasa PEDILA merupakan pihak yang memanfaatkan korban TPPO dan meneruskan eksploitasi seksual pada korban yaitu PEDILA. Oleh karena itu berdasarkan asas *noscitur a sociis* maka pasal 12 UU TPPO yang ditujukan bagi setiap orang yang memanfaatkan korban TPPO haruslah dimaknai sebagai rangkaian dari prostitusi sebagai TPPO dan ditujukan secara tegas bagi pengguna jasa PEDILA.

Pemaknaan prostitusi sebagai TPPO telah lama dilakukan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Swedia. Dikutip dari buku terbitan *The Swedish Institute*, Swedia merupakan negara pertama yang melakukan pemidanaan bagi pengguna jasa PEDILA¹⁴. Langkah pemidanaan pengguna jasa PEDILA yang diambil oleh Swedia menunjukkan efektifitas yang begitu signifikan terhadap angka prostitusi di Swedia. Bahkan karena keberhasilannya, banyak negara yang mengadopsi ketentuan hukum Swedia dalam memidanakan pengguna jasa PEDILA. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga dapat melakukan keberhasilan yang sama dalam menekan prostitusi menggunakan ketentuan hukum yang sama dengan Swedia yaitu dengan memidanakan pengguna jasa PEDILA namun tetap melakukan penyesuaian dengan hukum Indonesia. Gebrakan besar yang diambil oleh Swedia didasari karena adanya pemikiran feminisme dari para pembuat

25/PID/2006/PT.MAL)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1.1 (2014), 11.

¹² Septa Candra, 'Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 (2013), 43.

¹³ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 26.

¹⁴ Anthony Jay Olsson, *Prostitution Policy in Sweden-Targeting demand*, (Sweden : The Swedish Institute, 2019), 16.

hukum di Swedia¹⁵. Para pembuat hukum di Swedia menyatakan bahwa prostitusi dan perdagangan orang merupakan fenomena yang tak terpisahkan.

Hal ini kemudian berujung pada pemikiran bahwa prostitusi merupakan bentuk kekerasan dari pria kepada wanita yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi psikologis wanita untuk menjual seksualitasnya. Para pemikir ini berpendapat bahwa tidak ada seorang wanitapun yang secara sukarela menjual seksualitas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, Swedia beranggapan bahwa prostitusi mengakibatkan ketimpangan gender antara pria dan wanita. Ketimpangan gender tersebut terjadi karena mayoritas dari pengguna jasa PEDILA adalah pria sedangkan mayoritas dari korban kekerasan dan eksploitasi seksual dalam prostitusi adalah wanita.

Bagi Swedia, wanita dan pria seharusnya memiliki kedudukan yang setara untuk sama-sama mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Bertolak dari dasar pemikiran ini kemudian pada tahun 1999 Swedia mengundangkan regulasi mengenai pelanggaran seksual. Regulasi mengenai pelanggaran seksual diatur dalam *Swedish Penal Code, Chapter 6, Section 11*. Pelanggaran seksual yang diatur dalam hukum pidana Swedia terkait dengan prostitusi meliputi pemidanaan bagi mucikari atau siapapun yang membantu mempermudah terjadinya pelanggaran seksual dalam kaitannya dengan prostitusi, pemilik apartemen atau penyedia tempat yang digunakan untuk prostitusi, dan pengguna jasa PEDILA yang melakukan transaksi pembayaran atas jasa PEDILA.

Perbuatan pidana terkait transaksi atas jasa PEDILA oleh pengguna jasa PEDILA inilah yang dikenal sebagai *Sex Purchase Act* dalam *the Swedish Model*. Ketentuan pidana mengenai pemidanaan terhadap mucikari dan penyedia tempat terlaksananya prostitusi tidaklah berbeda dengan ketentuan pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Indonesia mengatur mengenai pemidanaan bagi mucikari dan pemilik rumah bordil dalam KUHP. Tidak hanya dalam KUHP, mucikari juga umumnya dijerat dengan Pasal 2 UU TPPO. Penggunaan UU TPPO terhadap prostitusi di Indonesia mengidentikan kesamaan dengan Swedia yang menyatakan bahwa prostitusi dan perdagangan orang tidak dapat terpisahkan.

Sex purchase act dalam *Swedish Penal Code Chapter 6, section 11* menuliskan:

"A person who, in cases other than those previously referred to in this Chapter, obtains casual sexual relations in return for a payment, is guilty of purchase of sexual services and is sentenced to a fine or imprisonment for at most one year; The provision in the first paragraph are also applies if the payment was promised or made by another person".

Sex Purchase Act dalam bahasa Indonesia pada intinya dapat diartikan bahwa setiap orang yang memperoleh hubungan seksual lepas sebagai imbalan atas pembayaran yang dilakukannya, dinyatakan bersalah atas pembelian layanan seksual dan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Ketentuan pidana ini juga berlaku apabila pembayaran dijanjikan atau dilakukan melalui perantara orang lain. Pembelian jasa seksual tentunya secara jelas merujuk pada pengguna jasa PEDILA.

Swedia tidak melakukan pemidanaan bagi PEDILA namun langsung secara ketat melakukan pemidanaan bagi pengguna jasa PEDILA. Pemberlakuan *sex purchase act* tidak

¹⁵ Susanne Dodillet dan Petra Ostergren, *The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects*, Conference paper presented at the International Workshop : *Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges*, (The Hague, 2011), 1.

semata-mata hanya untuk mencapai kesetaraan gender tetapi juga untuk menurunkan angka prostitusi di Swedia. Indonesia dan Swedia memiliki kesamaan konsep bahwa prostitusi merupakan TPPO. Oleh karena itu penerapan pidana bagi pengguna jasa PEDILA sebagaimana diterapkan di Swedia sangatlah tepat juga diterapkan di Indonesia. Terlebih dikarenakan antara Indonesia dan Swedia memiliki salah satu kesamaan juga mengenai tujuan dalam hal prostitusi yaitu untuk menurunkan angka prostitusi.

Penerapan *the swedish model* sangatlah berdampak signifikan. Evaluasi terhadap pemberlakuan *sex purchase act* di Swedia menunjukkan adanya kesuksesan dalam menurunkan angka prostitusi dan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Penurunan ini sebagaimana data yang diungkapkan oleh *Statistics Brottsförebyggande rådet BRÅ 2017*. Sumber tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus pembelian jasa seksual oleh pengguna jasa PEDILA sejak tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 330 kasus, 2016 sebanyak 334 kasus dan menurun secara signifikan pada 2017 sebanyak 222 kasus.

Keberhasilan Swedia dalam menurunkan angka prostitusi seharusnya dapat menjadi pemacu bagi Indonesia untuk mengambil tindakan tegas bagi pengguna jasa PEDILA. Tindakan tegas tersebut adalah melakukan implementasi nyata atas pasal 12 UU TPPO yang merupakan legalitas dari pemidanaan pengguna jasa PEDILA. Langkah tegas yang diambil negara untuk melakukan implementasi pasal 12 UU TPPO dalam pemidanaan prostitusi tentu akan mampu mencapai ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Swedia	Indonesia
1. Swedia secara eksplisit menuliskan mengenai tindakan pembelian seksual dalam Kitab Hukum Pidananya (<i>Sex Purchase Act, Swedish Penal Code Chapter 6, Section 11</i>).	1. Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang eksplisit menuliskan mengenai tindakan pembelian seksual.
2. Kitab Hukum Pidana Swedia memiliki bab khusus mengenai pelanggaran seksual termasuk dalam hal prostitusi dan pembelian jasa seks (<i>chapter 6, Swedish Penal Code</i>).	2. Indonesia tidak memiliki bab khusus mengenai pelanggaran seksual dalam hal prostitusi namun hanya memiliki Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP mengenai pihak perantara yang mendukung terjadinya perbuatan cabul wanita guna mendapat keuntungan.
3. Swedia menjatuhkan pidana paling lama satu tahun penjara bagi siapapun yang melakukan transaksi pembelian seksual.	3. Indonesia tidak pernah menjatuhkan pidana bagi pengguna jasa PEDILA dengan dalil tidak ada peraturan perundangan yang mengatur

Tabel 2.

Perbandingan Hukum Swedia Dan Indonesia Terhadap Prostitusi

Kriminalisasi Pengguna Jasa PEDILA

Kriminalisasi pengguna Jasa PEDILA sesungguhnya tidak lagi bermakna sebagai pembalasan atau hukuman bagi pengguna jasa PEDILA namun sebagai pembinaan. Pidana di era modern merupakan sarana pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku tindak pidana agar nantinya kembali dapat diterima di tengah masyarakat.¹⁶ Oleh karenanya kriminalisasi pengguna jasa PEDILA juga merupakan solusi yang efektif untuk menghilangkan sanksi sosial dan sosial label yang diberikan masyarakat terhadap pelaku

¹⁶ Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2013), 92.

yang terlibat dalam kegiatan pelacuran khususnya pengguna jasa PEDILA. Sebagai negara hukum maka hukum positif haruslah mampu mencapai ketiga tujuan hukum tidak bisa hanya dipenuhi salah satu melainkan harus terpenuhi secara keseluruhan. Ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan tujuan yang secara otomatis melekat pada negara hukum dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya sepanjang suatu aturan hukum mencapai tujuan hukum secara menyeluruh dan telah memenuhi asas legalitas maka hukum tersebut harus diberlakukan. Kriminalisasi pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO sesungguhnya memiliki makna yang dapat memenuhi tiga tujuan hukum secara keseluruhan. Keberadaan UU TPPO sebagai terobosan baru untuk mempersempit ruang lingkup prostitusi karena KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan-kejahatan yang lebih modern juga dikemukakan oleh Kristoforus Laga Kleden dalam DiH: Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹⁷. Jurnal ini memberikan justifikasi bahwa UU TPPO dapat memiliki legalitas untuk dapat digunakan pada kasus prostitusi.

Prostitusi dan perdagangan orang terutama yang dalam kaitannya dengan wanita sebagai korban yang tereksplotasi secara seksual tidak terlepas dari teori feminisme yang dikenal sebagai *feminist legal theory*. Salah satu teori dalam feminisme adalah feminisme liberal. Feminisme liberal menghendaki adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Feminisme Liberal mengharuskan setiap orang baik wanita maupun pria memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini meliputi pekerjaan yang setara, kehidupan politik yang setara, kepemilikan properti serta pendidikan yang setara¹⁸. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan wanita.

Wanita seolah terjebak dalam sistem dominasi patriarki. Dilihat dalam kaitannya pada kasus prostitusi, mayoritas pihak yang dilacurkan adalah wanita sedang pengguna jasa PEDILA mayoritas adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan bahwa wanita yang seharusnya menurut feminisme liberal memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pria tetapi justru dijadikan obyek perdagangan. Ketimpangan ini seolah menjadi pembatas wanita untuk memperoleh kesetaraan yang sama dengan pria terlebih dalam hal pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, adanya pembedaan pengguna jasa PEDILA sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU TPPO akan memberikan dampak kesetaraan bagi wanita. Pembedaan pengguna jasa PEDILA guna meminimalkan terjadinya prostitusi akibat tingginya permintaan dari pengguna jasa PEDILA atas prostitusi setidaknya akan mampu memberikan kesempatan bagi wanita tidak lagi diperlakukan sebagai obyek perdagangan. Pemberian kesempatan bagi wanita untuk tidak lagi diperlakukan sebagai obyek perdagangan dalam kehidupan sosial merupakan kesempatan yang sama yang dimiliki oleh pria. Terciptanya kesempatan atas perlakuan yang sama antara pria dan wanita dalam kehidupan sosial tentu juga akan berdampak signifikan pada pekerjaan yang layak yang dapat diperoleh oleh wanita.

¹⁷ Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 75.

¹⁸ Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories Contexts and Practices*. (Sydney : Lawbook Co. 2009), 419.

Perlakuan masyarakat secara sosial yang tidak lagi menempatkan wanita sebagai obyek perdagangan karena adanya pemidanaan pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO akan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita. Wanita tidak lagi ditempatkan di posisi yang memiliki daya tawar lemah. Sehingga berdasarkan indikator keadilan dalam feminisme liberal, penerapan Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA jelas akan mampu memberikan dampak positif bagi wanita yang tereksplorasi dan bahkan mampu memenuhi tujuan keadilan.

Jeremy Bentham dalam *utilitarian theory* menyatakan bahwa tujuan dari perbuatan harus membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*)¹⁹. Berdasarkan teori ini, maka kebahagiaan atau manfaat yang diperoleh oleh komunitas atau masyarakat luas lebih diutamakan dibanding hanya kebahagiaan atau manfaat yang diperoleh oleh segelintir orang. Eksistensi prostitusi sendiri dalam kehidupan suatu bangsa hanya akan memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi sebagian orang yaitu pihak-pihak yang terlibat tetapi bagi masyarakat yang tidak terlibat, prostitusi hanya membawa kerugian baik dalam hal kesehatan sehingga berdampak pada kesejahteraan maupun kerugian moral. Teori kemanfaatan ini kemudian menjadi indikator untuk mengukur manfaat diterapkannya Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA terhadap masyarakat luas.

Adanya kriminalisasi terhadap pengguna jasa PEDILA merupakan bentuk penegakkan hukum. Ketentuan kriminalisasi pengguna jasa PEDILA akan mampu menekan angka prostitusi seperti yang telah efektif di Swedia. Menurunnya angka prostitusi tentu bermanfaat bagi sebanyak banyaknya orang. Hal ini dikarenakan sejalan dengan menurunnya angka prostitusi maka angka penularan penyakit menular seksual juga akan menurun. Sebagaimana kita ketahui, prostitusi merupakan faktor terbesar dalam penyebaran penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual akan mudah ditularkan kepada pasangan yang sehat bahkan pada pasangan yang terikat dalam perkawinan jika salah satunya terinfeksi. Lebih lagi bahaya penyakit menular seksual juga mengancam bayi yang lahir dari pasangan yang terinfeksi penyakit menular seksual.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prostitusi membawa lebih banyak dampak merugikan bagi masyarakat luas dibandingkan dengan manfaat yang dapat diberikan sehingga angka prostitusi harus ditekan hingga menurun bahkan nihil. UNAIDS memberikan data bahwa pada 2018 sebanyak 640.000 orang mengidap HIV dan angka pengidap HIV serta korban meninggal akibat AIDS meningkat sebanyak 60% sejak tahun 2010²⁰. Tingginya angka penularan HIV hanya sebagian dari banyaknya penyakit menular seksual yang dapat ditularkan melalui prostitusi. Para suami yang terkena HIV AIDS dari PEDILA akan menularkan penyakit tersebut ke istri dan anaknya. Sehingga jumlah penderita makin banyak. Tentunya dampak merugikan bagi masyarakat luas ini tidak sebanding dengan nilai ekonomis pada prostitusi yang hanya menguntungkan pihak tertentu salah satunya pengguna jasa PEDILA.

Bertolak dari hal tersebut maka sudah seharusnya prostitusi diminimalisir. Pemidanaan pengguna jasa PEDILA berdasarkan Pasal 12 UU TPPO sebagaimana juga dilakukan oleh Swedia yang telah berhasil menurunkan angka prostitusi akan sangat

¹⁹ Atip Latipulhayat, 'Khazanah: Jeremy Bentham', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2015), 416.

²⁰ Anonim, <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>, diakses pada 28 Januari 2020.

bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia. Menurunnya angka prostitusi juga akan berdampak pada berkurangnya faktor terbesar dari penyebaran penyakit menular seksual. Sehingga, penjatuhan pidana bagi pengguna jasa PEDILA jelas akan mampu memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang karena berdampak signifikan pada kelangsungan dan kualitas hidup masyarakat. Menurunnya prostitusi akan menjamin masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih sehat karena potensi bahaya penularan penyakit menular seksual secara signifikan berkurang serta terjaganya nilai-nilai moral di masyarakat. Selain memenuhi tujuan kemanfaatan, pemidanaan pengguna jasa PEDILA melalui penerapan Pasal 12 UU TPPO juga merupakan wujud dari penjaminan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik yang artinya terbebas dari ancaman penyakit salah satunya penyakit menular seksual. Adanya jaminan terlindunginya hak asasi manusia juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang harus dipenuhi. Maka keberadaan Pasal 12 UU TPPO guna memidana pengguna jasa PEDILA haruslah diterapkan karena mampu memberikan manfaat luas serta secara tidak langsung melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum sejauh ini belum secara tegas menyatakan prostitusi legal atau ilegal dalam praktiknya. Hal ini karena pemerintah hanya menjatuhkan pemidanaan pada mucikari dan pemilik rumah bordil dan mengabaikan pengguna jasa PEDILA. Tidak dipidananya pengguna jasa PEDILA terjadi karena para aparat penegak hukum menganggap hukum positif tidak memiliki ketentuan untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA²¹. Adanya usaha untuk melakukan proses pemidanaan pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO tentu akan memberikan kepastian hukum.

Penerapan Pasal 12 UU TPPO terhadap pengguna jasa PEDILA sesungguhnya telah memenuhi asas legalitas sehingga justru ketika diterapkan akan tercipta kepastian hukum. Pemidanaan tidak hanya satu sisi pada kasus prostitusi melainkan pada dua sisi yaitu penawaran yang beban pemidanaannya pada mucikari dan pemilik rumah bordil serta di sisi permintaan yaitu pada pengguna jasa PEDILA. Kriminalisasi yang lebih luas mencakup pengguna jasa PEDILA akan secara otomatis menciptakan kepastian hukum bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang ilegal untuk diselenggarakan dan ilegal untuk dilakukan. Tercapainya kepastian hukum dari penerapan Pasal 12 UU TPPO menunjukkan bahwa aturan hukum ini mampu mencapai ketiga tujuan hukum secara keseluruhan dan telah semestinya untuk diterapkan secara nyata pada kasus prostitusi.

Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO

Ketentuan pasal 12 UU TPPO yang saat ini berlaku tidak memuat frasa yang secara eksplisit ditujukan mengenai pengguna jasa PEDILA. Pasal 12 UU TPPO sebelumnya hanya menuliskan pada intinya setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan melakukan persetujuan atau percabulan guna meneruskan perbuatan eksploitasi atau mengambil keuntungan dari TPPO harus dipidana dengan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 UU TPPO. Kekaburan hukum ini mengakibatkan terjadinya multitafsir di kalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian di POLDA Jawa Timur dan POLRES-TABES Kota Surabaya.

Padahal penyidik kepolisian merupakan penegak hukum yang paling awal dalam melakukan proses penyelidikan terhadap adanya peristiwa hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Jika yang dikenakan adalah pasal dalam TPPO maka penyidik akan mencari bukti awal dalam pasal yang ada dalam UU TPPO tersebut. Sehingga peran kepolisian dalam memahami aturan ini akan menunjukkan keberhasilan dalam penerapan UU TPPO. Oleh karena itu sangat diperlukan pembaruan hukum pada Pasal 12 UU TPPO.

Pasal 12 UU TPPO	Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang dan tidak terbatas pada perempuan yang dilacurkan dalam seluruh kegiatan pelacuran untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Tabel 3.

Perbandingan Pasal 12 UU TPPO Yang Berlaku Dan Gagasan Revisi

Pembaruan hukum yang harus dilakukan adalah revisi terhadap undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Revisi ini harus memuat adanya penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” pada Pasal 12 UU TPPO. Penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” akan menghilangkan sifat multitafsir pada Pasal 12 UU TPPO. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan legalitas Pasal 12 UU TPPO dalam memidanakan pengguna jasa PEDILA. Selain itu penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” pada Pasal 12 UU TPPO juga akan memperjelas makna dari pasal tersebut. Sehingga keberadaan kalimat tambahan mengenai pengguna jasa PEDILA ini akan memenuhi asas *lex certa* karena tidak ada lagi kekaburan hukum, *lex scripta* karena pemidanaan pengguna jasa PEDILA telah jelas tertulis, dan *lex stricta* karena tidak lagi perlu ditafsirkan secara ekstensif.

Kesimpulan

Aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian tidak seluruhnya memahami pemaknaan dan penafsiran dari Pasal 12 UU TPPO. Hal ini ditunjukkan dari terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan penyidik kepolisian. Perbedaan penafsiran terjadi karena kurangnya pemahaman penyidik mengenai bagaimana menafsirkan suatu pasal berdasarkan teori sehingga tidak terjadi kesesatan berpikir. Selain itu perbedaan penafsiran terjadi karena Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis menuliskan pengguna jasa PEDILA dapat dipidana dengan pasal tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum.

Rekomendasi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum serta masyarakat bahwa pelacuran merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut haruslah dikriminalisasi dan tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA karena ketentuannya telah diatur dalam Pasal 12 UU TPPO. Sebagai langkah pembaruan hukum, rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 12

UU TPPO. Revisi ini dilakukan dengan menambahkan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” dalam ketentuan pasal 12 UU TPPO. Penambahan kalimat ini sebagai revisi dilakukan guna memenuhi ketiga asas hukum pidana yaitu *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*.

Daftar Pustaka

- Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto, ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana’. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019.
- Anonim, <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>, diakses pada 28 Januari 2020.
- Askarial, ‘Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum’, Jurnal Menara Ilmu, 2018.
- Atip Latipulhayat, ‘Khazanah: Jeremy Bentham’, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Dodillet, Susanne, Petra Ostergren, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects”, Conference paper presented at the International Workshop: *Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges*, The Hague, 2011.
- Hadjon, M. Tatiek Sri Djatmiati. “Argumentasi Hukum”. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa, ‘Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 2019.
- Kristoforus Laga Kleden, ‘Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online’, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2019.
- Leiboff dan Mark Thomas. “Legal Theories Contexts and Practices”. (Sydney: Lawbook Co. 2009.
- Olsson, Anthony Jay. “Prostitution Policy in Sweden-Targeting demand”, (Sweden: The Swedish Institute. 2019.
- Pradana, Arya Mahardhika, ‘Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi’, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Gra-sindo. 2010.
- Ruben Achmad, ‘Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana’, Jurnal Legalitas, 2013.
- Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang’, Jurnal Cita Hukum, 2013.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI MENGENAI PEMBUATAN SALINAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA MINUTA AKTA

Riska Amalia Indahsari¹, Khansa Muafa², Ita Fattumah³

Abstract

Notaries are public officials appointed by the State to carry out the duties of the State in legal services such as making authentic deeds. In carrying out its duties and responsibilities making authentic notarial deeds sometimes make mistakes that affect civil, administrative and criminal sanctions. If seen in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN that minuta deed must be made and kept as part of the Notary protocol. The purpose of this research is to analyze the importance of a notary to make a certificate of minutes in making a copy of the deed. What is the juridical effect on the deed of minutes not owned by a Notary in making a copy of the deed, then what is the legal consequence for the Notary who did not make the deed of minutes in making a copy of the deed. This legal research is a normative legal research approach that is carried out is the statutory approach and conceptual approach. The legal consequences for the minutes of the deed not possessed by the Notary in making a copy of the deed will cause the deed to be null and void by law because it violates the formal aspects in making the deed and the Notary does not carry out any of the obligations contained in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN. The legal consequences for the Notary will be given a sanction as a responsibility, namely civil, administrative and criminal sanctions.

Keywords: notary obligation, minuta deed, copy deed

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum seperti membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membuat akta otentik notaris terkadang melakukan kesalahan yang berdampak kepada sanksi perdata, administratif dan pidana. Jika dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa minuta akta wajib dibuat dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya notaris untuk membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Bagaimana akibat yuridis terhadap minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, kemudian apa akibat hukum untuk Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Akibat hukum untuk minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya akan menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sebab melanggar aspek formil dalam pembuatan akta dan Notaris tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Akibat hukum bagi Notaris nantinya akan diberikan sanksi sebagai pertanggungjawabannya yaitu sanksi perdata, administratif dan pidana.

Kata kunci: kewajiban notaris, minuta akta, salinan akta

Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adanya aspek menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan adalah sebuah tujuan dari negara hukum. Sehingga adanya kepastian itu tentu saja harus disertai tersebut dengan suatu alat bukti yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.

¹ Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Jl. Airlangga No.4 – 6 Surabaya – Indonesia | amaliariskasari29@yahoo.com.

² Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Jl. Airlangga No.4 – 6 Surabaya – Indonesia | khansamuafa@yahoo.com.

³ Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Jl. Airlangga No.4 – 6 Surabaya – Indonesia | itafattumah@gmail.com.

Dengan kemajuan zaman di era modern ini pun, kehadiran seorang Notaris dianggap sangat penting untuk terlaksananya suatu perbuatan hukum. Karena tak dapat dipungkiri segala kegiatan yang ada di dalam masyarakat membutuhkan suatu kekuatan hukum yang bertujuan sebagai perlindungan hukum bagi para pihaknya. Kehadiran Notaris dirasa masih diperlukan walaupun kemajuan teknologi sudah maju. Dan pada hakikatnya lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan langkah atau tindakan hukum tertentu dalam bilang keperdataan yang memang memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya.⁴

Keberadaan profesi Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara yang berfungsi dalam pelayanan hukum yang akan melahirkan sebuah akta otentik. Di dalam pengertiannya sendiri, Notaris berasal dari kata *Notarius*, pengertian ini diambil dari bangsa Romawi. Pada zaman dulu, tugas dari seorang notaris dikerjakan oleh seseorang yang melaksanakan pekerjaan menulis. Kemudian dalam perkembangannya istilah notarius berkembang sehingga menjadi seseorang yang melaksanakan pencatatan dengan tulisan cepat.⁵

Di dalam menjalankan profesinya, jabatan notaris diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang biasanya disebut dengan UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal-hal mengenai Notaris diatur di dalamnya dan segala sesuatunya harus mengacu pada undang-undang tersebut.

Namun sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut terdapat pengertian Notaris yang tercantum pada Pasal 1 UUJN (Ord. Stbl. 1860 no 3) yang berbunyi:

*"Siapa notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."*⁶

Namun dengan berjalannya waktu Peraturan Jabatan Notaris tersebut mengalami perubahan lagi dengan Pasal 1 Ayat 1 UUJN yang menyebutkan:

*"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya."*⁷

Adanya tugas Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan kewenangannya sebagai Notaris yang tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan jika Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, adanya kewenangan ini tidak sama seperti kewenangan pejabat Negara lainnya, dalam kata lain hanya notaris yang diberikan kebebasan untuk melahirkan sebuah akta otentik dan melegalkannya agar kuat dan sah di mata hukum Negara. Akan tetapi di dalam prakteknya jabatan Notaris sebagai profesi

⁴ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Dyatama Milenia, Jakarta, 2004, 88.

⁵ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 13.

⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, 27.

⁷ Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009, 2.

hukum seringkali tidak luput dari kesalahan atau khilaf. Akibatnya hal tersebut menjadi suatu pelanggaran yang melawan aturan-aturan di dalam UUJN ataupun Kode Etik Notaris. Sehingga dirasa perlu adanya rasa tanggung jawab secara profesi terhadap kewenangan yang diperbuatnya. Secara utama ketaatan notaris terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁸

Di dalam UUJN sendiri telah diatur secara mendasar apabila notaris dalam melaksanakan kewenangannya terbukti telah melakukan pelanggaran atas yang ditetapkan dalamnya, maka notaris dapat dijatuhi sanksi, sanksi yang diberikan berupa sanksi perdata, administrasi, pidana maupun kode etik jabatan notaris. Yang harus diperhatikan adalah bukan perkara kewenangannya saja yang harus ditaati oleh seorang Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya, namun ada pula suatu kewajiban Notaris yang harus selalu diingat yaitu ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang berbunyi:

*"Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris."*⁹

Akta tersebut menjadi arsip negara yang suatu saat dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Sehingga wajib baginya untuk menyimpan minuta akta yang dibuat oleh notaris tersebut meskipun akta yang dibuat bermacam-macam. Minuta akta atau ninit adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse).¹⁰

Sudah seharusnya bekas dari minuta akta, klapper serta repertorium wajib disimpan oleh Notaris sebab hal-hal tersebut adalah dokumen penting yang memang harus disimpan oleh Notaris. Selain itu minuta akta adalah bagian yang paling penting untuk seorang Notaris, karena di dalam minuta akta terdapat kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak serta Notarisnya. Maka dari itu, jika seorang Notaris tidak menyimpan minuta akta ataupun tidak membuat minuta akta, timbul lah pertanyaan bagaimanakah kepastian hukum untuk salinan akta yang dibuat. Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Adanya salinan akta sendiri setelah dibuatnya minuta akta oleh Notaris. Meskipun isi dari salinan akta sama persis dengan yang ada di dalam minuta akta.

Hendaknya sebagai seorang Notaris harus memahami jika tindakan yang diperbuatnya itu dapat menyebabkan suatu perbuatan pidana yakni pemalsuan akta otentik. Sehingga dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut, dianggap perbuatannya merugikan para pihak. Menyandang sebuah profesi Notaris yang harusnya dipikuli beban tanggung jawab sebenarnya diharap dapat memberikan rasa kepastian hukum terhadap akta yang dibuat. Kemudian dengan sebuah kewenangan yang secara khusus diberikan kepada

⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994, 4.

⁹ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

¹⁰ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, 176.

profesi Notaris ini, diharap selalu dijaga dengan baik agar menjaga martabat yang mereka punya. Maka dari itu, ditekankan lagi bahwasannya membuat sebuah minuta akta serta menyimpannya dengan baik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana hal ini telah tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yang menyatakan memang untuk seorang Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai arsip protokol notaris.

Jurnal	Pembahasan
Djoko Sukisno, 2008. "Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 01	Untuk mengambil fotocopy sebuah minuta akta apabila terhadap minuta akta tersebut belum dikeluarkan salinan akta atau ada keraguan terhadap salinan akta dapat dimintakan melalui MPD berdasarkan persetujuan Hakim.
Cut Era Fitriyeni, 2012. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris" Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 3	UUJN tidak mengatur bagaimana prosedur dan cara penyimpanan minuta akta dan juga tidak mengatur bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kehilangan, musnah ataupun hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanannya. Oleh karena itu Masyarakat tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan i, karena seharusnya notaris menyimpan minuta akta sebagai bagian protokol notaris dalam keadaan yang aman dan pantas layaknya sebuah surat berharga.
Nelly Juwita, 2013. "Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya telah Dikeluarkan" Calyptra Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No. 2	Apabila ada kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani dan salinannya telah dikeluarkan, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi pidana tidak dapat diterapkan apabila kesalahan ketik tersebut murni terjadi akibat kelalaian notaris semata-mata, bukan karena kesengajaan.

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu keabsahan tindakan notaris membuat salinan akta tanpa adanya minuta akta dalam sebuah akta otentik dan perlindungan hukum bagi pembeli atau para pihak atas tindakan notaris tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, adapun karakteristik ilmu hukum yaitu sifatnya yang normatif.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Keabsahan Tindakan Notaris Membuat Salinan Akta Tanpa Adanya Minuta Akta

Keberadaan profesi Notaris memanglah penting dalam segala perbuatan hukum bagi para pihak yang akan melakukan sebuah tindakan hukum. Dalam hal pembuktian tertulis,

¹¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, 1.

notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.¹² Untuk menjamin terlaksananya cita-cita bangsa tersebut bagi setiap warga negara, dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik yang mengatur mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Karena tanpa adanya kehadiran Notaris, kepastian hukum serta kekuatan hukum bagi para pihak tidaklah bisa didapatkan dari Pejabat manapun.¹³ Hal ini dikarenakan profesi Notaris memanglah diberikan sebuah kewenangan secara khusus oleh Negara. Akta Notaris adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UUJN).¹⁴ Sedangkan pengertian kewenangan sendiri berasal dari kata dasar wenang yang berarti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Kemudian dapat kita temukan pula di dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia kata kewenangan berarti sebuah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk melaksanakan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹⁶ Selain itu dapat diketahui pula pengertian dari wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹⁷

Sehingga dengan adanya kewenangan yang melekat pada profesi Notaris ini, proses dan berkas-berkas yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan ketentuan UUJN. Serta akta yang dibuat oleh Notaris harus dibuat dalam minuta akta, in originali. Dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 UUJN:

*“Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan notaris.”*¹⁸

Kemudian dari sebuah minuta akta dapat lahir sebuah salinan, dimana dalam salinan ini isinya sama persis dengan minuta akta. Maksudnya adalah isi yang dituangkan dalam salinan harus sama, namun perbedaannya terletak pada tanda tangan, paraf, cap jempol, dan

¹² Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Calyptra Jurnal Ilmiah, Vol.2 No. 2.

¹³ Erlita Ratna Shantyadewi, *Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Jurnal Hukum UB, 2016.

¹⁴ Putra Arifaid, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 3.

¹⁵ Tim Bahasa Pustaka, 1996, 1128.

¹⁶ Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, 95.

¹⁷ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), 4.

¹⁸ Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

renvoi. Beranjak ke protokol notaris, memiliki arti suatu berkas dari kumpulan-kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara dan harus disimpan oleh Notaris. Hal ini bertujuan jika suatu saat protokol notaris ini dibutuhkan bagi para pihak yang namanya tercantum dalam akta mengalami suatu kasus, maka akta tersebut bisa dibuatkan salinannya kepada Notaris dan bisa berfungsi pula sebagai alat bukti yang kuat. Protokol Notaris terdiri dari:

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar (legalisasi);
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dilihat dari kewajiban profesi Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Sehingga jika terjadi pelanggaran dalam kewenangan profesi Notaris, tercantum di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, salinan akta yang telah dibuat menjadi batal demi hukum dan tindakan Notaris telah melanggar tata cara pembuatan akta menurut UUJN, dimulai dari Pasal 15 ayat (1) UUJN. Kaidah-kaidah yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN pastinya juga telah diabaikan dimana seharusnya profesi Notaris harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun, sebuah fakta yang tersirat adalah di dalam UUJN sendiri hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.¹⁹ Sebuah akta yang lahir diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap para pihak. Apabila dalam salinan isinya tidak sesuai dengan minuta akta atau bahkan dalam proses pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN, maka ditakutkan nantinya salah satu dari pihak dapat melakukan pengingkaran atas adanya akta tersebut. Jika sampai sebuah minuta akta dibuat namun masih dalam lahiriahnya dan tidak ditandatangani oleh para pihak, dan juga jika Notaris tidak membuat minuta akta maka hal ini tentu telah melanggar semua syarat dan aspek pembuatan akta otentik. Konsekuensi dari akta tersebut menyebabkan akta dapat dinyatakan batal demi hukum serta keabsahan aktanya dianggap tidak pernah ada.

Hal yang terjadi tersebut apabila sampai terjadi oleh Notaris dan sampai lahir sebuah salinan akta tanpa ada minuta akta, maka tindakan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan pemalsuan akta. Maka dari itu hendaklah sebagai profesi Notaris paham dan menjaga tanggung jawab yang diberikan pada profesinya untuk menghindari perbuatan tersebut agar tidak terjadi konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, keabsahan aktanya pun akan berimbas jika suatu saat timbul sebuah permasalahan atau kasus, maka akta tersebut tidak akan bisa menjadi sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Alat bukti yang kuat dan

¹⁹ Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 3.

sempurna untuk suatu perbuatan hukum adalah salah satu sarana untuk menjamin ketenangan bagi pelakunya.²⁰

Pelindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Tindakan Notaris Tersebut

Notaris yang memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh Negara, dan dipercaya oleh masyarakat yang melahirkan sebuah produk akta untuk memberikan suatu kepastian hukum. Terutama lahirnya sebuah Akta otentik yang dibutuhkan banyak masyarakat dalam menjalankan kegiatan hukum. Maka dalam pembuatannya Notaris dituntut untuk bersikap profesional dan memiliki rasa tanggung jawab agar masyarakat yang menggunakan jasanya memberikan kepercayaan sehingga timbul rasa aman dalam menjalankan kegiatan hukumnya, karena kegiatannya tersebut telah mendapat jaminan atas kekuatan hukum. Sehingga dalam melakukan pembuatan akta tersebut diharapkan tidak merugikan kliennya maupun para pihak di dalamnya. Diharapkan Notaris dalam bekerjanya berpatokan dan sesuai dengan ketentuan di dalam UUJN serta Kode Etik Notaris.

Tentunya dalam menjalankan profesinya Notaris dipikuli dengan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Jika dilihat memang tentang tanggung jawab ini tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang, maka tidak jarang kerap kali kita temukan Notaris yang membuat kesalahan dalam melakukan tindakan hukum, juga disebabkan kurang kehati-hatian atas pekerjaannya. Sedangkan klien yang tidak memahami dengan benar bagaimana kebenaran yang sebetulnya tidak bisa mengelak dan hanya menuruti perbuatan Notaris yang salah. Kembali pada permasalahan pembuatan akta, proses lahirnya akta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sampai nantinya terbit sebuah akta otentik. Yang mana ketentuan atas pembentukan akta sesuai dalam Pasal 38 UUJN dan Pasal 44 UUJN yang berbunyi:

“Akta harus dibacakan dan setelah itu ditandatangani oleh para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris.”

Rangkaian tahapan dalam pembuatan akta tersebut wajib dilalui oleh Notaris dan para pihak yang bersangkutan. Namun apabila ternyata Notaris tersebut dalam pembuatan aktanya tidak melalui tahapan yang telah disebutkan tersebut, berarti Notaris telah melakukan pelanggaran dan Notaris tersebut harus bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dirasa telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yakni jika Notaris tidak membuat minuta dan tidak menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut bisa jadi karena adanya unsur sengaja ataupun kelalaian Notaris karena kurang memahami konsep dari sebuah minuta akta itu sendiri. Karena minuta akta dianggap sangat penting untuk sebuah bagian akta sehingga harus disimpan oleh Notaris agar jangan sampai hilang atau tidak ada. Karena minuta akta bisa menjadi sebuah alat bukti yang berkekuatan hukum jika di kemudian hari timbul permasalahan hukum antara para pihak.

²⁰ Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1.

Kemudian permasalahan berikutnya muncul bagaimanakah keabsahan dari akta yang dibuat tanpa adanya minuta tersebut. Tentu saja aktanya akan batal demi hukum, sebab rangkaian proses serta tahapan tidak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya banyak Notaris yang meremehkan kehadiran dari sebuah minuta akta, mereka berfikir jika tidak adanya sebuah minuta akta hanya suatu perbuatan yang sepele, dan para pihak juga tidak akan mengetahuinya. Padahal, adanya sebuah minuta akta merupakan hal penting darilahirnya sebuah akta. Dan yang paling fatal, akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebuah alat bukti di kemudian hari karena tidak berkekuatan hukum. kedua menyangkut akibat hukum Notaris tidak membuat minuta akta dalam pembuatan aktanya mengerti benar akan nilai dan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan mungkin karena Notaris kurang pengetahuan *onvoldoende kennis*, kekurangan pengalaman *onvoeldoende ervaring* dan kekurangan pengertian *onvoldoende inzicht*.²¹ Hal ini sangat merugikan klien maupun para pihak, sebab mereka telah memberikan kepercayaan kepada Notaris sepenuhnya dan ebrharap perbuatan hukum yang mereka lakukan akan mendapat kekuatan serta perlindungan hukum. Dengan harapan kelak jika terjadi permasalahan hukum mereka mendapat kepastian hukum, dan akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sehingga timbulah pertanyaan apakah seorang Notaris sebenarnya memahami betul akan esensi nilai sebuah akta dan bagaimana proses pembuatan akta yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena dengan adanya pelanggaran yang dilakukan dapat mengakibatkan batalnya akta tersebut, bahkan bisa membuat Notaris tersebut mendapatkan sanksi secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengertian sanksi yang terdapat dalam literatur ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana atau dengan kata lain pengertian sanksi selalu identik dengan hukum pidana.²² Lebih lanjut menurut Jan Rammelink menyatakan bahwa pada umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pembedaan, hukuman pidana secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berhak kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Menurut van Hammel dalam Marlina, pengertian sanksi atau pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.²³

Khususnya mengenai kesalahan Notaris dapat dikenakan asas *beroepsfout*. *Beroepsfout* adalah istilah khusus yang diperuntukkan jika terdapat kesalahan yang telah dilakukan oleh para pekerja dengan jabatan khusus semisal notaris, dokter, advokat. Yang mana kesalahan yang diperbuat saat menjalankan jabatannya. Teori yang ada di dalam hukum pidana apabila seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, Tidak ada alasan pemaaf, Mampu bertanggung jawab, Sengaja atau alpa.²⁴ Untuk poin alasan pemaaf berfungsi sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan, walaupun kesalahan

²¹ Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Domuntation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, 98.

²² Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 6.

²³ Marlina, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, 18.

²⁴ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, 166.

tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Poin alasan pemaaf diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang antara lain, sakit jiwa, usia yang sangat muda, cacat tubuh. Sehingga alasan pemaaf ini bukanlah sesuatu yang bisa dimaklumi untuk seorang Notaris. Sebab Notaris merupakan sebuah profesi yang dijalankan oleh orang yang cakap hukum dan sehat secara jasmani dan rohani yang mana Notaris tidak bisa mendapat alasan pemaaf saat melakukan pelanggaran.

Tanggung jawab yang melekat pada seorang Notaris diberikan karena Notaris dianggap cakap, sehat secara jasmani dan rohani, serta dianggap mampu menjalankan profesinya secara profesional. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada ketiga kemampuan yaitu, Mampu menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu, Mampu untuk mengerti nilai dan akibatnya sendiri, Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.²⁵ Dengan adanya sebuah tindakan kesengajaan yang dilakukan seorang Notaris pula, menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diketahui, dimengerti dan dipahami sehingga tidak ada unsur salah sangka atau salah paham.²⁶ Selain itu tindakan lain berupa kealpaan dapat terjadi karena kurang kehati-hatian dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya.²⁷

Kembali lagi pada kasus terbitnya sebuah akta otentik tanpa pembuatan minuta akta oleh Notaris dan Notaris tidak memiliki arsip tersebut sebagai protokol Notaris bisa dinilai bahwa secara nyata Notaris tersebut memang dengan sadar melakukannya dengan sengaja, atau dengan dugaan lain bahwa Notaris tersebut tidak memahami betul apa konsekuensi yang akan didapatkan jika hal tersebut tetap dilakukan untuk memenuhi kehendaknya semata. Tindakan tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, dan Notaris tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Hal ini bisa didapatkan oleh Notaris tersebut karena memanglah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki. Dimana penyalahgunaan tersebut tidak sesuai dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Di dalam aturan lain seperti KUHP (BW) juga disebutkan di dalam Pasal 1366 bahwa:

“Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya dan juga bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kehati hatian.”

Dengan kata lain pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus tersebut juga termasuk perbuatan pelanggaran yang secara langsung melanggar peraturan lain, peraturan lain tersebut adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan

²⁵ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Aktanya*, Mandar Maju, Bandung, 2011, 173.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, 171.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, 125.

sopan santun dalam masyarakat dilanggar.²⁸ Kasus yang dibahas penulis mengenai sebuah minuta akta yang tidak dibuat dan tidak dimiliki sebagai arsip oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dinyatakan bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN serta berkaitan juga dengan Pasal 1865 Jo Pasal 1870 KUHP (BW). Adapun suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁹

Sehingga perlindungan hukum yang dapat diterima oleh klien pembuat akta atau para pihak di dalam akta yang merasa dirugikan adalah dapat melaporkan Notaris tersebut melalui gugatan. Sebab lainnya adalah karena adanya pelanggaran subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum, yang dimaksud hak subjektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya sebagai contoh seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa.³⁰ Dengan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dirasa sudah cukup memenuhi suatu syarat melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tindakan melakukan sebuah kesalahan secara hukum harus memenuhi unsur-unsur di antara lain:

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian; dan
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selain itu kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan menjadi sebuah syarat atas dibuatnya suatu gugatan, hal ini berdasarkan rujukan dari Pasal 1365 KUHP (BW). Pihak yang dirugikan dapat membuat gugatan dengan tuduhan jika Notaris dianggap tidak bisa memberikan kekuatan hukum serta kepastian hukum terhadap akta otentik yang diterbitkannya. Maka dari itu Notaris dalam profesinya menjalankan kewenangan yang dimilikinya harus lebih bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Sehingga nantinya perbuatan hukumnya tersebut tidaklah merugikan pihak manapun serta dapat memberikan sebuah kekuatan dan kepastian hukum. Sebab suatu minuta akta pada dasarnya memang sangatlah penting dan tidak dapat diremehkan kehadirannya. Dan Notaris harus memahami bagaimana konsekuensi yang akan diterimanya apabila hal ini tidak diperhatikan. Adapun sanksi untuk Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Sanksi perdata;
- b. Sanksi administrasi;
- c. Sanksi pidana.

Dijatuhkannya sanksi secara perdata sebab sanksi diberikan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Nantinya Notaris akan diberikan

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, 6-7.

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, 10.

³⁰ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2008, 260-261.

hukuman untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi yang muncul dari para pihak yang dirugikan. Kemudian sanksi secara administrasi diberikan secara:

a. Paksaan Pemerintah

Sanksi yang berbentuk memberhentikan suatu keadaan yang tidak diperbolehkan oleh suatu kaidah hukum administrasi.

b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang berbentuk tindakan menarik kembali atau mencabut suatu keputusan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.

c. Pengenaan denda administratif

Sanksi yang berbentuk denda sejumlah uang dengan nominal tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang yang ditujukan kepada subyek yang melakukan pelanggaran.

d. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah

Sanksi yang berbentuk pembayaran uang paksa, dimana hal ini bertujuan untuk menambah hukuman selain sejumlah denda yang telah ditentukan. Berlakunya sanksi ini bertahap dulu dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun diberikannya sanksi ini ditentukan oleh seberapa berat kesalahan yang dilakukan oleh subyek tersebut. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana, sebabnya adalah pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur pelanggaran yang tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris juga harus memenuhi unsur pidana dalam KUHP. Dimana pasal yang dijatuhkan kepada Notaris adalah Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian di atas yang dijelaskan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris memang dengan sadar secara sengaja membuat sebuah akta otentik dengan tidak sesuai dengan prosedur. Terutama tidak dibuatnya minuta akta dalam pembuatan akta otentik, padahal di dalam minuta akta tersebut berisi keterangan-keterangan para pihak yang menghadap kepada Notaris dan menandatangani.

Kesimpulan

Dibuatnya sebuah akta otentik oleh Notaris yang tidak sesuai prosedur, dimana akta otentik dibuat tanpa adanya minuta akta merupakan bentuk kurangnya tanggung jawab serta kelalaian dari Notaris. Padahal akibat yang timbul dari tindakan tersebut adalah akta otentik tersebut menjadi batal demi hukum. Serta akta otentik tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Yang paling miris akibatnya adalah terbitnya akta otentik tersebut tidak pernah dibuat oleh para pihak dan Notaris tersebut. Akhirnya Notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya nanti apabila terjadi permasalahan hukum dan dikenakan gugatan serta sanksi secara perdata, administrasi, dan pidana.

Daftar Pustaka

- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007.
Cut Era Fitriyeni, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 3.
Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20 No. 1.
E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

- Erlita Ratna Shantyadewi, *Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Jurnal Hukum UB, 2016.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gemilang, Karya, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, 2009.
- Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Domuntation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Hadjon, Philipus, dan Sri Djatmiati, Tatiek, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Calyptra Jurnal Ilmiah, Vol. 2 No. 2.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Putra Arifaid, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 3.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2008.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Aktanya*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1994.
- Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Tunggul Alam, Wawan, *Memahami Profesi Hukum*, Dyatama Milenia, Jakarta, 2004.
- Putra Arifaid, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 3.

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Evita Monica Chrysan¹, Yiska Marva Rohi², Dini Saputri Fredyandani Apituley³

Abstract

Bullying or so-called harassment is an act where one or more people try to hurt or control another person by means of physical violence, such as hitting, pushing, and so on as well as verbal bullying such as insulting, shouting, using harsh words, post things that can intimidate someone on social media or anywhere. Acts of bullying generally occur in school children who are underage. Bullying is a matter that must be considered and needs to be treated seriously, considering that the action can endanger the mental and life of a person if done in an excessive manner as well as each person has a limit on themselves regarding the level of bully that exceeds that limit. The regulation of legislation governing criminal sanctions for children is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Therefore the bullying action that has a negative impact is a criminal offense and it is necessary to apply sanctions on the bullying child in a strict manner which not only causes a deterrent effect but the sanction is sought in order to improve behavior considering that a child is the nation's next generation as well as the application of action sanctions for children regulated in Article 82 paragraph (1) letter e of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, namely the obligation to attend formal education and/or training provided by the government or private bodies.

Keywords: application of sanction actions on children; bullying; criminal justice system for children

Abstrak

Bullying atau disebut perundungan adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan baik menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya serta bullying dalam bentuk verbal seperti menghina, membentak, menggunakan kata-kata kasar, memposting hal yang dapat mengintimidasi seseorang di sosial media atau di tempat manapun. Tindakan bullying pada umumnya terjadi pada anak sekolah yang masih di bawah umur. Tindakan bullying menjadi hal yang harus diperhatikan serta perlu mendapat penanganan serius mengingat tindakan tersebut dapat membahayakan mental serta nyawa seseorang apabila dilakukan dengan cara berlebihan sebagaimana pula tiap-tiap orang memiliki batasan pada diri masing-masing mengenai tingkatan bully yang melampaui batas tersebut. Regulasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu tindakan bullying yang menimbulkan dampak negatif tersebut merupakan suatu tindak pidana dan diperlukan penerapan sanksi pada anak pelaku bullying secara tegas yang bukan saja menimbulkan efek jera namun sanksi tersebut diupayakan agar dapat memperbaiki perilaku mengingat seorang anak adalah generasi penerus bangsa seperti halnya penerapan sanksi tindakan pada anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Kata kunci: bullying; penerapan sanksi tindakan pada anak; sistem peradilan pidana anak

Pendahuluan

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. Bullying dilakukan dengan cara menghina korban, menyuruh korban untuk melakukan sesuatu, maupun melakukan sesuatu pada korban yang bisa berdampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikis.

¹ Program Studi Hukum Peradilan, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | evita.monica.chrysan-2019@fh.unair.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | yiska.marva.rohi-2019@fh.unair.ac.id.

³ Program Studi Hukum Peradilan, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Kecamatan Gubeng, Surabaya, 60115, Indonesia | dini.saputri.fredyandani-2019@fh.unair.ac.id.

Bullying dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui online. Hal itu merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, psikis melalui kata-kata ataupun kombinasi ketiganya. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang.⁴ Salah satu faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan *bullying* yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Kemudian beberapa faktor yang pada umumnya menyebabkan seorang anak dibully teman-temannya ialah perbedaan ras, agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis. Tindakan *bullying* sering dilakukan di kalangan anak sekolah. Saat terjadi tindakan *bullying* pada anak, pada umumnya hukuman di luar jalur peradilan atau diversi lebih banyak dipilih dari pada harus menjalani proses peradilan. Beberapa contoh kasus perundungan yang berakhir dengan damai yakni seperti halnya kasus *bully* siswi SMP di Sidoarjo yang dicemooh, kasus *bully* di Thamrin City dimana korban dihadang dan dijambak oleh pelaku, siswa SMAN 3 Setiabudi Jakarta yang menjadi korban *bully* kakak kelas dimana kepala korban dijadikan asbak rokok, hingga kasus perundungan yang dialami oleh siswi SMP berusia 13 tahun di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang berinisial SR. SR ditampar oleh teman-temannya di ruang kelas. Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *bullying* atau perundungan kerap terjadi suatu implikasi. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan *bullying* bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban *bullying* lebih memilih diam dan membiarkan pelaku *bullying* melakukan aksinya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang, seorang anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik secara verbal ataupun fisik, hal ini sesuai dengan aturan pokok Negara yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seorang buah hati merupakan bibit yang memiliki potensi sebagai generasi selanjutnya yang mewarisi tujuan bangsa negara, seorang anak memiliki andil dengan sifat-sifat yang istimewa untuk menjaga keseimbangan Negara di masa depan. Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas-luasnya untuk bertumbuh secara ideal dan baik dari segi akademis ataupun non akademis agar di masa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas-tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal-hal yang berbau diskriminasi.⁵ Terlepas dari

⁴ Yuyarti, 'Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter', *Jurnal kreatif*, 8.2 (2018), 170.

⁵ Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 8.

tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hak-hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Bullying sebagaimana baru untuk mengidentifikasi situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok, pada dasarnya bukan fenomena baru. Di sekolah khususnya, sudah tertanam tradisi atau pameo yang mengatakan di ujung rotan ada emas. Artinya kekerasan dianggap sah dalam rangka menegakkan pendidikan dan pembelajaran terhadap siswa.⁶

Tindakan *bullying* merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyelamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan *bullying* di negara-negara maju sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri dari korban *bullying*.⁷ Para aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua agar para orang tua lebih memahami mengenai dampak dari *bullying* dan diharapkan kedepannya agar kasus *bullying* ini bisa diminimalisir.⁸

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya pelaku anak agar kembali berbaur dengan masyarakat. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.⁹ Perlu diingat bahwa peran anak sebagai penerus bangsa tersirat dalam amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, anak diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi untuk mengabdikan untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap moralitas yang baik, adil, jujur, berkompeten, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang dinamis dan selalu berkembang.

Hal yang menjadi perdebatan ialah anak pelaku tindakan *bullying* yang menganiaya seseorang sampai meninggal tidak diberikan sanksi tindakan yang sesuai sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Muhammad, 'Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 231.

⁷ Handayani T, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 836.

⁸ Nurdina, M. A., dan Tri Andrisman, F, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau *Bullying* Di Sekolah Dasar', *Jurnal Poenale*, 6.2 (2018), 1.

⁹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama, 73.

melainkan berujung pada diversi yang berakhir dengan cara kekeluargaan atau dengan kata lain disebut jalan damai.

Adapun kasus konkrit mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan hingga membuat trauma dialami oleh seorang anak berusia 13 tahun berinisial SR. Kasus korban *bullying* SR yang berusia 13 tahun, murid SMP di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial pada Januari 2020 lalu berujung damai. Dalam video tersebut, SR tampak ditampar oleh dua siswi yang berinisial GR dan DH yang keduanya berumur 14 tahun di ruang kelas dan beberapa siswi lain juga tampak ikut mengelilingi SR dan menyorakinya. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Motif pelaku GR dan DH melakukan hal tersebut karena kesal, telepon genggam dan uang GR dan DH yang dipinjam SR tak dikembalikan. Selain kedua siswi tersebut, lima orang siswa lain juga ikut diperiksa dan menjalani wajib lapor di kantor polisi. Berdasarkan hasil pengakuan dari para siswi yang menyaksikan kejadian tersebut, aksi bully terjadi saat ruangan kelas tidak ada aktivitas belajar mengajar karena gurunya tidak masuk. Guru lain yang mendengar kegaduhan sempat mendatangi kelas tempat kejadian dan pada saat ditanyakan soal kegaduhan tersebut, para siswi mengatakan ada siswi yang ulang tahun pada hari itu, namun pada keesokan harinya akhirnya guru tersebut mengetahui bahwa ada kekerasan yang terjadi antar siswi. Kasubag humas Polres Pangkep, Aipda AS menuturkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Pangkep. Selain dua orang pelaku yang menampar korban SR dalam video tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah pelaku lain yang juga rekan sekelas korban. Orang tua SR sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan upaya mediasi telah dilakukan baik di tingkat kepolisian maupun di sekolah. Orang tua pihak pelaku dan korban selanjutnya menyatakan berdamai. Hasil mediasi yakni kedua pihak sepakat berdamai dan pihak terlapor bersedia memberikan biaya kesehatan kepada korban. Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, MY, mengatakan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan Kabupaten Pangkep. Pihaknya berharap semua elemen baik dari guru, orang tua, masyarakat lingkungan serta pemerintah harus bersinergi untuk mengambil peran dalam pengembangan pendidikan karakter. Melihat kasus tersebut, ada baiknya apabila pelaku diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar dapat mengambil banyak pelajaran dari sanksi yang diberikan supaya menjadi pembelajaran bagi anak. Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang." Dalam hal ini penerapan tindakan terhadap pelaku anak adalah tepat. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Penulisan ini menyertakan 3 (tiga) penelitian serupa yakni, penulisan hukum yang berjudul 'Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Bullying' oleh Raodathul Jannah yang dimuat dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 Mei/2018. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai proses peradilan terhadap anak pelaku *bullying*, hak-hak anak dalam proses peradilan, para pihak dalam proses peradilan anak, sanksi dalam proses peradilan anak dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap anak. Hal yang dibahas dalam penelitian tersebut kurang lebih terdapat kesamaan dalam penulisan ini seperti sanksi yang diterapkan kepada

pelaku *bullying* namun yang perbedaannya dalam penelitian tersebut menyinggung sanksi pidana dimana tujuannya untuk memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.¹⁰ Sementara penelitian ini fokus dengan sanksi tindakan yang diterapkan untuk anak pelaku *bullying*. Selanjutnya terdapat penelitian serupa yakni 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan *Bullying* Di Sekolah' oleh Yusnanik Bakhtiar yang dimuat dalam jurnal *Legitimasi*, Vol. VI No. I, Januari-Juni 2017. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan *bullying* di sekolah dimana dasar hukum yang menjadi acuan adalah Pasal 170 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 351, Pasal 355 KUHP, Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002.¹¹ Sedangkan, dalam penelitian ini, lebih spesifik menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian terkait yang serupa berikutnya adalah 'Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban *Bullying*' oleh Novianti yang dimuat dalam jurnal *Info Singkat*, Vol. XI, No. 08/II/Puslit/April/2019 dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini seperti mencantumkan dasar hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus¹², namun perbedaannya fokus yang dibahas yakni mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak yang mengalami *bullying* dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan dalam penelitian ini, pokok bahasan adalah mengenai sanksi tindakan yang diterapkan untuk anak pelaku *bullying*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Apakah anak pelaku yang melakukan *bullying* yang menyebabkan anak SR trauma dapat dikenai sanksi tindakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹³

¹⁰ Raoudathul Jannah, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku *Bullying*', *Jurnal Lex Crimen*, 8.3 (2018), 109.

¹¹ Yusnanik Bakhtiar, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian kekerasan *Bullying* Di Sekolah', *Jurnal Legitimasi*, 6.1 (2017), 122.

¹² Novianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying*', *Jurnal Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9.8 (2019), 4.

¹³ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Perundungan Aau *Bullying*

Bullying merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi seseorang atau lebih dengan menganggap target sasarannya memiliki suatu kekurangan. *Bullying* juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan suatu kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menyakiti seseorang sehingga seseorang tersebut dapat mengalami trauma. Bentuk-bentuk *bullying* terbagi dari 3 (tiga) bentuk, yang pertama yaitu bersifat fisik. Fisik diartikan sebagai terjadinya *bullying* atau perundungan tersebut dengan menggunakan kekerasan. Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat fisik ini adalah menampar, memukul, menendang, dan lain sebagainya.

Bentuk kedua dari *bullying* atau perundungan adalah bersifat verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki.¹⁴ Contoh dari bentuk *bullying* atau perundungan yang bersifat verbal ini adalah mengejek, menghina, memaki, dan lain sebagainya. Bentuk ketiga dari *bullying* atau perundungan ialah bersifat psikologis. Contoh dari *bullying* atau perundungan yang bersifat psikologis ini antara lain mendiskriminasi, mengintimidasi, mengucilkan, dan lain sebagainya. Dari contoh tersebut, mengintimidasi seseorang dapat menyebabkan korban intimidasi menjadi depresi hingga dapat melakukan tindakan bunuh diri.

Bullying tidak jauh-jauh dari kata kekerasan dan paling sering terjadi di sekolah. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis.¹⁵

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Peradilan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* atau perundungan termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.¹⁶ Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya *bullying* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi *bullying* tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.¹⁷

Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan *Bullying* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan, terdapat polemik dalam penganan sanksi terhadap pelaku *bullying*. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.¹⁸ Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁴ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying', *Jurnal Penelitian & PPM*, 4.2 (2017), 328.

¹⁵ Bakhtiar, 114.

¹⁶ Novianti, 2-3.

¹⁷ Bakhtiar, 120.

¹⁸ Jannah, 105.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Djamil, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.¹⁹

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak, karena dalam kehidupan bersosial masyarakat akan memberikan cap negatif kepada anak yang dapat merusak mental, karir dan masa depan anak, sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, psikologis anak di dalam penjara juga akan terganggu, dan kemungkinan anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena ada pengaruh selama di dalam penjara. Berdasarkan Pasal 69

¹⁹ Bakhtiar, 120.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA) yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara mempunyai dampak negatif lebih banyak dibanding dampak positif bagi anak. Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak.²⁰

Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak kriminal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang. Terkait dengan pengertian anak, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) menentukan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". "Perlindungan anak adalah "segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial."

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan penegak hukum.²¹ Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak adalah usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Non diskriminasi yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa "yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Hakim harus mengutamakan asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang dimaksud pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa "yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling

²⁰ Sri Sutatiek. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja Pressindo. 56.

²¹ Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama. 33.

mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.” Anak GR dan DH berhak untuk hidup, berhak untuk kelangsungan hidup, dan berhak untuk berkembang. Hak asasi Anak GR dan DH sebagai seorang anak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan “yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.” Anak GR dan DH berhak untuk berpartisipasi untuk mengembangkan pandangannya dan menyatakan pendapatnya secara bebas dalam mengambil keputusan.

Menurut UU SPPA berdasarkan Pasal 69 ayat (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Saat kejadian perundungan Anak GR dan DH berusia 14 (empat belas) tahun yang dikategorikan sebagai Anak AR berusia 12 tahun maka memenuhi syarat untuk dikenai Pasal 69 ayat (1) UU SPPA. Adapun kasus konkrit mengenai tindakan *bullying* yang dilakukan hingga membuat trauma dialami oleh seorang anak berusia 13 tahun berinisial SR. Kasus korban *bullying* SR yang berusia 13 tahun, murid SMP di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial pada Januari 2020 lalu berujung damai. Dalam video tersebut, SR tampak ditampar oleh dua siswi yang berinisial GR dan DH yang keduanya berumur 14 tahun di ruang kelas dan beberapa siswi lain juga tampak ikut mengelilingi SR dan menyorakinya. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada tanggal 16 Januari 2020. Berdasarkan hasil pengakuan dari para siswi yang menyaksikan kejadian tersebut, aksi *bully* terjadi saat ruangan kelas tidak ada aktivitas belajar mengajar karena gurunya tidak masuk. Guru lain yang mendengar kegaduhan sempat mendatangi kelas tempat kejadian dan pada saat ditanyakan soal kegaduhan tersebut, para siswi mengatakan ada siswi yang ulang tahun pada hari itu, namun pada keesokan harinya akhirnya guru tersebut mengetahui bahwa ada kekerasan yang terjadi antar siswi. Kasubag humas Polres Pangkep, Aipda AS menuturkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Pangkep. Selain dua orang pelaku yang menampar korban SR dalam video tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah pelaku lain yang juga rekan sekelas korban. Orang tua SR sudah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan upaya mediasi telah dilakukan baik di tingkat kepolisian maupun di sekolah. Orang tua pihak pelaku dan korban selanjutnya menyatakan berdamai. Hasil mediasi yakni kedua pihak sepakat berdamai dan pihak terlapor bersedia memberikan biaya kesehatan kepada korban. Menanggapi kejadian tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, MY, mengatakan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi dunia pendidikan Kabupaten Pangkep.

Seorang Anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak GR dan DH adalah seorang Anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mendapatkan perlindungan khusus karena hal

tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Hal ini yang membedakan UU SPPA dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. UU SPPA memberi dua jenis pilihan sanksi kepada Anak sehingga hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak. Anak tetaplah harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana sesuai dengan konsiderans Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.

Dengan adanya upaya penerapan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diharapkan anak yang merupakan harapan bangsa nantinya dapat bertumbuh lebih baik lagi untuk menjalankan perannya sebagai tunas bangsa agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulang kesalahan kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, disimpulkan bahwa anak pelaku tindakan *bullying* ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara damai yang diselesaikan dengan diversi di luar peradilan melainkan diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, menjadi dasar hukum yang tepat untuk penerapan sanksi tindakan pada anak. Anak GR dan DH dapat dikenai sanksi tindakan karena tidak ada sifat pembalasan padanya, dengan tanpa menciderai mental dan fisik Anak agar mereka dapat mengatasi masalah-masalahnya. Menyadari kesalahannya dan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dengan bimbingan dan pantauan orang tua dan keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan dengan masa depan yang lebih baik. Anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, mempunyai harapan dan cita-cita serta berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Daftar Pustaka

- A, Nurdina M dan Tri Andrisman, F, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan Atau Bullying Di Sekolah Dasar', *Jurnal Poenale*, 6.2 (2018), 1.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Bakhtiar, Yusnanik 'Kebijakan Hukum DalamPenyelesaianKekerasan Bullying Di Sekolah', *Jurnal Legitimasi*, 6.1 (2017), 114, 120, 122.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Jannah, Raoudathul, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying', *Jurnal Lex Crimen*, 8.3 (2018), 105, 109
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter. Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Muhammad, 'Aspek Perlindungan Anak DalamTindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah', *Jurnal Dinamika Hukum*,9.3 (2009), 231.
- Nasir, M. Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Novianti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying', *Jurnal Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9.8 (2019), 2, 3, 4.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Alumni.
- Sutatiek, Sri. 2012. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- T, Handayani, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 836.
- Yuyarti, 'Mengatasi *Bullying* Melalui Pendidikan Karakter', *Jurnal kreatif*, 8.2 (2018), 170.
- Zakiah, Ela Zain, 'Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying', *Jurnal Penelitian & PPM*, 4.2 (2017), 328.

NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM

Tomy Michael¹, Soebagio Boerhan²

Abstract

As a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), everything must refer to the law. But is the nature of the reference likely to lead the country to act behind the law? With the perspective of a modern legal state, where a private is separated from the state. The private sector cannot be claimed as part of the state because of its limited nature. Private is the smallest right that a human has to maintain his life.

Keywords: state; subject

Abstrak

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Kata kunci: negara; subjek

Pendahuluan

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas.³ Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Hal privat secara lugas diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Negara (RUUKN) dimana mengacu penjelasannya bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak ebrbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya ketahanan keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

¹ Penerbit R.A.De.Rozarie, Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40, Surabaya - Indonesia | penerbitrozarie@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru 84, Surabaya - Indonesia | soebagioboerhan@unitomo.ac.id.

³ "Social groups range from the loose and informal - a set of friends going out for dinner on Friday night - to the highly complex and formalized - a multinational company with many divisions and a large workforce. Private groups differ from the state on at least three related axes. Private groups commonly possess a defining purpose distinct from the advancement of the well being of the totality of their members. Many exist to benefit a subset of their membership: corporations exist to achieve the ends of their owners rather than those of their workers.", N W Barber, *The Principles Of Constitutionalism*, United Kingdom, Oxford University Press, 2018, 127.

Perspektif demikian akan menimbulkan kerancuan dalam melegitimasi tindakan dari masyarakat. Keluarga secara personal adalah ruang lingkup terkecil dari suatu perkumpulan.⁴ Dengan dasar itu maka rumusan masalah yang penulis angkat yaitu negara yang bagaimanakah dikehendaki dalam RUUKN?⁵

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian sejenis untuk memberikan kebaruan yaitu:

1. Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum" yang diteliti oleh Jeffry Alexander Ch. Likadja, Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 1 April (2015). Hasil penelitiannya bahwa kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Namun lebih dari itu, tujuan utama dari penerapan rule of law adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak.⁶
2. Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 yang diteliti oleh Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019. Hasil penelitiannya bahwa negara masih melakukan diskriminasi dan tidak memberikan bagi subjek hukum LGBT atau waria.⁷
3. Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian) yang diteliti oleh Tomy Michael, EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71). Hasil penelitiannya bahwa penegakan hukum dalam perspektif ajaran agama Katolik memiliki kompleksitas penerapan.

⁴ Keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 15-26.

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan, Rustina, Keluarga Dalam Kajian Sosiologi, MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322.

⁵ Dalam kajian filsafat, hal ini bertentangan dengan lazimnya pemahaman bahwa esensi mendahului eksistensi. Secara keilmuan, frasa "mengesankan ketelanjangan" menunjukkan eksistensi mendahului esensi. Pemikiran lazimnya tersebut dapat dipahami bahwa Tuhan sudah memiliki konsep sebelum menciptakan kita. Konsep dalam hal ini menunjukkan kesempurnaan, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi manusia dimana manusia bukanlah Sang Pencipta secara utuh melainkan hanya gambaran-Nya. Pemikiran para filsuf apabila ditelusuri lebih mendalam maka akan menemukan suatu asumsi⁸ dimana perempuan selalu bersalah telah dimulai dalam era manusia pertama yaitu: *Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan". Kemudian berfimanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."*, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana), DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 – 101.

⁶ Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum", Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 1 April (2015).

⁷ Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

Penegakan hukum tidak sekadar menciptakan keadilan hukum tetapi harus memiliki korelasi erat dengan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Penegakan hukum harus menjadi pusat pemikiran utama karena dengan demikian ajaran agama Katolik dapat masuk kedalamnya. Masuknya ajaran agama Katolik ini sebagai pelengkap dalam dominasi hukum negara.⁸

Di dalam menemukan kebaruan penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum seringkali didominasi dengan masuknya negara dalam ranah privat. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya penjelasan lebih detail mengenai eksistensi keluarga dalam sudut pandang hukum. Dengan argumen itulah memunculkan rumusan masalah bagaimana negara menyikapi masyarakatnya dalam privasi subjek hukum? Menjadi penting karena pertanyaan ini akan membuat negara menjadi tidak bisa memiliki akan kekuasaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pasal 17 RUUKN

Dalam salah satu isinya, setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berkewajiban untuk memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah; menginformasikan riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah; dan mengikuti pendampingan pra perkawinan. Memahami pemberitahuan atas identitas diri sebelum menikah adalah kekuasaan mutlak bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dalam konteks demikian, pemahaman pemberitahuan akan menghapus perkenalan secara umum bagi calon pasangan. Di dalam suatu pengenalan akan muncul pemahaman akan dirinya

⁸ Tomy Michael, Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian), EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71).

⁹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

masing-masing.¹⁰ Ketika kebebasan dibatasi maka manusia akan menunjukkan dirinya sebagai *homo homini lupus*.¹¹

Pasal 24 RUUKN

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Dalam perspektif demikian, negara sebaiknya tidak boleh mengatur karena pada hakikatnya keluarga dibentuk atas dasar rumah tangga yang harmonis.¹²

¹⁰ Di dalam bukunya, Jean-Jacques Rousseau awalnya mengemukakan bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 28 Juli 2016 ISBN 978-979-3649-96-2.

¹¹ *What is man's position before the existence of any law or authority? It is a position in which man was on his own necked- pure nature. "Here nature could mean wholly opposite conditions: the innocent man or the mere beast"*, lebih lanjut dalam Amer N. Shatara, On the Hypothetical State of Nature of Hobbes and Kant; Same Premises, Different Conclusions, European Scientific Journal August 2016 edition vol.12, No.23 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

Hobbes's explanation of conflict in the state of nature is a fairly complex one, giving rise to considerable disputes in literature as to how it should exactly be interpreted. In the last decades it has been popular to model Hobbes's account of conflict with the help of game-theoretical tools worked out by rational-choice theorists, lebih lanjut dalam Pärtel Piirimäe, The Explanation Of Conflict In Hobbes's *Leviathan*, TRAMES, 2006, 10(60/55), 1, 3–21.

It is true that modern liberal political theorists have been interested above all in inalienable natural rights – rights which are 'natural' because they inhere in the very nature of human beings, and therefore cannot be separated from them, lebih lanjut dalam Noel Malcolm, Thomas Hobbes: Liberal illiberal, *Journal of the British Academy*, 4, 113–136. DOI 10.5871/jba/004.113.

¹² *We recognize that "parents have a fundamental interest in their relationships with their children that is constitutionally protected."* However, the strong expression of public policy by our Legislature that a child's welfare must be the paramount concern when a judge determines custody means that a judge is authorized to not only to order sole legal and physical custody with one parent when it serves the best interests of the child, but also that a judge is authorized to impose conditions and restrictions on and to suspend any visitation by the other parent when it is determined that visitation would not be in the best interests of the child, lebih lanjut dalam Allison R. Smith, Including Statutory Factors: Guiding Without Limiting Judicial Discretion In Child Custody Cases (Pending Ma House BILL 1207), March/April 2016 Volume 34 _ Issue No. 2, *Family Law Journal*.

For example, there is the idea that marriage is nothing but a contract and is no longer considered as a social institution based in the free will of the spouses. Similarly, the relevance of romantic love is increasing as the only ethical foundation for marriage, with the logical consequence that when romantic love fails, marriage must end, so divorce must be granted by law, lebih lanjut dalam Carlos Martinez de Aguirre, *The Evolution of Family Law: Changing the Rules or Changing the Game*, 30 BYU J. Pub. L. 231 (2016).

Perhatikan lagi dalam ayat (2) bahwa setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Di ayat (3) dikatakan bahwa setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial dan peraturan perundang-undangan. Esensi cinta mencintai bisa ditafsirkan dengan berbagai cara.

Krisis keluarga¹³ disebabkan antara lain masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, penyakit kronis, kematian anggota keluarga dan penyimpangan seksual. Krisis

The Government initially stated that the aim of the new legislation was to 'protect' those engaged in the pornography industry and to 'send a message' that these materials have no place in society as they may exacerbate problems of sexual violence, lebih lanjut dalam Clare McGlynn dan Hannah Bows, Possessing Extreme Pornography: Policing, Prosecutions and the Need for Reform, The Journal of Criminal Law 2019, Vol. 83(6) 473-488.

Di Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa siapapun memiliki hak terkait hidup secara sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak dalam pelayanan kesehatan. Ketika setiap orang dimaknai sebagai orang maka orang tersebut adalah subjek hukum tanpa membedakan identitasnya. Dalam keilmuan, gender dikenalkan awal mula oleh peminat ilmu sosial yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Adanya perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender menurut Supardin, ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Dari pemahaman demikian, gender lebih bersifat bukan kodrati. Dalam perspektif demikian, siapapun yang ingin melakukan kegiatan kemanusiaan harus diperlakukan secara adil, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Bolehkah Jenis Kelamin Dalam Formulir Donor? *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Vol 14, No 1 (2019) E-ISSN: 2686-066X P-ISSN: 1907-3461.

Pencantuman kata "agama" ini tidak sekadar bagian dari identitas seseorang melainkan terdapat keadilan yang sangat fundamental manakala pendonor tanpa adanya niat buruk mendonorkan darahnya maka disinilah nilai keadilan berubah tidak adil oleh pihak ketiga. Akibatnya muncul sikap untuk tidak melaksanakan pengayoman yang berwujud ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian yang bersifat tenteram; keadilan; kesejahteraan dan keadilan sosial; pembinaan diri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Kritik Terhadap Kata "Agama" Pada "Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor" Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 21 Pebruari 2015 ISSN 0216-6534.

¹³ Sebuah studi menunjukkan bahwa tidak semua orang yang hidup dalam lingkungan keluarga yang keras dan tidak sehat menjadi disfungsi atau tetap dapat hidup secara fungsional (Parillo, 2008). Orang-orang yang demikian adalah mereka yang berhasil memutus tali transmisi disfungsi dari orangtua mereka; mereka umumnya memiliki beberapa karakter psikologis tertentu yang melindungi mereka dan meminimalkan efek negatif jangka panjang dari keluarga yang disfungsi, seperti: (1) kemampuan resiliensi; (2) tingginya tingkat kecerdasan/inteligeni; (3) lokus kontrol internal; (4) kemampuan untuk mengenali kesempatan-kesempatan untuk berubah; (5) kesadaran akan kemampuan memiliki kehidupan/masa depan yang lebih baik; dan (6) kesadaran akan disfungsi yang dialami dan komitmen untuk berubah. Dari faktor eksternal, mereka memiliki orang-orang di luar keluarga yang memberikan dukungan sosial, seperti orang-orang yang dijadikan teladan (*role model*) untuk menjalani hidup yang baik, lebih lanjut dalam Endang Sri Indrawati, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, dan Zaenal Abidin, Profil Keluarga Disfungsi Pada Penyandang Masalah Sosial Kota Semarang, *Jurnal Psikologi Undip* Vol.13 No.2 Oktober 2014, 120-132.

keluarga apabila dilakukan penafsiran dapat terjadi banyak hal yaitu keluarga yang kacau akan dirinya.¹⁴ Keluarga juga tidak dapat ditafsirkan sebagai kumpulan kekacauan namun didalamnya kebaikan berakibat sebagai kekacauan.

Kesimpulan

Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Daftar Pustaka

Allison R. Smith, *Including Statutory Factors: Guiding Without Limiting Judicial Discretion In Child Custody Cases (Pending Ma House BILL 1207)*, March/April 2016 Volume 34 _ Issue No. 2, Family Law Journal.

Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis keluarga yaitu: kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama, lebih lanjut dalam Yurnalis, Pengembangan Model Konseling Keluarga Dan Pelatihan Bagi Keluarga Sakinah Dengan Metode Pendekatan Sistem Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017: 93-103.

¹⁴ Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (UU No.12-2005) merupakan suatu hasil dari ratifikasi suatu kovenan yang ada yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 ini terdapat suatu pengakuan terhadap hak dari tiap orang yang tertuang pada konsideran yang menentukan bahwa "Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia". Hak-hak tersebut tidak terkecuali dengan hak untuk melaksanakan perkawinan, lebih lanjut dalam Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, *Pemenuhan Hak Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Menurut Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 Di Provinsi Jawa Timur Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat "Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Inovasi Menuju Persaingan Global"* ISBN : 978-602-53170-2-6.

Pemikiran Mikhail Bakunin apabila dikorelasikan dengan cinta-mencintai sebagai bagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya maka ketika perbuatan selain cinta-mencintai adalah buruk. Di dalam hal ini proses legislasi tidak menganut asas partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat patuh terhadap undang-undang maka kepatuhan tersebut adalah bersifat artifisial. Sejalan dengan itu ketika pemikiran Mikhail Bakunin dimasukkan dalam filsafat hukum sebagai suatu sumber hukum yang meliputi dua macam pengertian yaitu sumber hukum formal (sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya) dan sumber material hukum (sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum), maka legislasi tersebut adalah sumber hukum formal. Masyarakat patuh karena undang-undang tersebut telah mengikat komunitas. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Dalam proses penegakan hukum antara etika moral dan hukum hampir dapat dipastikan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum mendasarkan pada prinsip keadilan sedangkan tegaknya suatu keadilan manakala penegak hukum memiliki etika dan moral yang baik. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimasukkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan dalam hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum yang berpihak pada keadilan, lebih lanjut dalam Tomy Michael, *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.

- Amer N. Shatara, *On the Hypothetical State of Nature of Hobbes and Kant; Same Premises, Different Conclusions*, *European Scientific Journal* August 2016 edition vol.12, No.23 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
- Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 15-26.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Carlos Martinez de Aguirre, *The Evolution of Family Law: Changing the Rules or Changing the Game*, 30 *BYU J. Pub. L.* 231 (2016).
- Clare McGlynn dan Hannah Bows, *Possessing Extreme Pornography: Policing, Prosecutions and the Need for Reform*, *The Journal of Criminal Law* 2019, Vol. 83(6) 473-488.
- Endang Sri Indrawati, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, dan Zaenal Abidin, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosialdi Kota Semarang*, *Jurnal Psikologi Undip* Vol.13 No.2 Oktober 2014, 120-132.
- Likadja, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum"*, *Hasanuddin Law Review*, Vol 1 No 1 April (2015).
- N W Barber, *The Principles Of Constitutionalism*, United Kingdom, Oxford University Press, 2018.
- Noel Malcolm, *Thomas Hobbes: Liberal illiberal*, *Journal of the British Academy*, 4, 113-136. DOI 10.5871/jba/004.113.
- Pärtel Piirimäe, *The Explanation Of Conflict In Hobbes's Leviathan*, *TRAMES*, 2006, 10(60/55), 1, 3-21.
- Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, *MUSAWA*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322.
- Tomy Michael, *Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)*, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 - 101.
- Tomy Michael, *Kritik Terhadap Kata "Agama" Pada "Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor" Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 21 Pebruari 2015 ISSN 0216-6534.
- Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, *Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 28 Juli 2016 ISBN 978-979-3649-96-2.
- Tomy Michael, *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.
- Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, *Pemenuhan Hak Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Menurut Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 Di Provinsi Jawa Timur Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat "Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Inovasi Menuju Persaingan Global"* ISBN : 978-602-53170-2-6.

- Tomy Michael, Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian), EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71).
- Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019.
- Tomy Michael, Bolehkah Jenis Kelamin Dalam Formulir Donor? Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender Vol 14, No 1 (2019) E-ISSN: 2686-066X P-ISSN: 1907-3461.
- Yurnalis, Pengembangan Model Konseling Keluarga Dan Pelatihan Bagi Keluarga Sakinah Dengan Metode Pendekatan Sistem Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017: 93-103.

FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME

Saut Parulian Manurung¹

Abstract

In this study aims to determine the legal phenomena that arise as a result of the criminal justice system, as a reflection of the development of criminal law both at the theoretical and practical level. The findings in this research are based on two approaches namely the statute approach as an approach based on the rule of law and the conceptual approach based on the conceptual approach. There are 3 (three) findings of legal phenomena in this study, namely: first, the presence of a double track system in the criminal mechanism in Indonesia. Secondly, there is a phenomenon of paradigm shifting the character of punishment in Indonesia and third, re-measuring restorative justice in the form of diversion mechanism based on the perspective of utilitarianism. In principle, crime is always closely related to criminal sanctions, but in the double track criminal system is directed at criminal actions. On the other hand, the phenomenon of paradigm shift in the character of punishment occurs in the juvenile justice system, namely the approach to criminal responsibility is done by bargaining an agreement between the perpetrators, victims and community involvement. Furthermore, measuring restorative justice based on a utility perspective, this finding found coherence between restorative justice in the form of diversion and utilitarianism. Therefore, the overall legal phenomena above are some manifestations of the legal reality that is present in the criminal system in Indonesia.

Keywords: criminal paradigm shift; double track system; utilitarianism

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum yang timbul akibat dari sistem peradilan pidana, sebagai suatu refleksi atas perkembangan hukum pidana baik pada tataran teoritis maupun praktik. Penemuan dalam penelitian didasari dengan dua pendekatan yaitu *statute approach* sebagai suatu pendekatan berdasarkan peraturan undang-undang dan *conceptual approach* yang didasari dengan pendekatan koseptual. Terdapat 3 (tiga) temuan fenomena hukum dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, hadirnya *double track system* dalam mekanisme pemidanaan di Indonesia. *Kedua*, adanya fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan di Indonesia dan *ketiga*, menakar kembali keadilan restoratif dalam bentuk mekanisme diversi berdasarkan perspektif utilitarianisme. Pada prinsipnya kejahatan tindak pidana selalu erat hubungannya dengan pidana sanksi namun dalam *double track system* pemidanaan diarahkan pada pidana tindakan. Di sisi lain, fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan terjadi pada sistem peradilan pidana anak, yaitu pendekatan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan cara *bargaining* kesepakatan antara pelaku, korban dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya menakar keadilan restoratif berdasarkan perspektif utilitis, dalam temuan ini ditemukan koherensi antara keadilan restoratif dalam bentuk diversi dengan aliran utilitarianisme. Oleh karena itu, keseluruhan fenomena-fenomena hukum tersebut diatas merupakan beberapa wujud kenyataan hukum yang hadir di sistem pidana di Indonesia.

Kata kunci: *double track system*, pergeseran paradigma pidana, utilitarianisme

Pendahuluan

Pada penelitian ini akan mengkaji terkait dengan fenomena hukum yang timbul akibat adanya mekanisme sistem peradilan pidana yang kompleks, yang pada prinsipnya di terapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Donald H.J Hermann fenomena merupakan sebuah upaya menjelaskan alur pikiran yang mewakili fenomena/kenyataan tersebut.²

Sejak hadirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat berbagai macam fenomena hukum yang kemudian muncul sebagai hasil dari sistem dan proses penerapan

¹ Susan Himawan & Associates (Advocates & Business Law Consultants), Jalan Dr. Ir. H Soekarno, Kedung Baruk 35 Surabaya, 60298, Indonesia | saudjoeee@gmail.com.

² Donald H.J. Hermann, "Phenomenology, Structuralism, Hermeneutics, and Legal Study: Applications of Contemporary Continental Thought to Legal Phenomena", University of Miami Law Review, 1982, Volume 36, Nomor 3, 382.

hukum, baik itu pada tataran praktik hukumnya ataupun pada tataran teori hukum pidana itu sendiri. Fenomena hukum tentu tidak hadir/muncul begitu saja dalam sistem peradilan pidana, selain itu penulis juga berpendapat bahwa fenomena hukum bisa saja sewaktu-waktu berubah dan berganti konsepnya. Misalnya dalam konteks peradilan anak, pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Alan Setiawan yang mempertanyakan “kenapa sistem peradilan anak berubah?” menurut Dian bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dianggap sudah tidak lagi mengakomodir nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sehingga menghasilkan rezim baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Di sisi lain, terjadi fenomena hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada peradilan umum yang selalu sarat dengan pembalasan pidana. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah menurutnya pertanggungjawaban dengan pembalasan pidana hanya akan membuat seorang anak terpenjara dan mendapat stigma buruk, sedangkan dengan pertanggungjawaban restoratif hadir untuk mengayomi anak agar dapat pembinaan mental, moral, dan keamanan sosialisasi sehingga bisa menjadi pribadi yang bertanggungjawab dan berguna bagi banyak hal.⁴

Berikutnya, hadir fenomena hukum dimana dalam tindak pidana anak tidak sedikit seorang anak dapat sajak terlibat sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam perkara pidana? Fenomena ini diteliti oleh Gusrin Lessy dan Wiwik Afifah menurut mereka bahwa, anak yang memiliki posisi sebagai saksi dalam sebuah perkara pidana harus mendapatkan perlindungan hukum yang layak, yaitu mendapat jaminan keselamatan secara fisik, mental, sosial dan mendapat akses dalam perkembangan perkara yang sedang berlangsung.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa fenomena hukum itu sendiri seringkali berubah-ubah konsepsi atau alur pikirnya dan terus berkembang dalam penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menyajikan setidaknya 3 (tiga) fenomena hukum yang hadir dalam sistem peradilan pidana anak, diantaranya sebagai berikut: hadirnya *double track system* atau sistem dua jalur dalam sistem pidana di Indonesia; adanya pergeseran paradigma karakter pemidanaan di Indonesia dari *retributive justice* kearah *restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak; dan menakar kembali keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif keadilan utilitarianisme. Atas keseluruhan fenomena hukum tersebut diatas akan dilakukan penelitian terkait dengan alur pikir atau alam pikir yang menyebabkan hadirnya fenomena-fenomena hukum tersebut.

Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari 3 (tiga) fenomena hukum tersebut diatas yaitu: *pertama*, hadirnya *double track system* dalam sistem pemidanaan di Indonesia memiliki

³ Dian Alan Setiawan, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26, 2017, 232.

⁴ Wiwik Afifah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 19, 2014, 49.

⁵ Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 20, 2014, 74.

ciri yang khas yaitu pidana sanksi dan pidana tindakan, pada aliran klasik yang salah satunya dipelopori oleh Cesare Beccaria yaitu perbuatan kejahatan selalu akan dikenakan dengan hukuman sedangkan di sisi lain dalam sistem dua jalur terdapat pidana tindakan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemulihan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuatu yang baru dalam penelitian fenomena yang pertama ini adalah penulis berusaha untuk menawarkan adanya proporsionalitas dalam penerapan hukuman baik itu pidana tindakan atau pidana sanksi, misal seorang pencuri di berikan pembinaan agar tidak mencuri lagi, namun jika sudah dilakukan *treatment* tetapi tetap juga melakukan tindak pidana/residivis maka dapat di terapkan pidana sanksi.

Kedua, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memunculkan sebuah fenomena hukum, yaitu konsep penerapan sanksi pada peradilan pidana umum yang khas dengan pembalasan/penghukuman (*retributive*) sebagai cirinya, bergeser ke arah *restorative justice* yaitu serangkaian usaha untuk perbaikan dan perlindungan masyarakat yakni kepentingan pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat banyak.

Ketiga, dengan fenomena hadirnya keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka peneliti akan menakar kembali tujuan dari keadilan *restorative justice* yang hadir dalam bentuk mekanisme diversi berdasarkan perspektif aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Pada bagian ini juga merupakan kebaruan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini diharapkan tujuan dari mekanisme diversi benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga kehadiran hukum dapat menjamin adanya kedamaian dalam masyarakat luaa. Rumusan permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme hadirnya fenomena-fenomena hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode penelitian. *Pertama*, *Statute Approach* merupakan penelitian yang dilakukan dengan latar belakang pemikiran yang dilandasi oleh ketentuan undang-undang.⁶ *Kedua*, *Conceptual Approach* pada bagian ini penulis melakukan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan konsep hukum.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Fenomena Kehadiran *Double Track System* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sebelum membahas keseluruhan rumusan permasalahan diatas, perlu terlebih dahulu untuk memahami definisi dari "fenomena hukum" (*legal Phenomenon*). Fenomena hukum merupakan fakta atau kenyataan yang muncul atas peristiwa hukum tertentu, dalam istilah Yunani disebut *phenomena* yang berarti "*that which appear*" (sesuatu yang muncul). Namun,

⁶ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁷ Herlambang P. Wiratraman dan Widodo D. Putro, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, 410.

dalam penulisan ini yang di titik beratkan adalah alam pikir atau konsepsi terciptanya fenomena hukum tersebut. Fenomena yang *pertama* muncul dalam penulisan ini adalah kehadiran sistem dua jalur dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia kebijakan sanksi pidana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu pidana sanksi diatur dalam isi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hukuman pidana dibagi menjadi dua yaitu; Pidana Pokok yang jenis-jenisnya meliputi pidana mati, pidana penjara; pidana kurungan dan lainnya. Selanjutnya pidana tambahan jenisnya meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan pidana tindakan muncul dalam isi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perbaikan akibat tindak pidana dan lain sebagainya.

Ketentuan undang-undang tersebut di atas telah menggambarkan adanya 2 (dua) sistem pidana yang memiliki tujuan berbeda, yaitu yang satu menitik beratkan kepada pidana sanksi dan yang satu pidana tindakan. Secara konseptual fenomena adanya *double track system* ini dapat di telusuri melalui perkembangan sistem pidana, yaitu aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik. *Pertama*, aliran klasik yang bernuansa legisme, karena disatu sisi aliran klasik melatarbelakangi doktrin negara *machstaat*, yaitu orientasi negara yang hanya mengedepankan kekuasaan absolut dan hanya menerapkan undang-undang "*bouce de la loi*" (terompet undang-undang belaka)⁸. Menurut Muladi dan Barda sebagaimana dikutip oleh Muhammad Deniardi, bahwa sistem pidana menitik beratkan pada perbuatan dan sistem pidana diterapkan secara pasti.⁹

Kedua, aliran modern merupakan aliran yang mencoba untuk mengubah kelemahan dari aliran klasik karena aliran klasik tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pemikiran klasik hanya menghendaki suatu vonis pidana berdasarkan pada perbuatan saja (*daadstrafrech*) dan dengan sifat *backward looking*. *Ketiga*, aliran neo-klasik yang salah satu rumusan dari aliran neo-klasik dalam sistem pidana yaitu dengan adanya pidana minimum dan maksimum dan mengenal asas tentang keadaan yang meringankan. Setelah mengetahui fenomena yang melatarbelakangi hadirnya *double track system*, sehingga menurut penulis dapat ditarik beberapa gagasan yang baru sebagai bentuk kelebihan dari sistem dua jalur yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya *double track system* menghadirkan proporsionalitas penerapan sanksi pidana yang diputus oleh hakim di pengadilan, karena dengan adanya sistem ini membuat hakim memberi pertimbangan tidak hanya menjadi corong undang-undang namun melihan dari aspek individualis pidana;
2. Bahwa dengan penerapan *double track system* menghadirkan kesetaraan antara pidana tindakan dan pidana sanksi, dengan tujuan untuk mendapatkan efektifitas dari pertanggungjawaban pidana dari seorang pelaku tindak pidana.; dan
3. Bahwa dengan *double track system* dianggap mampu untuk mendorong kualitas putusan hakim yang tidak terbatas hanya berdasarkan teks undang-undang semata.

⁸ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana: Jakarta, 2009, 230.

⁹ Muhammad Deniardi, Penerapan Double Track System dalam Pidana Anak, Tesis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013, 22.

Fenomena Bergesernya Karakter Pidana Di Indonesia

Pidana atau disebut dengan istilah “*straf*” yang memiliki arti “hukuman”, hukuman yang timbul karena hasil putusan pengadilan. Di sisi lain, hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) konsepsi yaitu pidana sebagai *ius poenale* dan pidana sebagai *ius puniendi*. Pidana dengan kata *Ius Poenale* atau dikenal dengan sebutan hukum pidana objektif yang merupakan aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan mengakibatkan konsekuensi pidana, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mezger bahwa hukum pidana objektif adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰ Sedangkan pidana *Ius Puniendi* memiliki (2) dua arti, *pertama* hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah diperoleh dari peraturan undang-undangan; dan *kedua* hak dari negara untuk mengaitkan perilaku pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam konsepsi hukum pidana memberikan pemahaman yang menyangkut tentang perbuatan atau tindakan apa saja yang kemudian dilarang untuk dilakukan dan memahami tentang penerapan prosedural hukum apabila ketentuan aturan pidana tersebut dilanggar.

Di sisi lain, pada prinsipnya pidana adalah sebuah penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan negara kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, namun pidana juga memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan diberlakukannya hukuman pidana. Sehingga, menjadi pertanyaan bersama apakah tujuan pemidanaan sesungguhnya? Padahal disatu sisi penguasa/negara juga berupaya untuk melindungi hak asasi manusia melalui ketentuan undang-undang. Oleh karena itu perlu kemudian di telusuri latar belakang kenapa fenomena tersebut terjadi dengan menggunakan teori tujuan pemidanaan.

Pertama penelusuran melalui teori retribusi, teori ini menyatakan akibat hukum harus tetap ada sebagai suatu bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Artinya, penjatuhan hukuman pidana menjadi sebuah konsekuensi ketika terjadi kejahatan, atau dengan ilustrasi bahwa korban dari tindak pidana kejahatan tersebut telah mengalami penderitaan, sehingga menjadi hal yang wajar pula ketika penderitaan itu turut dirasakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Berbicara tentang pembalasan, salah satu ajaran klasik yang populer tentang teori pembalasan menyatakan bahwa “*eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, strife for strife*”.¹¹

Kedua penelusuran melalui teori restoratif, pendekatan melalui perspektif teori restoratif merupakan tujuan pemidanaan yang tendensinya lebih menitik beratkan pada keinginan untuk memulihkan keadaan seseorang. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana anak yang mekanisme proseduralnya penuh dengan dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang masing-masing bermanfaat bagi pelaku dan korban tindak pidana.¹²

¹⁰ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, 2.

¹¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2011, 51.

¹² Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal RechtVinding*, Volume 2, Nomor 2, 2013, 264.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa paradigma hukuman pidana selalu berubah-ubah/bergeser yang dipengaruhi oleh berbagai macam interdisipliner ilmu lainnya, sehingga untuk melihat salah satu contoh terjadinya pergeseran paradigma tersebut dapat dijumpai dalam proses peradilan anak di Indonesia. Konsep pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia harus diakui memang merupakan peninggalan dari bangsa belanda karena memang Indonesia merupakan negara bekas jajahan bangsa belanda, sedangkan belanda pernah dijajah oleh bangsa perancis. Pada revolusi perancis di mana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu, sehingga penguasa perancis memiliki pemikiran untuk membuat undang-undang terlebih dahulu atas tindakan yang dapat dipidana dengan tujuan agar masyarakat perancis tidak sembarangan bertindak dengan kehendak bebas mereka dan mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka, atau dengan kata lain hal ini menjadi cikal bakal lahirnya asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*).¹³ Sehingga tidak menutup kemungkinan sistem pidana di Indonesia sarat dengan tindakan absolut penguasa dan menjadi negara yang bercirikan eropa continental. Sistem pemidanaan di Indonesia sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sifat yang retributif guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana ketentuan ini diatur dalam isi Pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, selain itu terdapat pula pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim.

Di sisi lain, dapat dijumpai bahwa terjadi perubahan sistem pemidanaan pada peradilan anak di Indonesia, yaitu lebih cenderung kepada pidana tindakan yang berorientasi dari teori *restorative justice*. Ketika seorang anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam peraturan *a quo* salah satunya mengatur mekanisme peradilan yang cukup unik yaitu proses diversi. Karena setidaknya terdapat 3 (tiga) bagian penting yang menjadi urgensi mengapa negara harus mengambil peran dalam sistem peradilan anak yaitu:

1. *To respect*, yaitu peran negara hadir untuk menjamin dan memastikan bahwa mekanisme diversi benar-benar di implementasikan dengan tepat untuk menghormati hak-hak anak yang harus dilindungi;
2. *To protect*, yaitu kehadiran negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dari setiap bentuk diskriminasi, sehingga negara harus menjamin dan memastikan bahwa undang-undang tidak menciderai hak-hak setiap anak; dan
3. *To fulfil*, yaitu kewajiban negara untuk mampu memenuhi seluruh kebutuhan hukum setiap warga negara (khususnya anak), baik itu untuk mendapatkan perlindungan hak-hak asasi ataupun mendapatkan kesetaraan perlakuan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka setidaknya dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan yang mendasar. *Pertama*, seperti uraian sebelumnya bahwa hukum pidana sangat khas dengan ciri "pembalasannya" sehingga setiap jenis pelanggaran tindak pidana langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang konsekuensi pemidanaannya

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, 7.

langsung diarahkan pada pidana pokok¹⁴, namun dalam konteks sistem peradilan anak telah terjadi pergeseran penerapan hukuman pidana yaitu dialihkan atau menggeser dengan mekanisme diversi yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak. Di sisi lain, kewajiban dilakukannya mekanisme diversi juga merupakan kewajiban yang diemban oleh kejaksaan/penuntut umum yang secara eksplisit diatur dalam isi Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana dalam undang-undang *a quo* memberikan kejaksaan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. *Kedua*, bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia yaitu dari *retributive justice* mengarah ke *restorative justice* dari orientasi pemidanaan yang semula pada penjatuhan pidana (pembalasan dengan pidana) bergeser kepada upaya restoratif yaitu serangkaian usaha untuk perbaikan dan perlindungan masyarakat yakni kepentingan pelaku dan korban serta kepentingan masyarakat banyak.

Menakar Kembali *Restorative Justice* Dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme

Melihat fenomena hadirnya keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam mekanisme diversi, maka perlu kemudian untuk mengukur/menakar sejauhmana manfaat yang di berikan dari keadilan restoratif tersebut. Tujuan menakar kembali *restorative justice* merupakan sebuah rekonstruksi untuk menggambarkan sejauhmana keadilan restoratif memberikan rasa keadilan dalam masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut atau mengadopsi “keadilan restoratif” yang prinsip utamanya adalah untuk memberikan rasa keadilan ke masyarakat khususnya anak dibawah umur, dengan cara membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana sehingga menjadi bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang di pandang adil bagi semua pihak.¹⁵

Penerapan “keadilan restoratif” menghasilkan adanya mekanisme diversi yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan. Artinya, kumpulan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak mengharuskan dan mewajibkan penerapan norma-norma hukum berlandaskan asas-asas yang memagarinya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan memperhatikan keseluruhan ulasan diatas yang membahas sedemikian rupa tentang kompleksnya penerapan sistem peradilan pidana anak, maka yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar adalah seberapa jauh mekanisme peradilan anak memberikan rasa keadilan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait didalamnya? Aliran utilitarianisme dipelopori oleh beberapa filsuf terkemuka yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering, yang masing-masing tokoh filsuf memiliki perbedaan pandangan tentang aliran utilitis. Jeremy Bentham dikenal sebagai seorang bapak utilitarianisme individual sedangkan

¹⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Hendrich Juk Abeth, *Restorative Justice* Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Volume I, No.2, 2017, 128.

Rudolf von Jhering merupakan bapak utilitarianisme sosiologis. Mengulas esensi ajaran Jeremy Bentham yang mengandung butiran-butiran sebagai berikut:¹⁶

- a) Dalam ajaran Bentham, bahwa tujuan hukum dan wujud dari keadilan yaitu untuk menghasilkan “*the great happiness of the greatest number*”. Oleh karena itu ajaran ini mengharapkan hukum bisa memberikan rasa kebahagiaan yang besar kepada semua umat manusia; dan
- b) Dalam ajaran Bentham, bahwa undang-undang harus berusaha mencapai empat tujuan yaitu untuk menyediakan kehidupan yang layak; untuk menyediakan kelimpahan; untuk menyediakan sebuah perlindungan; dan untuk mencapai persamaan.

Berdasarkan uraian diatas ajaran utilitis milik Jeremy Bentham berusaha untuk mengupayakan supaya hukum dapat memberikan kebahagiaan yang mendalam, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya dengan memiliki legalitas dan legitimasi namun lebih dari itu undang-undang diharapkan mampu mengakomodir dan mendistribusikan keadilan dan kemanfaatan hukum yang sebesar-besarnya bagi kebahagiaan masyarakat banyak.

Selanjutnya ajaran utilitis yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering mengatakan bahwa fungsi hukum untuk menjamin dan memelihara pondasi kehidupan sosial. Dengan adanya kordinasi, kemungkinan konflik bisa diperkecil. Karena dibawah hukum menurut Jhering adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan memperkecil terjadinya konflik, serta dengan adanya hukum kepentingan masyarakat menjadi yang utama dibandingkan dengan konflik individu.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditakar/ menakar sejauh mana keadilan restoratif yang terdapat undang-undang sistem peradilan anak memberikan keadilan terhadap seorang anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Sebelum lebih jauh melakukan pembahasan, penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi dari kata “menakar”. Menakar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tindakan/ usaha mengukur, sedangkan dalam *Cambridge Dictionary* menakar disebut dengan kata “*measure*” yang artinya mengukur atau menilai.¹⁸ Selanjutnya yang menjadi objek untuk diukur adalah tujuan dari *restorative justice* yang diimplementasikan dalam system atau mekanisme diversifikasi yang terdapat dalam isi Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alat ukur dari objek tersebut adalah dengan menetapkan aliran utilitarianisme sebagai parameter, dengan tujuan untuk menemukan seberapa jauh keadilan restoratif memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang telah di terapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan uraian diatas setidaknya akan menghasilkan 6 (enam) poin yang menjadi urgensi dari langkah menakar kembali keadilan restoratif berdasarkan perspektif aliran utilitarianism yaitu sebagai berikut: *Pertama*, tujuan dari mekanisme diversifikasi sebagai implementasi dari keadilan restoratif adalah untuk “mencapai perdamaian antara korban dan anak” hasil perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan para pihak atau disebut dengan kesepakatan diversifikasi, hasil ini memisahkan pidana anak dari konsep pembalasan, sehingga seorang anak dapat merasa damai (bahagia) dan tidak tertekan secara psikologi. Hal ini sejalan dengan aliran utilitis yang di pelopori oleh John Stuart Mill

¹⁶ Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 100.

¹⁷ Farkhani, et.al. Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme, Solo: Kafilah Publishing, 2018, 93.

¹⁸ Dictionary.cambridge.org (diakses 8 April 2020).

yang menyatakan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Kedua, tujuan dari mekanisme diversi sebagai implementasi dari keadilan restoratif adalah “menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan”, hal ini merupakan upaya untuk mengalihkan pidana anak dari proses litigasi yang berpotensi merampas kemerdekaan anak. Tujuan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pergeseran paradigma *retributive justice* ke arah *restorative justice*, proses pengalihan ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai kepada seorang anak, hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang kemukakan oleh Bentham yaitu *to provide security* atau dengan kata lain hukum hadir untuk memberikan perlindungan yang dapat membahagiakan orang banyak.

Ketiga, tujuan dari mekanisme diversi sebagai wujud implementasi dari keadilan restorative adalah “menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan”, kemerdekaan seorang anak merupakan hak/*rights* bagi mereka apabila melihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak anak yaitu dipelihara, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya. Oleh karena itu dengan dihindarkannya seorang anak dari proses perampasan hak maka hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa hukum harus memberikan penyediaan kehidupan yang layak dan memberikan perlindungan.

Keempat, tujuan dari mekanisme diversi sebagai wujud implementasi dari keadilan restorative adalah “mendorong masyarakat untuk berpartisipasi” tujuan ini merupakan salah satu tujuan yang sifatnya secara universal, yaitu menarik masyarakat luas untuk turut mengambil peran dalam penerapan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Terciptanya suatu pondasi/tatanan sosial yang baik juga tentu tidak dari peran masyarakat yang mewujudkannya oleh karena itu Jhering berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan sosial yang baik; dan *Kelima*, tujuan selanjutnya dari mekanisme diversi adalah “menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak juga menghasilkan tujuan yang sebaliknya yaitu memberikan korban gambaran dari pertanggung jawaban si-pelaku sehingga masing-masing mendapatkan jumlah kebahagiaan yang sesuai, hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yaitu kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu,¹⁹ karena kebahagiaan merupakan instrumen untuk mencegah rasa sakit dan derita.

Kesimpulan

Bahwa hasil temuan penulis dalam penelitian ini yaitu berusaha untuk menemukan fenomena-fenomena hukum akibat dari adanya sistem peradilan pidana dan teori pidana yang mempengaruhi proses terbentuknya fenomena tersebut. Hasil dari temuan dalam penelitian ini di antaranya, hadirnya fenomena *double track system* sebagaimana dapat di telusuri bahwa terdapat benturan antara keinginan menerapkan *sanction* dan *treatment*. Di sisi lain, hadir fenomena pergeseran karakter pemidanaan di Indonesia dari *retributive justice* ke

¹⁹ Zainal B. Septiansyah,. Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 34, Nomor 1, 2018, 28.

arah *restorative justice* sebagaimana dalam konteks pidana anak dapat di alihkan dari proses penuntutan di pengadilan ke arah proses musyawarah untuk menentukan keputusannya.

Daftar Pustaka

- Abeth, Hendrich Juk. 2017, "Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume I, No.2.
- Afifah, Wiwik, 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, DiH Jurnal Ilmu Hukum", Volume 10, Nomor 19.
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy, 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 20.
- Ali, Achmad. 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana: Jakarta.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Candra, Septa. 2013, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Recht Vinding*, Volume 2, Nomor 2.
- Dictionary.cambridge.org (diakses 8 April 2020).
- Farkhani, 2018, *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Publishing.
- Herman, Donald H.J. 1982, "Phenomenology, Structuralism, Hermeneutics, and Legal Study: Applications of Contemporary Continental Thought to Legal Phenomena", *University of Miami Law Review*, Volume 36, Nomor 3.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma. 2015, *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2015, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9, No 1.
- Septiansyah, Zainal B. 2018, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 34, Nomor 1.
- Setiawan, Dian Alan, 2017. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 26.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung, Lubuk Agung.

IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Aldita Putra Bayu Pratama¹

Abstract

This study aims to determine the implementation of rehabilitation decisions for narcotics users in Surabaya District Court. And to find out the obstacles in implementing rehabilitation. This research uses an empirical juridical method that is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working and the effectiveness of law in society. Data sources were obtained from literature, applicable laws and interviews with Judges of the Surabaya District Court. The analysis used uses the recapitulation of decision data from the Surabaya District Court regarding drug decisions. Article 54 of Law No. 35/2009 concerning Narcotics states that: Narcotics addicts and victims of narcotics abusers must undergo medical rehabilitation or social rehabilitation. The results of the study can be concluded that the factors used by the judges in providing rehabilitation decisions are not necessarily only according to the law but with demands. Regarding the implementation of rehabilitation, it is also not free from the obstacles faced by the parties who proposed in particular. These constraints lie in the supporting and inhibiting factors of rehabilitation, the lack of socialization regarding the requirements in proposing rehabilitation. With the obstacles already made various efforts that can overcome these obstacles. Therefore there is a need for socialization - socialization and motivation as well as counseling to the next generation of the nation about the effects and dangers of narcotics so as not to be misused in the future.

Keywords: narcotics; rehabilitation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di pengadilan negeri surabaya. Dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi - studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis yang digunakan menggunakan data rekapitulasi putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya mengenai putusan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang digunakan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak serta merta hanya dengan menurut undang-undang saja melainkan dengan tuntutan. Tentang pelaksanaan rehabilitasi juga tidak lepas dari kendala yang dihadapi oleh para pihak yang mengajukan khususnya. Kendala-kendala tersebut terdapat pada faktor pendukung serta faktor penghambat rehabilitasi, kurangnya sosialisasi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan rehabilitasi. Dengan adanya kendala sudah dilakukan berbagai upaya yang dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi-sosialisasi dan motivasi dan juga konseling kepada generasi penerus bangsa tentang dampak serta bahaya narkoba agar tidak disalahgunakan dikemudian hari.

Kata kunci: narkoba; rehabilitasi

Pendahuluan

Persoalan mengenai narkoba lama lama semakin meningkat, saat ini penggunaan narkoba naik mencapai 24 - 28% menurut Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko², ini terbukti dengan maraknya kasus penangkapan, penyelundupan, perdagangan ilegal, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkoba tersebut yang pernah dilakukan di Indonesia ataupun di luar negeri. Di indonesia pada tahun 2019 naik sebanyak

¹ Advokat di LAPH Kosgoro beralamat di Komplek Ruko Graha Indah Blok B3, Gayung Kebonsari 44F Surabaya - Indonesia | alditaputrabayu@gmail.com.

² BNN.go.id, diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, Pukul 14.00.

0,03% dengan total 3,6 juta pengguna narkoba.³ Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai masalah narkoba dari segi hukuman yang diberikan terhadap pengguna narkoba. Korban penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba wajib melakukan rehab sosial atau rehab medis di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehab sosial dan rehab medis bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan mental, fisik, dengan tujuan akhir yakni sembuhnya korban/pecandu dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Semakin meningkatnya penyalahguna narkoba, maka pemerintah melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diharapkan gencar mengupaya rehab bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba. Bila dikatakan sebagai korban, tentunya sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma kepidanaan, tapi haruslah diberikan perawatan untuk kesehatan dan kejiwaanya.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan yang mengatur persoalan rehab terhadap pecandu narkoba diatur pada Pasal 54, 56, 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang menarik dalam UU 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam pasal 103, yaitu hakim berwenang untuk memberikan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebut hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan bila pecandu narkoba tersebut sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Yang kedua, hakim dapat memberi penetapan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, bila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *Victimless Crime* atau *Self Victimization*. Dalam proses rehab, korban penyalahguna narkoba bukan objek melainkan subjek. pecandu termasuk subjek karena berhasil atau tidaknya proses rehab sangat tergantung oleh dirinya sendiri. Kehadiran dan dukungan dari pihak lain lebih bagus untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan rehab.

Dengan melihat bahwa sebagaimana besar narapidana kasus narkoba adalah kategori pemakai atau bisa dibilang sebagai korban yang jika dilihat dari segi kesehatan mereka sebenarnya adalah orang yang menderita sakit, karena itu menjebloskan ke tahanan bukanlah hal yang pas, maka dari itu Mahkamah Agung dengan berpatok pada ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ambil langkah maju di dalam membangun paradigma untuk menghentikan kriminalisasi dan/atau dekriminalisasi pada pecandu narkoba dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor ini dapat digunakan untuk dasar pertimbangan atau patokan hakim dalam memvonis hukuman rehabilitasi.

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada 26 Juni 2019 Pukul 14.00.

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, bisa dimengerti bahwa sekalipun struktur hukum kita baik belum juga tentu bisa jalan dengan sesuai fungsi, karena memerlukan struktur penegak hukum yang sigap dan tangkas dalam menjalankan struktur hukum tersebut. Jika ditinjau berdasar segi hukum, putusan dari pengadilan adalah jawaban terakhir bagi para pencari kebenaran dan ialah suatu batas terakhir dalam menegakkan hukum materiil. Oleh karena itu, hakim adalah penegak hukum yang dapat mengadili/memutus suatu hal perkara sesuai hati nurani diluar dari peraturan yang mengaturnya hingga sampai pada tahap terakhir dan punya kekuatan hukum yang *incracht*.

Dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan pada Pasal 54, Pasal 55 hingga Pasal 59 dan Pasal 103, pelaksanaan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu narkotika yang diatur dalam pasal 13 dan pasal 17, dengan memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 yang menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan terhadap pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, mengingat pengaturan mengenai pengawasan putusan rehab itu belum diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga terjadi kekosongan norma atau aturan hukum tentang tata cara pengawasan rehab putusan hakim. Bertolak dari latar belakang pemikiran sebagaimana dijelaskan diatas, menarik untuk dilakukan kajian tentang Pengawasan Terhadap Putusan Rehab Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu oleh Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika pada perkara No.516/Pid.SUS/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder.⁴

Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas) oleh Lulu Ul Jannah. penelitian ini berisikan bagaimana upaya rehabilitasi BNNK Bayumas dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat di BNNK Banyumas dalam melakukan upaya rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya rehabilitasi oleh BNNK Banyumas dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Banyumas dan kendala-kendalanya.⁵

Perbandingan penelitian ketiga yaitu Rahmat Wijaya "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus no: 15/Pen.Pid.Sus /2012 /Pn. Br)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk

⁴ Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks), 18 April 2016

⁵ Lulu Ul Jannah, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dalam Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkoba Putusan No.15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br. Penelitian ini dilakukan Kabupaten Barru tepatnya di Pengadilan Negeri Barru Provinsi Sulawesi Selatan.⁶

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam rumusan permasalahan bagaimanakah implementasi putusan rehab pada pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Jo Pasal 55 UU. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan mengapa para pengguna narkoba perlu direhabilitasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media masa dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Surabaya

Benar bahwa kini tidak semua orang dapat memahami dengan apa yang dimaksud rehabilitasi. Lain hal itu, tahap dan proses apa yang harus dilakukan untuk mendapat rehab bagi seseorang terhadap sebuah peristiwa hukum. Sebelumnya, perlu kita simak tentang pengertian rehabilitasi, seperti diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada Pasal 1 angka 23 disebutkan rehabilitasi adalah :

"Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Berikutnya, ketentuan mengenai rehabilitasi dapat ditemui pada Pasal 97 KUHAP yang menyebutkan:

"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi bila pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap"

Rehabilitasi tersebut diberikan dan tercantum sekaligus pada putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

⁶ Rahmat Wijaya, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br., 13 Juli 2016.

⁷ Wifa Eka Franti, Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Universitas Mataram, 3.

Dalam penjelasan di atas, terlihat bahwa syarat untuk mengajukan rehab bisa diajukan saat perkara telah diajukan ke pengadilan sebab pada Pasal 97 ayat (1) diatas menjelaskan bahwa bila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukuman, maka ia berhak untuk dapat rehabilitasi. Artinya, perkara rehab ini diberikan/didapatkan karena adanya suatu putusan pengadilan. Sebaliknya, untuk perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan apakah bisa mengajukan rehabilitasi? jawabnya bisa, hal ini bila terbukti seorang tersangka, berdasarkan alasan telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kesalahan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 97 ayat (3) KUHAP), maka permintaan rehabilitasi dapat diajukan dan diputuskan oleh hakim pra peradilan dan keputusannya yang kemudian berbentuk sebuah penetapan. Dalam hal permintaan rehab dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang diterapkan, rehab diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada pengadilan yang berwenang paling lambat dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diumumkan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).

Petikan penetapan praperadilan tentang rehab diberikan panitera pada pemohon. sedangkan Salinan penetapan diberikan ke penyidik dan PU yang sedang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan pada instansi tempat kerja yang bersangkutan dan pada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No. 27/1983). Selain itu, amar putusan dari pengadilan tentang rehab bertuliskan "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya". Begitu juga halnya dengan amar penetapan dari praperadilan tentang rehabilitasi berbunyi "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".

Pasal 15 PP No. 27/1983 juga mengatur bahwa terkait isi putusan/penetapan rehab haruslah diumumkan oleh panitera dengan menempatkan di papan pengumuman pengadilan. Dalam Audiensi ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) yang diadakan pada Selasa 17 Oktober 2017, bersama sama dengan RC (Rumah Cemara) dan EJA (Empowerment and Justice Action) malakukan audiensi dengan Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Asisten Kamar Pidana Bapak Arman Surya Putra. Dalam pertemuan ini, ICJR, RC dan EJA menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tahun 2016 yang bertema implementasi SEMA dan SEJA terkait penempatan pncandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi di Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada putusan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk melihat kecenderungan proses peradilan pidana bagi pecandu dan pengguna narkoba di Surabaya. Fokus penelitian dilakukan terhadap 32 putusan terkait kasus para pecandu dan pengguna narkoba berdasarkan rujukan dalam SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabiltasi Medis dan Sosial.

Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini, terlihat bahwa mayoritas Jaksa menggunakan Pasal yang bertujuan untuk menjerat pengguna dengan pemenjaraan tinggi, yaitu Pasal 111, Pasal 112 sebanyak 48% berbanding 33% untuk Pasal 127 yang harusnya digunakan untuk penyalahguna dan pecandu narkoba. Tujuan penjeratan penyalahguna dan pecandu narkoba dengan pasal pemenjaraan semakin jelas dengan

pencantuman Pasal 111, Pasal 112 sebagai dakwaan primer sebanyak 63% berbanding 0% atau nihil untuk Pasal 127. Selanjutnya, mayoritas tuntutan JPU atas terdakwa adalah pidana penjara (90%), hanya sedikit yang menuntut pengenaan rehabilitasi (10%). Ini merupakan bukti bahwa JPU sangat jarang menuntut rehabilitasi bagi terdakwa narkoba.

Hakim juga masih berperspektif untuk memenjarakan pengguna narkoba, tidak dikabulkannya permintaan untuk merehabilitasi pengguna menjadi temuan penting bahwa hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam SEMA. Mayoritas hakim memutuskan menggunakan Pasal 111, Pasal 112 dengan 60% putusan, meskipun dalam dakwaan, Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 127. Bahkan dari total seluruh putusan, hanya ada tiga terpidana yang dijatuhi tindakan rehabilitasi (6%) dan ketiganya merupakan terpidana anak. Kemiripan lainnya adalah dua dari ketiganya sudah sempat ditahan di tempat rehabilitasi. Asumsi bahwa kecenderungan hakim menempatkan terpidana di tempat rehabilitasi setelah sebelumnya terpidana dirawat di pusat rehabilitasi terkonfirmasi dengan temuan ini.

Mahkamah Agung pada dasarnya memandang persoalan narkoba merupakan hal yang penting, karena masalah narkoba selalu menjadi isu yang seringkali dibahas dalam rapat pleno di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung beberapa kali mengeluarkan putusan yang berpihak pada pengguna dan pecandu, salah satunya adalah deskresi yudisial yang menerobos tindak pidana minimal dalam UU tentang Narkoba dalam hal terdakwa adalah pengguna dan atau pecandu. Rehab sebagaimana dituangkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Narkoba, bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehab sosial dan rehab medis, sehingga MA mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis. Sebagai pelaksanaannya juga, rehabilitasi diatur pula dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkoba yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Untuk rehab sosial, maka diatur dalam Permensos No. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat diktif yang lainnya.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi harus ada peran aktif masyarakat dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba terutama dalam mendukung layanan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi pecandu narkoba. dengan menggalakkan program wajib lapor bagi pecandu dan keluarga pengguna narkoba. Karena itu, apabila menemukan tetangga atau kerabat yang menjadi pengguna narkoba agar segera dilaporkan ke BNN sehingga pada saat melapor nanti akan dilakukan pemeriksaan atau *assesment* terlebih dahulu kepada pecandu untuk mengetahui sejauh mana ketergantungannya pada narkoba, lalu mereka akan ditentukan apakah perlu direhabilitasi atau rawat jalan dengan diberi obat.

Begitu juga dalam meningkatkan fungsi rehabilitasi BNN, maka informasi akan adanya anggota yang terindikasi sebagai korban peredaran narkoba maka keaktifan masyarakat untuk menindaklanjuti dengan melapor ke BNN atau langsung membawa korban untuk dapat direhabilitasi atau pengobatan sedini mungkin. Selain itu masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pengguna itu sangat berbeda dengan pengedar. Pengguna belum tentu dipenjarakan atau dipidanakan, bahkan justru harus mendapatkan perawatan karena menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Pengguna adalah korban atau orang

sakit sehingga harus disembuhkan, bukan dipenjara. Perawatan terhadap pengguna narkoba ini dikenal dengan istilah rehabilitasi. Kalau dijelaskan dengan bahasa formal, rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pelayanan rehabilitasi merupakan upaya terapi (intervensi) berbasis bukti yang mencakup intervensi singkat, perawatan medis, psiko sosial, atau kombinasi keduanya baik perawatan inap (jangka pendek dan jangka panjang) maupun rawat jalan.⁸

Pertimbangan Hukum

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah dijamin di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Penerapan sanksi pidana yang sama terhadap perkara-perkara pidana yang sama, seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Banyak faktor penyebab, sehingga munculnya anggapan demikian. Terutama setelah penerapan sanksi, seringkali terdakwa/terpidana merasa kecewa dengan putusan hakim. Kekecewaan tersebut, berujung karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.¹⁰

Dalam wawancara penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya kepada Sifa'urosidin selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mengenai Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya disebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna ataupun pecandu narkoba, akan tetapi dalam praktik justru yang diberikan adalah kurungan penjara.

Dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya dan faktanya terdakwa memang sebagai pengguna, ada lampiran dari penyidik berupa *assessment* dari dokter, serta berat-beratnya narkoba (barang bukti), bukan sebagai pengedar narkoba, dan majelis akan melaksanakan putusan rehabilitasi untuk ditempatkan di Sosial Polekemenkumham. Implementasinya adalah, terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri.¹¹

Selanjutnya ditekankan dan diatur lagi pada Pasal 54 ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Seto Michiko, Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, DIA, Vol. 14, No. 1, Juni 2016, Jurnal Administrasi Publik, 99.

⁹ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Volume 2, Nomor 1 Februari 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus, 64.

¹⁰ Kristoforus Laga Kleden, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparatis Pidana, Volume 2, Nomor 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus, 207.

¹¹ Wawancara dengan Sifa'urosyidin, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari 4 Januari 2020.

Berikut ini adalah data yang penulis peroleh mengenai putusan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, yakni dari tahun 2014 – 2018.

No	Tahun	Masuk	Putus	Jenis Putusan	
				Penjara	Rehab
1	2014	785	785	770	15
2	2015	980	980	964	16
3	2016	1456	1456	1452	4
4	2017	1488	1488	1482	6
5	2018	1658	1366	1355	11
Total		6367	6075	6023	52

Tabel 1.

Rekapitulasi Putusan Narkotika

Berdasarkan data diatas dapat penulis simpulkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah tindak pidana narkotika yang masuk selalu naik setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2015 – 2016 jumlah tindak pidana narkotika mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu sebanyak 476 kasus, ini tentu jumlah yang sangat banyak dibandingkan tahun sebelum atau sesudahnya hingga 2018.¹² Sedangkan jika dilihat dari segi putusan yang diberikan oleh hakim, antara putusan penjara dan putusan rehabilitasi, hakim lebih banyak memberikan putusan penjara dibandingkan dengan putusan rehabilitasi dari setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat 785 kasus dimana sebanyak 770 kasus diputus dengan hukuman penjara sedangkan 15 kasus diputus dengan putusan rehabilitasi, sehingga dapat dipersentase 98,1% putusan kurungan penjara dan 1,9% putusan rehabilitasi. Pada tahun 2015 terdapat 980 kasus dengan 964 diputus hukuman penjara dan 16 diputus rehabilitasi sehingga dipersentase sebesar 98,4% putusan kurungan penjara dan 1,6% diputus hukuman rehabilitasi. Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 1456 kasus dengan 1452 diputus kurungan penjara dan 4 diputus hukuman rehab, jika dipersentase hanya 0,2 yang diputus rehabilitasi sedangkan sisanya putusan kurungan penjara. Tahun 2017 terdapat 1488 kasus dengan 1482 putusan kurungan penjara dan 6 diputus hukuman rehabilitasi dengan persentase 99,6% dan sisanya adalah putusan rehabilitasi. Dan yang terakhir tahun 2018 terdapat 1366 kasus hanya dengan 11 putuan rehabilitasi dengan persentase 99,2% putusan kurungan penjara dan 0,8% putusan rehabilitasi. Dari 4 tahun terakhir, total persentase keleuruhan mengenai hukuman kurungan penjara dan hukuman rehabilitasi masing-masing adalah 99,2% dan 0,8% (berdasarkan dengan kalkulasi rata-rata). Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan selalu melihat apa yang di tuntutan oleh Jaksa dengan memberikan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika, dari pada menggunakan Pasal 127 yang didalamnya menjelaskan hakim berhak memberikan putusan rehabilitasi.

Kesimpulan

Berdasar hasil analisa terkait seluruh data, tentang bagaimanakah upaya rehabilitasi bagi penyalahguna maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama mengenai pemberian hukuman rehab, wewenang hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak

¹² Data rekapitulasi putusan rehabilitasi dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

sepenuhnya dapat dilakukan, karena juga melihat dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa kepada terdakwa berserta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat direhabilitasi.

Setiap orang dengan penggunaan narkoba, baik itu pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba memiliki masalah dan kebutuhan terapi dan karakteristik untuk rehabilitasi yang berbeda-beda. dengan adanya layanan terapi dan rehabilitasi maka diharapkan dapat memulihkan kondisi psikis, mental dan fisik dari lingkungannya sebelumnya, maka dari itu pelayanan rehabilitasi harus dapat menyesuaikan klien dengan tingkatannya masing-masing. Rehabilitasi tersebut tentunya harus disertai faktor pendukung salah satunya adalah dengan adanya dukungan keluarga yang berkeinginan untuk merehabilitasi penyakit tersebut.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Raja Grafindo, Jakarta.
- Andri Winjaya Laksana. 2015 Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi, Vol 31, No 1.
- Dipo, Niken. 2018, Penyuluhan Bahaya Narkoba, Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, Vol.01, No 1.
- Dwi Indah Widodo. 2018, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I.
- Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba, Universitas Brawijaya.
- I Dewa Gede Atmadja. 2013, Filsafat Hukum, Setara Press, Malang.
- Kristoforus Laga Kleden. 2019, Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus, Volume 2, Nomor 2.
- Lulu Ul Jannah, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Banyumas, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Meylani Putri Utami. 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).
- Muchamad Iksan. 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Munir Fuady. 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Petrus Soerjowinoto. 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Rahmat Wijaya. 2016, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Br).
- Salim HS dan Erlies SN. 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Seto Michiko. 2016, Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, DIA, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 1.
- Sugiyono. 2010, *Metode Pendekatan Pendidikan Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wifa Eka Franti, Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Universitas Mataram.

- Wijayanti Puspita Dewi. 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1.
- Zainuddin Ali. 2013 Metode Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

LARANGAN KEBERLAKUAN SURUT PADA ATURAN MEREK DALAM STUDI KASUS SENGKETA MEREK BENSU Elshalinge Dinata¹

Abstract

The purpose of this research is to provide additional knowledge related to the prohibition of revocation of approved marks for legitimate trademark holders on the basis of the latest regulations relating to the basic provisions used as brand endorsement. In this research resulted in the BENSU trademark dispute case, Ruben Onsu sued for the cancellation of the BENSU brand in the name of Jessy Handal with the Law in Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, related to the use of a brand chosen based on the name of a famous person. While in this case the BENSU brand which was legalized in the name of Jessy Handalim rests on the rule of Law Number 15 of 2001, which does not include a prohibition on the use of a brand called the name of a famous person. In this case, Ruben Onsu considered that the cancellation of the BENSU brand could be done with the latest brand rules. Legal rules in force in Indonesia forbid the existence of applicable rules and this is in accordance with the lawsuit cancellation claim requested by Ruben Onsu. In addition, it was not proven to prove bad faith in the registration of the BENSU trademark by Jessy reliable, so that the claim to cancel the mark by Ruben Onsu could not be carried out. The novelty offered in overcoming this problem is by presenting information education for every community regarding trademark registration, through the trademark registration system in force in Indonesia, and there is a prohibition of enforceability in every rule of law, so that any objections that can be made can be changed. This research was conducted with juridical normative, which will be conducted a literature study that involves the fulfillment of laws and regulations.

Keywords: good faith; retroactive; trademark

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah agar memberikan pengetahuan tambahan terkait larangan pembatalan merek terdaftar bagi pemegang merek sah dengan dasar hukum suatu aturan terbaru yang terdapat penambahan ketentuan berbeda dengan dasar aturan yang digunakan sebagai pengesahan merek. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa pada kasus sengketa merek BENSU, pihak Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim dengan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait larangan penggunaan merek yang menyerupai singkatan nama orang terkenal. Padahal dalam hal ini merek BENSU yang disahkan atas nama Jessy Handalim bertumpu pada aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang didalamnya tidak terdapat larangan penggunaan merek menyerupai singkatan nama orang terkenal. Dalam hal ini pihak Ruben Onsu seolah-olah menganggap bahwa pembatalan merek BENSU dapat dilakukan dengan aturan merek terbaru. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia melarang adanya keberlakuan aturan secara surut dan hal ini bertentangan dengan dasar gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Ruben Onsu. Selain itu tidak dapat terbukti adanya indikasi itikad buruk dalam pendaftaran merek BENSU oleh Jessy handalim, sehingga gugatan pembatalan merek oleh Ruben Onsu tidak dapat dilaksanakan. Kebaharuan yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya edukasi informasi bagi setiap masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek, beserta sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dan adanya larangan keberlakuan surut dalam setiap aturan hukum, sehingga sengketa merek dapat terus mengalami penurunan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, dimana akan dilakukan studi kepustakaan berupa pemaparan peraturan perundang-undangan disertai pendekatan kasus.

Kata kunci: berlaku surut; merek, itikad baik

Pendahuluan

Kegiatan perdagangan setiap waktu berjalan yang membuat setiap orang beramai-ramai menghasilkan sesuatu hal baru agar dapat ditawarkan kepada konsumen sehingga menghasilkan keuntungan. Perdagangan produk maupun jasa membutuhkan suatu pengesahan asal

¹ Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya Jawa Timur – Indonesia | elshalingedinaya@gmail.com.

produk atau jasa tersebut memiliki merek.² Merek memiliki fungsi pembeda dengan produk atau jasa serupa sehingga dapat diidentifikasi, sarana pengenalan kepada konsumen, serta sebagai jaminan kualitas produk atau jasa.

Penambahan merek didalam produk atau jasa sangatlah diperlukan karena membantu konsumen untuk memilih suatu produk atau jasa bahkan merek dapat memunculkan suatu bayangan atau *labeling* didalam ingatan konsumen.³ Merek yang sangat digemari di pasaran oleh konsumen tentu akan berdampak pada meningkatnya keuntungan setiap waktu, maka produsen berlomba-lomba mendaftarkan merek atas setiap hasil produksi maupun jasa yang dihasilkan.

Pemahaman terkait pentingnya suatu merek terkadang masih seringkali diabaikan begitu saja. Seseorang seringkali hanya membuat suatu merek tetapi tidak mendaftarkan merek tersebut. Hal ini sangat dapat berakibat fatal ketika merek tersebut tidak didaftarkan dan justru didaftarkan oleh orang lain yang tidak berwenang. Ketika suatu merek telah didaftarkan oleh orang lain padahal merek tersebut merupakan hasil karya kita dan kita bukan sebagai pendaftar pertama dari merek tersebut, maka kita tidak dapat menyalahkan pihak lain karena menggunakan merek yang menjadi hasil karya kita. Hal ini disebabkan karena pendaftaran merek diIndonesia memberlakukan sistem pendaftaran merek secara sistem konstitutif yaitu pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas *presumption of ownership*. Pihak yang berhak adalah pihak yang mendaftarkan merek. Pendaftaran merek secara sistem konstitutif ini berkaitan dengan pembuktian kepemilikan suatu merek, hal ini sesuai dengan pendapat Rahmi Jened bahwa sistem pendaftaran merek secara konstitutif memiliki keunggulan apabila dibanding sistem deklaratif yaitu, adanya kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.⁴ Cukup dilihat siapa yang lebih dahulu memperoleh filing date atau terdaftar dalam daftar umum merek; kepastian hukum pembuktian karenanya didasarkan pada akta pendaftaran; untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri diatas fakta pendaftar pertama. Oleh karena landasan untuk menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat autentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya kemudahan dalam proses pembuktian saat munculnya suatu sengketa mengenai merek maka diputuskanlah sistem pendaftaran merek yang digunakan diIndonesia yaitu secara sistem konstitutif, tetapi kenyataan yang terjadi sengketa mengenai perebutan merek terus terjadi hingga saat ini.

Hal ini senyatanya terjadi pada kasus perebutan merek BENSU oleh Ruben Onsu dan Jessy Handalim. Merek BENSU sendiri telah didaftarkan oleh Jessy Handalim ditahun 2015 sehingga memperoleh pengesahan sebagai pendaftar merek BENSU pertama kali, yang mana hal ini disyaratkan dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, mendahului Ruben Onsu.

² Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 207.

³ Ridwan Khairandy, 1999, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, Jurnal hukum. Vol. 6 No.12. 69

⁴ Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Jakarta, Kencana, 96-97.

Pada saat disahkannya merek BENSU yang digunakan oleh Jessy Handalim diketahui telah memenuhi seleksi pendaftaran merek dan tidak bertentangan dengan aturan. Merek BENSU tersebut digunakan karena merupakan singkatan dari usaha Bengkel Susu yang dimiliki oleh Jessy Handalim, bukan karena keinginan Jessy Handalim untuk menjiplak nama panggung dari Ruben Onsu. Tetapi pihak Ruben Onsu tidak dapat menerima hal tersebut, Ruben Onsu merasa bahwa tindakan Jessy Handalim merupakan perbuatan dengan itikad buruk karena bagi Ruben Onsu, nama BENSU sejak dahulu telah dikenal sebagai sebutan dari singkatan nama Ruben Onsu maka seharusnya yang berhak menggunakan merek tersebut adalah Ruben Onsu. Akibatnya ditahun 2018 diajukanlah gugatan permohonan pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim oleh Ruben Onsu, dikarenakan Ruben Onsu berkeinginan untuk menamai gerai usaha makanan yang dilakukannya dengan merek BENSU.

Permasalahan yang terjadi, Ruben Onsu memperoleh penetapan singkatan nama orang terkenal oleh pengadilan negeri ditahun 2018, yang mana diakui bahwa BENSU merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Dengan adanya putusan penetapan singkatan nama ini beserta adanya klausul didalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai larangan penggunaan merek dengan singkatan nama orang terkenal, maka Ruben Onsu menggugat Jessy Handalim atas penggunaan merek BENSU. Ruben Onsu merasa bahwa dalam hal ini seharusnya pihaknya yang berwenang menggunakan merek BENSU bukan oleh orang lain, tetapi Jessy Handalim disahkan sebagai pemegang merek BENSU ditahun 2015 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada saat itu tidak terdapat klausul larangan penggunaan merek dengan singkatan nama orang terkenal.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Muchtar Ramadhan yang berjudul Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama pada sengketa merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, kemudian untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap adanya persamaan merek.⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek "PIERRE CARDIN" oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah berlaku efektif dalam melindungi merek terkenal. Kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dianggap kurang memperhatikan bukti-bukti di persidangan sehingga tidak tepat dalam memutus perkara ini sehingga pihak tergugat menang dalam putusan ini.

Namun pada penelitian ini belum membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek pertama ketika timbul suatu gugatan dengan dasar aturan baru. Peneliti hanya membahas sampai pada bentuk perlindungan hukum terhadap pendaftar merek pertama. Kemudian pada penelitian oleh Taufikur Rohman yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (*First to file*) di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui implementasi ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam sengketa merek "KAMPUS" dan "CAMPUS" dengan merek "BMCAMPUS" dan "MMCAMPUS", serta untuk mengetahui metode penemuan hukum oleh

⁵ Muchtar Ramadhan, 2018, Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 8.

hakim terhadap sengketa merek “KAMPUS” dan “CAMPUS” dengan merek “BMCAMPUS” dan “MMCAMPUS”.⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek apabila ada kesamaan dua merek didaftarkan, maka yang dapat dibatalkan demi menjaga hak eksklusif pertama adalah merek yang terakhir didaftarkan. Kemudian penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah melalui penafsiran gramatikal Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Lalu penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menganggap bahwa kata *campus* adalah kata yang sudah umum digunakan dan tidak adanya persamaan merek antara BMCAMPUS dan MMCAMPUS padahal seharusnya terdapat perlindungan bagi hak eksklusif pendaftar pertama.

Penelitian ini hanya sebatas memperkuat posisi pemegang merek pendaftar pertama dengan memaparkan bahwa pendaftar merek pertama memiliki hak eksklusif yang dapat membatalkan merek serupa lainnya, tetapi belum dapat menjelaskan apakah hak eksklusif tersebut tetap melekat pada pendaftar pertama ketika terdapat gugatan dari seseorang yang memperoleh penetapan permohonan singkatan nama orang terkenal.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yerima, et al yang berjudul Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013).⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan prinsip itikad baik pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta dasar pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan merek terkait prinsip itikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip itikad baik dalam pembatalan merek merupakan bentuk perlindungan dari negara terhadap pemegang merek, pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan didasarkan pada adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kebingungan dan menyesatkan konsumen, hal ini merupakan tindakan itikad tidak baik dengan menumpang pada ketenaran merek lainnya, sehingga merek yang diketahui terdapat unsur itikad tidak baik didalamnya dapat dibatalkan demi memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek pertama.

Namun pada penelitian ini belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan pada perebutan merek BENSU. Pada penelitian ini pihak yang dikatakan memiliki itikad tidak baik adalah pihak yang telah mendaftarkan merek dengan peniruan merek lain yang telah didaftarkan, sedangkan pada sengketa merek BENSU sendiri didaftarkan hanya oleh Jessy Handalim dan Ruben Onsu belum mendaftarkan merek BENSU tersebut. Dari hal ini menimbulkan pertanyaan apakah merek BENSU oleh Jessy Handalim termasuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, padahal Ruben Onsu bukanlah pemegang merek BENSU. Berdasarkan beberapa uraian penelitian yang telah dilakukan belum terdapat penelitian yang mampu menjawab permasalahan terkait diperbolehkannya aturan merek yang berlaku secara retroaktif untuk membatalkan merek terdaftar dengan aturan lama menggunakan aturan terbaru. Pada gugatan pembatalan merek BENSU yang diajukan oleh Ruben Onsu

⁶ Taufikur Rohman, 2016, *Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (First to file) di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 8.

⁷ Charles Yerima et.al, 2014, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (studi putusan nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013)*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 1, No. 1, 19.

menggunakan aturan merek terbaru, sedangkan merek BENSU telah disahkan atas nama Jessy Handalim menggunakan aturan merek lama, Hal inilah yang menjadi sebuah persoalan apakah suatu aturan merek diperbolehkan berlaku secara surut sedangkan asas keberlakuan secara surut yang kita ketahui selama ini hanyalah berlaku dalam ranah pidana. Selama ini ketika timbul persoalan sengketa merek, maka penyelesaian yang ditempuh yaitu dengan cara mengacu pada ketentuan aturan merek yang berlaku pada saat sengketa timbul dan aturan merek yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa juga serupa sebagai aturan dari pengesahan merek tersebut, Hal inilah yang membedakan sengketa merek lain dengan persoalan sengketa merek BENSU karena pada kasus sengketa merek BENSU terdapat perbedaan aturan pada saat pendaftaran merek BENSU dan pada saat ditetapkannya merek BENSU sebagai merek dengan singkatan nama orang terkenal yaitu Ruben Onsu. Maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab persoalan seputar sengketa merek yang didalamnya terdapat perbedaan aturan saat pengesahan dan saat gugatan pembatalan. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu apakah suatu merek yang telah disahkan menggunakan aturan sebelumnya dapat dibatalkan dengan adanya keberlakuan aturan terbaru atau suatu aturan merek diperbolehkan berlaku secara surut, kemudian apakah pendaftaran merek BENSU yang dilakukan Jessy Handalim dapat dikatakan sebagai bentuk pendaftaran merek dengan itikad tidak baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Larangan Keberlakuan Surut Terhadap Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis

Merek merupakan suatu penamaan yang sangat diperlukan terhadap hasil dari produk atau jasa. Menurut H.M.N Purwo Sutjipto, merek merupakan "suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga berbeda dengan benda lain sejenis".⁹ Menurut Muhammad Ali, hak yang dihasilkan dari suatu merek berguna untuk menunjukkan identitas dari suatu barang atau jasa.¹⁰ Dengan adanya suatu merek pada produk atau jasa yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang maka seseorang tersebut memiliki hak yang tercakup di dalam hak kekayaan intelektual terkait adanya nilai ekonomi yang terkandung dari merek yang dihasilkan. Hal ini didukung dengan pendapat dari Henry S yang

⁸ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

⁹ Irsalina J E, 2016, "Tinjauan Hukum Terhadap pendaftar Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisa terhadap pendaftaran merek mendoan di Banyumas, Jawa tengah)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 15.

¹⁰ Muhammad Ali, 2019, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No. 2, 118.

mengatakan bahwa, hak kekayaan intelektual terdapat rasionalitas ekonomi didalamnya untuk melindungi hasil karya kemampuan manusia.¹¹ Dari hal ini kita mengetahui bahwa merek memiliki peran penting dalam perekonomian yang membawa kepada keuntungan bagi pihak pemegang merek. Kita mengetahui bahwa hasil dari suatu produk atau jasa yang mencantumkan merek yang telah terkenal akan semakin banyak dikenal dan digunakan konsumen sehingga menghasilkan keuntungan terus-menerus bagi produsen. Demi mendapat keuntungan pula, Ruben Onsu membuka gerai usaha di bidang kuliner yang bernama Geprek BENSU. Usaha tersebut berupa usaha waralaba yang dimana suatu usaha waralaba merupakan suatu metode bisnis dengan menggunakan merek dagang dari seorang *Franchisor*,¹² maka Ruben Onsu yang berkeinginan menjalankan usaha Geprek BENSU dengan sistem *Franchise* harus memiliki merek sebagai objek perdagangan yang dilakukannya. Menurut Ifada dan Endang, *Franchise* merupakan langkah pemasaran produk atau jasa didasarkan pada perjanjian kerjasama secara berkesinambungan antara pemilik waralaba dengan seseorang yang mengikatkan diri dengan perjanjian waralaba tersebut.¹³

Terdapat kendala yang harus dihadapi Ruben Onsu ketika menjalankan usaha Geprek BENSU miliknya yaitu tidak adanya kesempatan bagi Ruben Onsu untuk mendaftarkan merek BENSU sebagai miliknya, Sekalipun Ruben Onsu telah memperoleh penetapan pengadilan terkait singkatan nama orang terkenal ditahun 2018. Tidak dapat dilakukannya pendaftaran Merek BENSU terjadi dikarenakan merek BENSU telah lebih dulu didaftarkan oleh pihak lain yaitu Jessy Handalim ditahun 2015. Akibat dari hal ini Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU dengan adanya aturan mengenai larangan penggunaan merek dari singkatan nama orang terkenal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada Jessy Handalim, gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Ruben Onsu juga menyertakan bukti adanya putusan penetapan pengadilan terkait singkatan nama orang terkenal. Namun dalam perkara gugatan pembatalan merek BENSU tersebut, pengadilan niaga tidak mengabulkan permohonan dari Ruben Onsu tersebut dan tetap mengakui bahwa Jessy Handalim tetap berhak menggunakan merek BENSU tersebut. Hal yang mengakibatkan ditolaknya gugatan pembatalan merek BENSU tersebut dikarenakan gugatan tersebut dinilai merupakan gugatan *premature*. Selain itu sistem pendaftaran merek yang berlaku diIndonesia yaitu sistem *first to file*, yang mana hal ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh Jessy Handalim dan tidak terdapat adanya indikasi itikad buruk dalam pendaftaran merek BENSU tersebut maka disahkanlah Jessy Handalim sebagai pemegang merek pertama dari merek BENSU tersebut.

Ruben Onsu dalam hal ini telah melewati prasyarat sebagai pendaftar merek BENSU pertama, maka sesuai aturan merek yang diberlakukan, Ditjen HAKI memberikan perlindungan hukum kepada pemegang merek terdaftar. Kemudian Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim menggunakan ketentuan dalam aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pengesahan merek BENSU atas nama Jessy Handalim mengacu pada aturan Undang-Undang

¹¹ Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual (Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi), Jakart: Penaku, 84.

¹² Henry D Sitompul, et.al, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise, Jurnal Mercatoria Vol.3 No. 2, 145.

¹³ Ifada Qurrata dan Endang P, 2019, Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No 2, 174.

No 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dari hal ini ditemukan terdapat perbedaan aturan yang digunakan sebagai tolak ukur pengesahan merek BENSU dan aturan yang digunakan sebagai dasar gugatan pembatalan merek BENSU. Pada ranah hukum pidana kita mengenal adanya asas *non retroactive* yang memiliki pengertian bahwa suatu aturan hukum berlaku pada saat aturan tersebut disahkan dan berlaku sebagai aturan untuk waktu kedepan setelah disahkannya aturan tersebut.¹⁴ Hal ini berarti ketika terdapat suatu aturan terbaru yang diundangkan maka aturan terbaru tersebut menggantikan aturan yang sebelumnya dan berlaku sebagai aturan untuk penyelesaian permasalahan sesudah diundangkannya aturan terbaru. Suatu aturan yang diberlakukan di Indonesia sangat tidak diperkenankan berlaku secara surut. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman dari suatu aturan terbaru yang mana pada saat dilakukannya tindakan tersebut belum ada aturan yang mengatur. Suatu tindakan dapat dikenakan hukuman, apabila tindakan tersebut dilakukan dan secara jelas telah melanggar ketentuan dalam aturan yang berlaku pada saat itu juga, Hal ini terjadi pada gugatan pembatalan merek BENSU oleh Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim. Pada saat Jessy Handalim memperoleh pengesahan sebagai pemegang merek BENSU tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dapat mengakibatkan ditolak atau tidak dapat didaftarkanya merek BENSU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian pada aturan merek terbaru Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 21 ayat 2a terdapat larangan penggunaan merek dari singkatan nama orang terkenal. Larangan tersebut dinilai oleh pihak Ruben Onsu telah dilanggar oleh Jessy Handalim sebagai pemegang merek BENSU, maka pihak Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek BENSU dengan dasar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena dasar gugatan yang diajukan Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim telah jelas menggunakan aturan merek yang berbeda, seperti penjelasan diatas bahwa suatu aturan terbaru tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara sebelum diundangkannya aturan terbaru atau lebih singkatnya suatu aturan tidak dapat berlaku secara surut.

Asas menjadi sangat penting dalam suatu pembuatan aturan dikarenakan, menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum berlaku sebagai jantung dari aturan hukum, karena asas hukum sebagai landasan lahirnya suatu aturan hukum.¹⁵ Pada pendapat Fuller dikatakan bahwa salah 1 asas yang diperlukan dalam pembentukan suatu peraturan yaitu, adanya asas Non - retroaktif yaitu suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan pada peristiwa yang lampau sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.¹⁶ Aturan terbaru tidak dapat digunakan mengatasi permasalahan sebelumnya karena pada permasalahan sebelumnya telah berlaku aturannya sendiri.

Dengan adanya larangan keberlakuan surut dari suatu aturan, maka terdapat suatu kepastian hukum bagi setiap orang mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang.

¹⁴ Ali Imron, 2016, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 9 No 1 Mei, 36.

¹⁵ Otong Rosadi, 2010, Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No. 3 September, 285.

¹⁶ Victor Imanuel, 2016, Perundang-undangan Indonesia, Surabaya, Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila, 77.

Jika peraturan yang ada dapat berlaku secara surut maka dapat mengacaukan aturan yang akan berlaku dimasa yang mendatang.¹⁷ Apabila tidak terdapat suatu jaminan dari kepastian hukum maka semua orang dapat dikenakan hukuman dan aturan yang baru maupun yang lama akan menimbulkan kerancuan selama keberlakuannya. Suatu kepastian hukum didalam masyarakat dapat mencapai suatu ketertiban dikalangan masyarakat yang kemudian diikuti dengan kemanfaatan dan keadilan hukum didalamnya.

Kepastian hukum merupakan sebuah prinsip pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan kekuasaan sewenang-wenang.¹⁸ Pendapat ini diperkuat dengan pendapat menurut Maxeiner bahwa dengan adanya kepastian hukum maka dapat mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum dan melindungi masyarakat dari kesewenangan pemerintah yang membentuk aturan hukum.¹⁹ Apabila suatu aturan diperbolehkan berlaku secara non retroaktif maka masyarakat akan menderita mengalami tindakan sewenang-wenang dari para legislative dan setiap aturan berarti tidak memiliki kepastian hukum yang menjamin perlindungan bagi masyarakat. Maka dalam hal ini aturan dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan untuk mengatasi permasalahan yang akan datang serta tidak dapat berlaku secara surut untuk dijadikan sebagai dasar gugatan pembatalan merek BENSU oleh Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim yang telah disahkan oleh Ditjen HAKI sejak tahun 2015 dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pendaftaran merek yang telah disahkan menjamin sebuah perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah. Bentuk perlindungan yang diberikan yaitu adanya hak eksklusif, jangka waktu perlindungan, serta kewenangan untuk mengalihkan hak atas merek bagi pemegang merek sah melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang diperbolehkan oleh aturan per undang-undangan. Ketika terbit suatu sertifikat penggunaan merek dagang BENSU atas nama Jessy Handalim, maka Jessy Handalim berhak menggunakan merek tersebut sesuai dengan bidang usaha yang diajukannya dalam permohonan pendaftaran merek. Apabila Ruben Onsu menginginkan merek BENSU menjadi miliknya maka seharusnya Ruben Onsu menggugat dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan acuan pengesahan pendaftaran merek oleh Jessy Handalim.

Merek BENSU dapat digunakan oleh pihak lain hal ini disebabkan karena Ruben Onsu tidak terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut sebelum Jessy Handalim. Sistem pendaftaran merek di Indonesia mensyaratkan pendaftaran merek secara konstitutif, dimana pihak yang berwenang menggunakan suatu merek adalah pihak yang terdaftar dan telah disahkan. Ruben Onsu berdalih bahwa namanya telah dikenal dikalangan masyarakat sejak dahulu sehingga penggunaan merek BENSU oleh Jessy Handalim dinilai sebagai suatu tindakan itikad buruk. Ruben Onsu sendiri diketahui baru memperoleh penetapan singkatan nama orang terkenal baru ditahun 2018, sedangkan permohonan pendaftaran merek oleh Jessy Handalim telah dilakukan sejak 2015. Pada putusan pengadilan terkait permohonan

¹⁷ Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Malang, Setara Press, 155.

¹⁸ Sasmini, 2014, Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam penegakan Hukum, Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia ke : 3, Epistema Institute, 29.

¹⁹ Samudra Putra I, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 No 1 Februari Juli, 92.

penetapan singkatan nama yang dilakukan oleh Ruben Onsu ditahun 2018, salah satu petitum yang diuraikan yaitu pada poin ke 5 mengatakan:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan hukum dan memenuhi kepatutan umum yang berlaku (custom), jika singkatan nama "BENSU" tersebut adalah untuk nama dari PEMOHON dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas penggunaan nama singkatan "BENSU" tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, maka sudah sepatutnya jika ada penetapan atas hal tersebut dan oleh karena Penetapan tersebut selanjutnya tidak diizinkan untuk menggunakan nama "BENSU" secara tidak patut dan/atau dapat memberikan dampak yang tidak sebagaimana sepatutnya dan merugikan nama baik dari PEMOHON."

Dari uraian petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan penetapan singkatan nama tersebut agar nama dari BENSU tidak digunakan oleh pihak lain dan yang berhak hanyalah Ruben Onsu, serta dengan adanya penetapan tersebut untuk selanjutnya tidak diperkenankan bagi pihak lain untuk menggunakan singkatan nama yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu suatu penetapan pengadilan negeri atau yang disebut sebagai diktum memiliki sifat sebagai berikut:²⁰

1. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan tidak dapat menciptakan suatu keadaan baru yang apabila dikaitkan dengan persoalan penetapan singkatan nama orang terkenal BENSU yaitu pengesahan penetapan nama BENSU tidak dapat membatalkan perjanjian merek BENSU yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Jessy Handalim serta tidak langsung menjadikan Ruben Onsu sebagai pemilik yang sah atas merek BENSU dan membatalkan posisi Jessy Handalim selaku pemegang merek BENSU. Pengesahan dari penggunaan merek BENSU terhadap Jessy Handalim telah dilakukan sejak 2015 sebelum adanya putusan pengadilan penetapan singkatan nama BENSU tersebut, maka dengan adanya putusan pengadilan penetapan singkatan nama BENSU tersebut digunakan untuk mencegah penggunaan nama BENSU untuk selanjutnya dan tidak dapat digunakan untuk menggugat Jessy Handalim atas penggunaan nama BENSU sebelum adanya putusan tersebut. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Ruben Onsu tidak dapat menggugat pembatalan merek BENSU terhadap Jessy Handalim dengan menggunakan aturan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena pengesahan merek BENSU telah terdaftar sejak 2015 dengan mengacu pada ketentuan dalam aturan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek yang didalamnya tidak terdapat larangan penggunaan merek menyerupai singkatan nama orang terkenal, selain itu diperkuat pula dengan larangan diberlakukannya suatu aturan secara surut atau *retroactive*. Adanya putusan penetapan

²⁰ Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses 22 Januari 2020.

pengadilan juga tidak dapat menjadi alasan dapat dibatalkannya suatu merek karena sifatnya hanya berupa penegasan dan tidak menciptakan suatu keadaan baru.

Tindakan Itikad Baik Jessy Handalim dalam Mendaftarkan Merek BENSU

Sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak menilai suatu penggunaan merek dari pihak mana yang menggunakan ataupun memperkenalkan terlebih dahulu, melainkan pihak mana yang terlebih dahulu mendaftarkan yaitu sistem *first to file*. Pengakuan Ruben Onsu yang menyebutkan bahwa nama BENSU sebagai bagian dari singkatan namanya tidak dapat dijadikan sebagai suatu dalih bahwa merek BENSU otomatis merupakan miliknya dan menjadi haknya. Dalam hal ini Jessy Handalim tidak dapat dipersalahkan dengan indikasi tindakan itikad buruk atas penggunaan merek BENSU. Apabila kita membandingkan merek BENSU milik Jessy Handalim dan merek Ayam Geprek BENSU dari Ruben Onsu, segi logo merek yang ditampilkan secara grafis memiliki perbedaan tampilan kata, pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu terdapat penambahan kata "GEPREK", sedangkan pada merek dagang BENSU oleh Jessy Handalim hanya bertuliskan "BENSU". Kemudian pada ikon atau lambang merek yang digunakan juga berbeda, jika pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu menggunakan ikon ayam, merek dagang BENSU milik Jessy Handalim menggunakan ikon sapi. Lalu terdapat pula perbedaan susunan warna yang digunakan oleh kedua merek tersebut. Hal yang menjadi kesamaan satu-satunya yaitu berupa huruf yang digunakan memiliki ejaan yang sama. Walaupun ejaan yang digunakan pada dua merek tersebut sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Jika pada merek dagang BENSU oleh Ruben Onsu untuk mencerminkan bahwa usaha dagang tersebut merupakan usaha dagang yang dimiliki oleh Ruben Onsu, lain halnya dengan merek dagang BENSU oleh Jessy Handalim yang merupakan singkatan dari nama usaha Bengkel Susu.

Berdasarkan pada pengakuan Jessy Handalim pendaftaran merek "BENSU" yang dilakukannya ditahun 2015 merupakan singkatan nama dari usaha yang dijalankannya yaitu Bengkel Susu dan bukan merupakan keinginan dari Jessy Handalim untuk menggunakan merek dari singkatan nama orang terkenal. Hal-hal yang ditempuh Jessy Handalim untuk memperoleh pengakuan sebagai pemegang merek "BENSU" telah dilakukan secara sah dimata hukum. Hal ini dibuktikan bahwa sewaktu Jessy Handalim mendaftarkan merek tersebut tidak terdapat adanya penomorlakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai syarat permohonan pendaftaran merek telah dipenuhi oleh Jessy Handalim sebagai pemohon dari merek BENSU. Selain itu Jessy Handalim juga tidak melakukan pelanggaran yang terdapat pada aturan merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak terkait alasan absolut dan alasan relatif. Pada syarat pendaftaran merek terdapat syarat substantif serta syarat formal.²¹ Pada pendaftaran merek yang didasarkan pada asas itikad baik serupa dengan pembentukan sebuah perjanjian. Menurut Luh Nila, Asas itikad baik menghendaki adanya kebebasan para pihak dalam penentuan isi perjanjian namun tidak melanggar aturan perundangan serta kepentingan masyarakat umum.²² Hal ini berlaku pula dalam pendaftaran merek yang membebaskan setiap nama merek yang dapat didaftarkan

²¹ Amirul Mohammad, Impor Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia, Jurnal Yuridika Volume 30 No.2, Mei 2015, 207-208.

²² Luh Nila W, 2015, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembinaan, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 No 21, hlm. 3-4.

namun berada pada syarat-syarat tertentu yang tidak melanggar aturan perundangan dan kepentingan masyarakat umum.

Pada merek BENSU yang didaftarkan oleh Jessy Handalim sangatlah tidak ditemukan kemiripan bentuk tulisan, logo, ataupun susunan warna dengan merek dagang ayam geprek BENSU milik Ruben Onsu, maka dalam hal ini Jessy Handalim tidak terbukti melakukan tindakan itikad tidak baik sehingga gugatan Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim untuk memohon pembatalan merek BENSU tidak dapat dilaksanakan. Unsur kesamaan yang menyebabkan persengketaan hanyalah terletak pada ejaan tulisan, yang sebenarnya memiliki singkatan atau maksud berbeda. Jika pada Jessy Handalim merek BENSU merupakan singkatan dari usaha Bengkel Susu miliknya, sedangkan pada Ruben Onsu merek BENSU sendiri merupakan singkatan dari namanya Ruben Onsu, maka tindakan penggunaan merek BENSU oleh Jessy Handalim bukan merupakan tindakan itikad buruk.

Kesimpulan

Keberlakuan aturan merek secara surut tidaklah diperbolehkan karena dapat menghilangkan suatu jaminan kepastian hukum pada setiap masyarakat, termasuk penggunaan aturan merek terbaru sebagai penyelesaian untuk membatalkan merek terdaftar dengan aturan sebelumnya. Kehadiran aturan merek terbaru bukan sebagai penyelesaian sengketa merek terdaftar dengan aturan sebelumnya, melainkan berlaku sebagai aturan untuk persoalan merek yang disahkan menggunakan aturan merek terbaru. Hal ini berlaku dalam permasalahan perebutan merek BENSU.

Tidak terpenuhinya indikasi itikad tidak baik dalam pendaftaran merek BENSU oleh Jessy Handalim. Merek BENSU yang digunakan Jessy Handalim merupakan singkatan dari usaha yang dilakukannya yaitu Bengkel Susu. Merek BENSU keduanya berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sangat berbeda, maka Jessy Handalim telah mendaftarkan merek BENSU dengan itikad baik.

Daftar Pustaka

- Ali Imron, 2016, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol 9 No 1 Mei.
- Amirul Mohammad, Impor Pararel Dalam Hukum Merek Indonesia, *Jurnal Yuridika* Volume 30 No.2, Mei 2015.
- Charles Yeremia, 2014, Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356K/Pdt.Sus-HaKI/2013), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume 1, Nomor 1.
- Henry D Sitompul, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise, *Jurnal Mercatoria* Vol.3 No. 2.
- Henry Soelistyo, 2014, Hak Kekayaan Intelektual (*Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*), Jakarta: Penaku.
- Ifada Qurrata dan Endang P, 2019, Karakteristik asas proporsionalitas Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 No 2.
- Irsalina J E, "Tinjauan Hukum Terhadap pendaftar Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum (Analisa terhadap pendaftaran merek mendoan di Banyumas, Jawa tengah)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

- Luh Nila W, 2015, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 11 No 21.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press: Malang.
- Muchtar Ramadhan, 2018, Sengketa Atas Hak Merek Pierre Cardin Perancis dengan Pierre Cardin milik Alexander Satriyo, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Muhamad Djumhana, 2014, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad Ali, 2019, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 No. 2.
- Otong Rosadi, 2010, Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Volume 10, Nomor 3, September 2010.
- Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek, Kencana: Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 1999, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, Jurnal hukum. Nomor.12 Vol 6.
- Samudra Putra I et al, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, DiH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 No 1 Februari Juli, hlm. 92.
- Sasmini, 2014, Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum Sebuah Anatomi dalam penegakan Hukum, Prosiding Konferensi Filsafat hukum Indonesia ke : 3, Epistema Institute.
- Sovia Hasanah, "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a552ec941d/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan/>, diakses 22 Januari 2020.
- Taufikur Rohman, 2016, Perlindungan Hukum Hak Merek bagi Pendaftar Pertama (First to file) di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Victor Imanuel, 2016, Perundang-undangan Indonesia, Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila: Surabaya.

KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
Amanda Raissa¹, Avira Rizkiana Yuniar², Anita Gladina Ayu Nurhayati³

Abstract

Most people who know the legal profession only focus on the profession of Advocates, Judges, Notaries and Prosecutors. There are still many who are still unfamiliar and do not even know anything about the Kurator profession which is actually the same as the Advocate Profession in general. Someone with the kurator profession is someone who takes care of bankruptcy matters, bankruptcy itself has a long history in Indonesia which has existed since the Dutch colonial era which at that time was regulated in Wetboek Van Koophandel and Reglement op de Rechtsvoordering (RV). In carrying out their duties as a kurator who takes care of bankruptcy cases, of course there are many challenges and also things that make the work of a kurator can be hampered, starting from a Debitur Bankrupt who is not cooperative and does not accept if he is bankrupt, there is terror given continuously debitur bankruptcy and also the challenges of kurators in safeguarding bankruptcy assets from being misused by irresponsible parties during the bankruptcy process. Therefore, in this writing, this atrikel will include research on the challenges that a kurator usually has to go through and how a kurator can maintain bankruptcy assets so that they are not misused by irresponsible parties and what if the kurator is in a situation the debtor who does not accept himself is bankrupt and starts to sue and terrorize the kurator who manages the bankruptcy of a debtor. The method used in this writing is normative-empirical in which the writer will mix and match existing rules with existing circumstances and facts. The result of this research is that a kurator has full authority in managing and issuing bankruptcy assets.

Keywords: bankruptcy, kurator

Abstrak

Kebanyakan orang yang mengetahui profesi hukum hanya berpusat pada profesi Advokat, Hakim, Notaris dan Jaksa. Masih banyak yang masih asing bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya profesi Kurator yang sebenarnya sama dengan Profesi Advokat pada umumnya. Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada *Wetboek Van Koophandel* dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.

Kata kunci: kepailitan; kurator

¹ Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok C 35-36, Indonesia | amandaraissa090698@gmail.com.

² Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari no. 76 Blok C 35-36, Indonesia | virarizkiana3@gmail.com.

³ Kantor Hukum ST & Partners Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok C 35-36, Indonesia | anitagladina@gmail.com.

Pendahuluan

Sejarah kepailitan tidak pernah lepas dari adanya warisan belanda sebagai pihak yang telah menjajah dan mengatur tatanan hukum di Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad lamanya. Dahulu adanya kepailitan telah di atur dalam *Wetboek Van Koophandel* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV)⁴ yang kemudia pada saat berjalannya aturan kepailitan pada masa itu dengan menggunkan KUHD dan juga RV dianggap memiliki banyak sekali kekurangan dalam cara pengimplementasiannya yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, kurangnya peran dari kreditur⁵ dalam proses kepailitan dan juga memakan waktu yang sangat lama dalam proses pemberesannya. Oleh karena itu adanya aturan kepailitan dalam KUHD dan juga RV digantikan dengan *Failistment Verordenning* yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906⁶ seiring berjalannya waktu adanya *Failistment Verordenning* ditinggalkan karena adanya krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan nasional dan multinasional yang pada akhirnya dipailitkan pada masa itu yang mengakibatkan hancurnya stabilitas moneter yang ada di Indonesia. Dengan adanya krisis moneter yang terjadi pada masa itu akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan *Failistment Verordenning* yang pada akhirnya Perppu No. 1 Tahun 1998 tersebut disahkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang pada akhirnya membawa perubahan besar terhadap suatu penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia yang dimana munculnya pengadilan niaga yang secara waktu lebih singkat dan efisien dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan juga mengatur tentang adanya Kurator swasta yang dapat menyelesaikan atau membereskan harta pailit pada suatu perkara kepailitan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Kurator swasta ini memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap harta pailit yang dimiliki oleh debitur pailit yang dimana pada hal ini debitur pailit telah berada di bawah pengampungan kurator karena ia sudah dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan usahanya dan juga harta pailitnya.

Terdapat perbandingan penelitian yang pertama yaitu Terjadinya fidusia ulang karena tidak berhati-hatinya kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan dapat mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh kreditor kedua tidak memiliki dampak hukum yang bermanfaat karena terdapat sertifikat jaminan fidusia atas kreditor lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan benda yang dijadikan jamian tersebut. Hal ini memberikan dampak bagi kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan untuk menjadi kreditor preferen atau hak mendahuluinya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia

⁴ Bagus Wicaksono, 'Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon', 2016 <<http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>> [accessed 28 March 2020].

⁵ Kata "waris" dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam artian yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan, dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang meninggal kepada yang masih hidup, lebih lanjut dalam Ni Luh Tanzila Yuliasari, Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum aris Islam, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

⁶ Bagus Wicaksono.

menjadi tidak bermakna apa-apa. Sehingga dalam keadaan tersebut diatas, ketika terjadi kepailitan pada debitur, kreditor pemegang jaminan barang yang telah difidusiakan hanya bisa menjadi kreditor konkuren seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, keadaan ini memberikan kerugian bagi kreditor kedua karena tidak dapat mendapatkan pelunasan sesuai dengan nilai jaminan tetapi secara bersama-sama dan seimbang dengan kreditor konkuren yang lain.⁷ Penelitian kedua yaitu Kreditor preferen mempunyai piutang-piutang yang berkedudukan istimewa atau privilege sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Adapun yang termasuk ke dalam kreditor separatis diantaranya adalah pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan kebendaan lainnya. Dan kreditor konkuren adalah kreditor yang dipersaingkan di dalam pemenuhan haknya, kreditor konkuren tidak memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen. Pembeli sarusun termasuk dalam kreditor konkuren dalam kepailitan perusahaan developer, karena pembeli sarusun merupakan kreditor yang tidak memiliki hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 jo. Pasal 1149 BW, dan tidak memegang jaminan kebendaan.⁸ Penelitian ketiga yaitu Perlindungan secara preventif dengan adanya upaya dari Pemerintah maupun lembaga konsumen untuk mensosialisasikan untuk konsumen lebih cermat dalam melakukan hubungan hukum dengan pengembang seperti perolehan akta otentik dan memiliki pembuktian yang absolut. Perlindungan secara represif dapat ditempuh dengan jalur litigasi dengan penyelesaian melalui pengadilan dan jalur non litigasi dengan mediasi, konsolidasi, dan arbitrase.⁹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator tidak jarang seorang kurator mendapat banyak sekali hambatan dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit, oleh karena itu pada penulisan kali ini akan memuat tentang apa saja kewenangan kurator sebagai pihak yang berwenang mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit, apa saja hambatan yang selalu dialami oleh para kurator dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana cara seorang kurator menghadapi hambatan-hambatan yang muncul dalam menjalankan pekerjaannya.

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk bisa mencari sumber-sumber yang terpercaya yang dimana nantinya akan menjadi suatu fakta dalam penelitian dengan adanya fakta yang didapatkan akan menjadikan suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya dan juga dapat memberikan suatu hal yang baru dalam hal penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian empiris-

⁷ Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020.

⁸ Imanuel Rahmani, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

⁹ Elsa Mellinda Saputri, Waspiyah, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

normatif yang dimana penulis akan memadupadankan adanya fakta yang didapatkan dari wawancara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepailitan di Indonesia.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kurator Swasta Dalam Perkara Kepailitan

Kurator dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dapat diartikan sebagai:

1. Balai Harta Peninggalan atau
2. Kurator lainnya yang dimana seorang kurator harus memenuhi syarat yang ditetapkan yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman

Sehingga dalam hal ini pihak yang dapat menjadi kurator adalah suatu lembaga ataupun perorangan yang keberadaannya diakui oleh departemen kehakiman yang telah melalui beberapa kualifikasi khusus yang dimana seorang kurator harus memiliki kemampuan atau keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus serta menyelesaikan suatu perkara kepailitan. Suatu perkara kepailitan mulai berjalan jika sudah adanya putusan pailit oleh pengadilan yang dimana jika sudah adanya putusan pailit tersebut maka seorang debitur pailit sudah kehilangan haknya untuk mengurus serta menguasai seluruh harta bendanya dan jika sudah kehilangan hak untuk mengurus serta menguasai harta bendanya maka pengadilan akan menetapkan kurator yang nantinya akan mengurus serta melakukan penguasaan terhadap harta pailit milik debitur pailit tersebut. Dengan adanya keberalihan hak atas harta debitur kepada kurator ini maka kurator dituntut untuk dapat bekerja dengan terampil, cepat dan juga harus bisa dengan segera menyelamatkan setiap aset dan juga setiap harta yang dimiliki oleh debitur untuk kepentingan kreditur yang dimana dalam hal ini sesuai dengan adanya tujuan dari kepailitan. Yang dimana tujuan dari kepailitan ini untuk menghindari adanya eksekusi sendiri oleh pihak kreditur yang memiliki jaminan kebendaan sehingga nantinya dengan adanya kepailitan kekayaan dari debitur akan bisa dibagi kepada para kreditur secara bersama-sama atau dapat disebut dengan *Concursus Creditorum*. Adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya, dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil¹¹ yang dimana hal ini sudah sesuai dengan asas yang terdapat pada Pasal 1311 jo Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa segala barang baik bergerak dan tidak bergerak milik debitur untuk menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur dan juga barang-barang tersebut akan menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualan barang dari milik debitur tersebut yang nantinya akan dibagi menurut adanya perbandingan piutang dari masih-masih kreditur dan juga mempertimbangkan adanya alasan-alasan yang sah untuk adanya kreditur yang dapat didahulukan dalam pembagian penjualan barang debitur tersebut. Dalam menjalankan tugasnya seorang kurator tidak hanya bisa mengumpulkan serta menjula aset yang dimiliki oleh debitur

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Poppy Indrayati, 'Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan'.

pailit, seorang kurator juga dapat menjalankan usaha dari debitur pailit yang dinilai masih sehat dan juga memiliki karyawan yang banyak dan juga masih adanya pertimbangan untuk tidak melakukan adanya pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan perusahaan dari debitur pailit tersebut. seorang kurator memiliki wewenang untuk bisa menjalankan usaha dari sang debitur dengan cara memohon penetapan dari pengadilan untuk melakukan *on going concern* yang dimana nantinya dengan adanya *on going concern* ini dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara kurator dengan para karyawan.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan staf kurator dari Kantor Hukum ST & Partners Kurator pada kantor hukum ini juga sedang melakukan adanya *on going concern* yang dimana kurator memiliki pertimbangan bahwa aset dari debitur ini yang berupa hotel masih dianggap sehat oleh kurator yang berarti usaha dari milik debitur ini masih bisa berjalan dan juga menghasilkan untuk menghidupi karyawan dari hotel tersebut. kurator memiliki kesepakatan dengan para karyawan yang dimana usaha tersebut dapat dijalankan sembari menunggu proses penjualan atau pun pergantian investor dari hotel tersebut yang dimana hasil yang didapat tersebut akan dibagi kepada seluruh karyawan dan juga harus digunakan untuk biaya operasional hotel tersebut. Dengan adanya *on going concern* tersebut sebenarnya memiliki kelemahan dan juga keuntungan yang dimana kelebihan dari adanya *on going concern* tersebut adalah tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan dan juga dengan adanya kesepakatan *on going concern* tersebut dapat menghidupi para karyawan yang sebenarnya sudah terancam tidak memiliki pekerjaan jika adanya pemutusan hubungan kerja karena adanya kepailitan yang terjadi. Tetapi kekurangan dari adanya *on going concern* ini memang yang harus di lalui oleh para karyawan adalah harus bisa saling mengerti keadaan karena upah yang didapat tidak bisa seperti keadaan pada saat belum terjadinya kepailitan, dikarenakan harus di potong dari adanya biaya operasional perusahaan.

Adapun kewenangan lain dari seorang kurator sebenarnya telah dijelaskan secara gamblang pada undang-undang kepailitan. Yang dimana pada dasarnya seorang kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi para kreditor, tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator juga harus terus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit¹² tetapi dalam menjalankan tugasnya dalam undang-undang kepailitan seorang kurator memiliki tugas dan juga wewenang yang paling primer antara lain sebagai berikut:

- a. kurator memiliki wewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3);
- b. tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat 1);
- c. diperbolehkan melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat dan tujuan untuk meningkatkan nilai harta pailit (Pasal 69 ayat 2);
- d. melalui persetujuan hakim pengawas kurator memiliki wewenang untuk membebani harta pailit dengan Hak Tanggungan, Gadai dan Hak Agunan lainnya (Pasal 69 ayat 3);

¹² Firmansyah, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", 2019.

- e. kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 36 merupakan perjanjian timbal balik kecuali terdapat sebuah perjanjian yang memberi hak debitur dalam melakukan sendiri perbuatannya;
- f. kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 Ayat 1) atau kurator menjual barang bergerak dalam keadaan *stay*/diam (Pasal 56 Ayat 3);
- g. kurator berwenang melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan hakim pengawas atau panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 104);
- h. kurator memiliki kewajiban untuk membuat uraian atau pencatatan mengenai harta pailit (Pasal 100);
- i. berwenang mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 Ayat 1);
- j. kurator wajib membuat dan mencocokkan daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117);
- k. kurator wajib melaksanakan pembayaran sesuai piutang yang dimiliki kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201);
- l. dapat melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *action paulina* (Pasal 41 jo Pasal 47 Ayat 1);
- m. kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil harga barang pasar agunan dengan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan (Pasal 59 Ayat 3);

Jika kita melihat dari undang-undang kepailitan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurator memiliki kewenangan yang mutlak terhadap aset dan juga harta dari debitur, yang dimana dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit seorang kurator dapat melakukan hal apa saja yang diatur dalam undang-undang guna memperlancar dan mempercepat proses kepailitan yang berlangsung. Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadibeban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.¹³ Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator, kurator haruslah juga bisa mempertimbangkan aspek bisnis didalam menjual barang ataupun aset debitur yang dimana kurator harus bisa mempertimbangkan dan juga berfokus pada harga aset yang setinggi-tingginya sehingga dalam menjual aset kurator haruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Waktu yang tepat dalam menjual aset, yang dimana kurator haruslah cermat dalam menjual aset yang dinilai harganya dapat meningkat dalam waktu dekat dan pada saat tertentu

¹³ Moch Zulkarnain Al Mufti, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.1 (2016), 92-106 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art6>>.

2. Penjualan aset yang mungkin lebih baik di jual secara borongan, eceran, atau mungkin dalam satu paket
3. Dalam melakukan penjualan aset apakah memerlukan adanya bantuan pihak atau jasa perantara yang profesional seperti broker dari agen jual beli properti
4. Dalam hal menjual aset apakah diperlukan adanya iklan penjualan

Dari semua hal ini sebenarnya diperlukan karena memang tujuan dari kurator tidak hanya sekedar untuk menjual ataupun melakukan pembebasan terhadap harta pailit milik debitur untuk dibayarkan kepada para kreditur, melainkan kurator dalam hal ini harus juga membela kepentingan kreditur yaitu pembayaran hutang yang dimana dalam hal ini kurator sudah semstinya meningkatkan mutu dan juga nilai dari aset pada boedel pailit.

Hambatan Kurator Selama Proses Kepailitan

Kurator yang memiliki banyak sekali tugas dan juga wewenang dalam menjalankan tugasnya selama proses kepailitan berlangsung sudah pasti akan mendapati banyaknya permasalahan atau rintangan yang harus dilalui. Dikutip dari hukumonline.com Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya, (1) tidak diizinkan oleh Debitor pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP); (2) dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut Debitor merupakan kreditornya (Pasal 263 KUHP); (3) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator (4) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.¹⁴ Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan wawancara dengan staf Kurator pada Kantor Hukum ST & Partners yang dimana didapatkan fakta bahwa pada salah satu perkara kepailitan yang ditangani oleh kurator pada Kantor Hukum ST & Partners tersebut memang sampai sekarang sedang mengalami adanya gangguan yang diakibatkan oleh debitur pailit yang sampai saat ini tidak dapat menerima kenyataan jika dirinya dipailitkan. Debitor tersebut bisa di bilang tidaklah kooperatif dan bahkan sering memberikan ancaman kepada kurator dan juga para penjaga aset yang bertugas untuk menjaga aset dari debitur tersebut. tidak jarang debitur sering mendatangi aset-aset tersebut dan mulai melakukan ancaman serta menerror para pekerja dan juga penjaga dari aset-aset tersebut. belakangan ini juga diketahui bahwa kurator telah digugat ke pengadilan oleh sang debitur pailit yang dimana debitur pailit mengira apa yang dilakukan oleh kurator merupakan hal yang salah dan dianggap telah mencuri ataupun menggelapkan harta milik debitur pailit tersebut, dalam hal inilah yang

¹⁴ 'Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H', *Hukumonline.Com*, 2014 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh/>> [accessed 29 March 2020].

sering terjadi tidak adanya perlindungan bagi kurator dalam menjalankan tugasnya sehingga sering kali kurator harus bersinggungan dengan gugatan pidana “Soedeson Tandra, pendiri HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) pernah melempar wacana perlindungan Profesi Kurator dan Pengurus dalam wawancaranya dengan Hukumonline. Menurutnya, apabila tidak ada perlindungan hukum¹⁵ yang kuat, Kurator akan mudah dikriminalisasi, yang biasanya dilakukan oleh Debitor dengan menggunakan Laporan Pidana.”¹⁶ Padahal kurator dalam perkara kepailitan ini hanya menjalankan tugasnya untuk melakukan penjualan guna membayar hutang dari sang debitur yang dimana dalam hal ini tidaklah terdapat kelalaian dari kurator yang melakukan penjualan dan juga pengamanan terhadap aset debitur tersebut, adapun perkembangan yang penulis dapatkan dari staf kurator dari Kantor Hukum ST & Partners ini adalah bahwa telah diputus oleh pengadilan bahwa gugatan dari debitur tersebut ditolak yang dimana hal ini menyatakan bahwa gugatan dari debitur tersebut tidak dapat dibuktikan keberadaannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator dituntut untuk cepat dan juga tanggap dalam menjalankan proses perkara kepailitan, yang dimana kurator harus berpacu dengan waktu dalam melakukan setiap langkah dalam pekerjaannya hal ini lah yang juga kadang menjadikan adanya halangan bagi kurator yang dimana waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan tersebut tergolong sangat sempit dan cepat padahal dalam menjalankan tugasnya kurator haruslah cermat dan teliti sedangkan berkas yang harus di cek sangatlah banyak dan juga beraneka ragam. Sehingga sering kali jika terdapat kesalahan sedikit saja pada penulisan surat-surat seperti permohonan akan membuat waktu dari kurator berkurang karena perlu diadakannya revisi yang akan memakan waktu tambahan. Dalam menjalankan tugasnya seorang kurator juga sering sekali harus mengeluarkan tenaga ekstra dalam menjaga dan mengamankan aset debitur yang dimana mengharuskan seorang kurator harus mengajukan permohonan segel terhadap aset debitur tersebut hal ini sudah pasti akan menyita waktu dan juga pikiran dari kurator sendiri karena pekerjaan yang ditangani harus dijaga dan atau disegel dengan cara menutup aset tersebut dan atau menaruh penjaga disetiap aset yang dimohonkan untuk disegel. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa masih sring dalam praktik tugas dari seorang kurator tidak dapat berjalan mulus seperti yang telah dijelaskan pada undang-undang kepailitan yang mengatur wewenang dari seorang kurator, masih banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat pekerjaan kurator yang berada pada lingkup hukum privat harus bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang dimana dalam hal ini masih sering terjadi dimana seorang kurator dilaporkan ke kepolisian dan seakan-akan kurator merupakan tersangka yang merugikan debitur pailit.

¹⁵ Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum, lebih lanjut dalam Lambang Siswandi, Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.

¹⁶ ‘Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H.’

Kesimpulan

Kurator dapat disebut sebagai pihak yang dipercaya oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang dimana kurator berada dibawah pengawasan dari hakim pengawas yang dimana setiap 3 bulan sekali kurator haruslah memberikan laporan kepada hakim pengawas dalam suatu perkara kepailitan, dalam menjalankan tugasnya seorang kurator memiliki wewenang dan juga hal yang diatur dalam undang-undang kepailitan yang dapat dikategorikan cukup banyak dan jelas. Tetapi dalam menjalankan tugasnya kurator masih banyak mendapatkan hambatan yang datang dari debitur, bahkan tugas seorang kurator yang masuk ke dalam ranah hukum privat masih sering bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan ranah hukum publik. Tidak jarang seorang kurator masih sering mendapatkan tindakan diskriminasi terhadap kasus yang ditanganinya yaitu dilaporkan oleh debiturnya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik, di haling-halangi dan juga diancam oleh debitur dan kemudian dilaporkan karena telah memasuki pekarangan debitur dan melawan hukum dan juga tidak jarang debitur tidak hanya mengancam kurator melainkan juga penjaga dari aset aset milik debitur tidak jarang seorang kurator juga dilaporkan karena dianggap telah menggelapkan aset yang padahal aset-aset tersebut masuk kedalam boedel pailit dan sudah jelas keadaannya merupakan harta pailit yang nantinya akan dilakukan proses penjualan oleh kurator. Dengan adanya laporan yang terkesan di paksakan dan juga mengada-ada inilah sampai sekarang masih saja bisa dapat diterima oleh pihak kepolisian sehingga menempatkan seakan-akan kurator merupakan tersangka yang melakukan tindakan penggelapan karena melakukan penjualan tanpa adanya kesepakatan dari debitur yang padahal hal ini merupakan serangkaian tahapan dalam kepailitan. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebenarnya kriminalisasi tersebut bisa jadi karena ketidakpahaman penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu perlulah adanya perlindungan hukum bagi para kurator dalam menjalankan tugasnya agar tidak lagi terjadi kriminalisasi kepada para kurator dan juga pengurus di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Bagus Wicaksono, 'Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial Dan Krismon', 2016 <<http://abpadvocates.com/sejarah-hukum-kepailitan-indonesia/>> [accessed 28 March 2020]
- Elsa Mellinda Saputri, Waspiah, Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.
- Firmansyah, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit"', 2019 'Hak Imunitas Profesi Kurator Dan Pengurus Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H', *Hukumonline.Com*, 2014 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f-/hak-imunitas>>

- as-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh/> [accessed 29 March 2020]
- Al Mufti, Moch Zulkarnain, 'Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar', *Jurnal Lex Renaissance*, 1.1 (2016), 92-106 <<https://doi.org/10.20885/jlr.v-ol1.iss1.art6>>
- Imanuel Rahmani, Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I*, Nomor 1 Agustus 2018.
- Krisnadi Nasution, Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan, *Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 - Januari 2020*.
- Lambang Siswandi, Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 - Juli 2019*
- Ni Luh Tanzila Yuliasari, Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum aris Islam, *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019*.
- Poppy Indrayati, 'Diskriminasi Kurator Di Dalam Kepailitan'

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG BEROBJEK JAMINAN
FIDUSIA**

Jazau Elvi Hasani¹, Fitri Agustina Trianingsih², Nadiya Ayu Rizky Saraswati³

Abstract

A fiduciary guarantee is a law product that is applied to protect creditors in particular. When the debtor defaults, the creditor can request compensation from the debtor through execution of a fiduciary guarantee. The Constitutional Court (MK) issued Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 related to the application for judicial review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Article 15 paragraph 2 and Article 15 paragraph 3 of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The Constitutional Court granted the petitioners part of the petition, stating Article 15 paragraph (2), Article 15 paragraph (3), and Elucidation of Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 the Year 1999 concerning Fiduciary Security contradicts the 1945 Constitution and has no legal force binding. Application related to the implementation of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42/1999 concerning Fiduciary Guarantee which subsequently reads following Article 15 paragraph (2) "Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executorial power as a court decision that has obtained permanent legal force" and Article 15 paragraph (3) that "If the debtor fails to promise the Fiduciary Recipient has the right to sell the object that is the object of the Fiduciary Guarantee on his authority". Based on the above, the author considers it necessary to discuss what is the background of the petitioner in submitting an application to the Constitutional Court, the Court's argument in deciding the case, and the implications of the decision on the implementation of the agreement with a fiduciary guarantee before and after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019.

Keywords: constitutional court decision; guarantee; implication

Abstrak

Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika debitur wanprestasi, kreditur meminta ganti rugi dengan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42/1999 Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan UUDNRI 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat. Permohonan terkait keberlakuan UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 15 ayat 2 berbunyi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berhak menjual Benda objek Jaminan Fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .

Kata kunci: jaminan fidusia; implikasi; putusan mahkamah konstitusi

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini, dipengaruhi dan berkaitan dengan lembaga keuangan.⁴ Wirausahawan membutuhkan modal untuk mengembangkan suatu

¹ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Jazau.elvi.hasani-2019@fh.unair.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Fitri.Agustina.Trianingsih-2019@fh.unair.ac.id.

³ Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jln. Gubeng Kertajaya No.VE/26B, Airlangga, Surabaya | Nadiya.Ayu.rizky.saraswati-2018@fh.unair.ac.id.

⁴ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015).

usaha dan memenuhi kebutuhan sehingga lembaga keuangan berperan dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat Indonesia. Lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan-pembiayaan yang secara garis besar bergerak dibidang keuangan seperti simpan pinjam, pembiayaan konsumen dan lain-lain.

Bagi wirausahawan umumnya mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usaha, untuk menambah modal. Dengan menggunakan cara meminjam uang ke pihak perbankan atau lembaga keuangan menggunakan agunan yakni tanah bersertifikat Hak Milik (HM) dan Hak guna Bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) lalu kemudian dibebani hak tanggungan atau hipotik. Selain itu diperlukan adanya penanggung (*borgtoch*) untuk bertanggung jawab dalam menjamin pengembalian pinjaman uang. Agar mengatasi menambah modal bagi pengusaha, telah diciptakanlah sarana jaminan fidusia untuk membantu permodalan bagi pengusaha kecil. Jaminan Fidusia sesuai UU No.42/1991 tentang Jaminan Fidusia yang jaminannya berasal dari barang-barang bergerak. Sehingga pengusaha tak perlu menyerahkan barang untuk dijadikan jaminan, sehingga barang-barang yang dijaminakan tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan usahanya. Sehingga dalam jaminan fidusia, terdapat aspek kepercayaan yang berasal pemodal kepada pengguna. Sebagaimana diketahui, jaminan fidusia digunakan oleh rata-rata masyarakat yang melakukan pinjaman dan menggunakan jaminan benda bergerak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Fidusia ialah pengalihan hak milik berdasarkan pada asas kepercayaan yang pada prinsipnya benda tersebut yang hak miliknya mengalami pengalihan itu tetap didalam penguasaan pemilik benda. Pemilik benda sebagai pemberi fidusia atau debitur, Namun penerima fidusia atau kreditur ialah pihak memiliki piutang yang telah dijaminakan dengan jaminan fidusia. Sedangkan lembaga fidusia dikaitkan Pasal 1152 KUH Perdata yang tampak saling bertentangan⁵.

Jaminan fidusia adalah produk undang-undang yang melindungi kreditur. Pada saat debitur wanprestasi, kreditur dapat menagih untuk mendapat ganti rugi pada debitur dari eksekusi jaminan fidusia. UU fidusia mengatur bahwa eksekusi barang jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung tanpa putusan pengadilan. Sehingga merupakan suatu bentuk kemudahan bagi lembaga keuangan agar dapat menarik pengembalian penggantian atas kerugiannya kepada debitur.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUDNRI 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum adalah prinsip yang ada pada negara hukum agar tidak adanya main hakim sendiri. Persoalan yang terjadi harus didasarkan dengan prinsip keadilan agar memberikan segala sesuatu sesuai pada proporsinya. Negara menjamin hukum untuk ketertiban masyarakat agar menghindari dari sikap tindakan pelanggaran hukum.

Perkembangan kebutuhan dana dalam pertumbuhan di sektor bisnis diikuti oleh perkembangan melalui pinjaman/kredit dengan menggunakan fasilitas yang membutuhkan adanya jaminan. Kebutuhan akan jaminan melindungi kreditur, sehingga dana yang diberikan kepada debitur bisa dikembalikan pada waktu yang ditentukan. Atau dilain kata,

⁵ Sri Ahyani, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*, Vol 24 No (2011), Hlm 308-309.

⁶ Muhammad Maksum, 'Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 1 (2015), h. 55.

pihak pemilik dana (kreditor), terutama lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan mensyaratkan jaminan dalam memberi pinjaman untuk keamanan dana.⁷

Dalam kegiatan ekonomi jaminan memegang peran penting karena untuk mendapat pinjaman modal disyaratkan adanya jaminan, yang dipenuhi pencari modal agar mendapatkan pinjaman modal untuk jangka panjang atau jangka pendek.⁸ Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dengan persetujuan kedua belah pihak.⁹ Permasalahan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Ketidakpastian hukum dalam eksekusi untuk penyelesaian jaminan fidusia menjadi permasalahan akibat kesalahan penafsiran.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang permohonan pengujian materi UU No 42 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat (3) oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Perkara bernomor registrasi 18/PUU-XVII/2019. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan 3 UU Fidusia berbunyi Pasal 15 ayat (2) bahwa "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan Pasal 15 ayat (3) bahwa "*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*" dianggap telah merugikan hak konstitusionalnya. Pemohon pun menilai pasal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28G (1) dan Pasal 28H (4) UUD 1945.

Berdasarkan amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagian, yang menyatakan Psl 15 (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" terbukti bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bermakna "terhadap jaminan fidusia yang tidak memiliki kesepakatan wanprestasi dan debitur telah keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia, apapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia haruslah dilaksanakan dan sama dengan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap". Selain itu juga Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bermakna "adanya cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditor".

⁷ Debora R.N.N. Manurung, 'Perlindungan Hukum Debitur Terhadap ParateEksekusi Obyek Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3.Edisi 2 (2015), Hlm 1-2.

⁸ Jatmiko Winarno, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent Universita Islam Lamongan*, 2013, hlm 44.

⁹ Setia Budi, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol 3.No 1 (2013), Hlm 100.

Perlu perbaharuan dalam hukum jaminan fidusia agar memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan kepastian hukum pada penerima Fidusia atau Kreditur juga pada Pemberi Fidusia atau debitur. Melalui upaya uji materil para kreditur dan debitur dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang diakui melalui asas pengakuan, jaminan dan memberi perlindungan kepastian hukum. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sesuai Pasal 15 ayat (2) "*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 15 ayat (3) bahwa "*Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*". Sehingga, frasa "cedera janji" Pasal 15 ayat (2) dimaknai "adanya penentuan cedera janji tidak dilakukan sepihak oleh kreditor akan tetapi berdasar kesepakatan dari kreditor dan debitor atau berdasarkan upaya hukum untuk menentukan terjadinya cedera janji" dan debitur tidak merasa keberatan agar memberikan objek jaminan fidusia. Kedua syarat tersebut merupakan dapat untuk melaksanakan eksekusi fidusia yang harus dilaksanakan menurut putusan pengadilan.

Putusan dari pengadilan memiliki titel eksekutorial yaitu putusan berisi amar "condemnatoir", Namun putusan Pengadilan deklaratoir dan konstitusif tidak harus dilaksanakan eksekusi dikarenakan tidak perlu eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi merupakan perwujudan kewajiban pihak kalah untuk memenuhi prestasi sesuai dengan putusan pengadilan.¹⁰ Kepastian dan perlindungan hukum bagi warga Negara wajib dijunjung tinggi oleh Negara. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tentang uji materi UU No. 42 Tahun 1999, Penerima Fidusia (Kreditur), tetap memiliki perlindungan hukum untuk melaksanakan proses eksekusi terhadap objek fidusia dengan kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme dan prosedur hukum sama seperti prosedur eksekusi terhadap putusan pengadilan tanpa melalui mekanisme permohonan kepada lembaga peradilan. Sehingga hasil sita terhadap objek dan prosedur akan menguatkan hak dan jaminan perlindungan Penerima Fidusia atau Kreditur.

Dampak dari putusan mahkamah konstitusi tersebut berdampak pada lembaga pembiayaan tidak dapat lagi melakukan parate eksekusi dan/atau menjual secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat fidusia tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Posisi debitur yang wanprestasi lebih lemah meskipun keberatan untuk memberikan objek fidusia, posisi kreditur tetap kuat untuk mengeksekusinya tanpa perintah mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan eksekusi patut dihindari agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap debitur yang masih memiliki hak sebagai pemberi fidusia.

Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 (2) UU No. 42 Tahun 1999, fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas ditegasa. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan fidusia menegaskan "*Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.*" Mahkamah menafsirkan ulang

¹⁰ Abdul Ghoni, 'Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ius Constituendum Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang*, Volume 1.No 2 (2016), Hlm 68.

konstitusionalitas Penjelasan Pasal tersebut pada frasa 'kekuatan eksekutorial' dan 'sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap'.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa solusi atas jaminan fidusia menemui permasalahan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara belum diatur secara tegas dan terkait jika terdapat itikad buruk salah satu pihak maka harus ditegaskan batasan-batasan pengaturan tentang itikad buruk agar ada kepastian hukum¹¹. Penelitian kedua menyajikan pembahasan mengenai jaminan fidusia dan tata cara pendaftaran serta eksekusi objek jaminan fidusia yang dapat mendapat pengamanan dari kepolisian jika telah secara jelas bahwa debitur menyangkal bahwa telah wanprestasi¹². Hasil penelitian yang disebutkan diatas berbeda dengan penelitian ini karena berfokus pada unsur klausula wanprestasi terhadap sah atau tidaknya perjanjian jaminan fidusia setelah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, implikasi putusan, serta apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang sedang melakukan perjanjian fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil pertanyaan penelitian yaitu apakah latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Dan bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia sebelum dan sesudah Putusan tersebut?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian hukum berjenis yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹³ Adapun dengan jenis pendekatan undang-undang dilakukan adalah dengan menelaah peraturan undang-undang dan/atau regulasi yang berkaitan isu hukum yang dipecahkan¹⁴.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2019

Eksekusi jaminan fidusia terkadang menimbulkan masalah yang merugikan salah satu pihak. Permasalahan terjadi karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk membeli satu unit mobil. Pemohon menyatakan bahwa memenuhi kewajiban pembayaran cicilan, namun tiba-tiba mobil objek jaminan tersebut dieksekusi oleh tergugat dengan alasan wanprestasi. Kasus kemudian dimenangkan pemohon di pengadilan dan menyatakan termohon melakukan perbuatan melawan hukum melalui Nomor Register 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Dikarenakan melaksanakan eksekusi bertentangan prosedur hukum. Tergugat

¹¹ Fatma Paparang, 'Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 1.Nomor 2 (2014), Hlm.1.

¹² Junaidi Abdullah, 'Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 4.No. 2 (2016), Hlm 217. (p. Hlm.1).

¹³ Sukismo B, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa Universitas Gajah Mada).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

menyatakan sah melakukan eksekusi karena sama dengan putusan pengadilan sehingga tidak melaksanakan putusan¹⁵.

Pemohon menyampaikan dalam kasus tersebut, bahwa pemohon mengalami tindakan pengambilan secara paksa objek jaminan fidusia berupa mobil oleh lembaga pembiayaan. Pemohon dan termohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana atas pembelian mobil tersebut. bahwa berdasarkan uraian fakta bahwa pemohon telah melakukan kewajiban dengan membayarkan angsuran secara taat. Akan tetapi pada PT ASF melakukan pengambilan kendaraan pemohon secara paksa dengan dalih pemohon telah wanprestasi. Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang kurang menyenangkan yang dilakukan termohon. Akan tetapi tidak ditanggapi sehingga mendapat perlakuan kurang baik lainnya. Selanjutnya, pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan atas gugatan perbuatan melawan hukum nomor registrasi 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan lalu mengabulkan gugatan dan menyatakan tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihak kreditur tetap melakukan penarikan secara paksa. Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan berdalih bahwa sertifikat fidusia berkekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 Atas perlakuan paksa tersebut, pemohon menilai kreditur telah menggunakan pasal yang sedang diujikan.

Parate eksekusi dilakukan tanpa ada perintah pengadilan sehingga lebih mudah yang bertujuan agar kreditur bisa memperoleh pelunasan piutang dengan lebih cepat. Sesuai Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan Hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Perkara tercatat dengan registrasi No. 18/PUU-XVII/2019. Pemohon menganggap Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara dengan Mengabulkan permohonan untuk sebagian dan beberapa frasa serta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa yang diujikan adalah Pasal 15 ayat (2) frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap" (berserta penjelasannya) pada dan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 frasa "cidera janji". Sehingga disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mewajibkan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak terdapat klausula wanprestasi didalamnya dan tidak diserahkan sukarela oleh debitur harus mengikuti prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXI/2019

Prosedur pengajuan pinjaman atau produk kredit ke lembaga pembiayaan yang membutuhkan pemberian jaminan atau agunan. Jaminan berperan memastikan debitur atau peminjam melunasi pinjaman sesuai perjanjian. Akibat hukum terhadap kreditur dalam

¹⁵ Stefanus Arief Setiaji, 'Toyota Alphard Ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi Ke Mahkamah Konstitusi', *Kabar 24*, 2019 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->> [accessed 30 April 2020].

eksekusi objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2019 tentang Jaminan Fidusia adalah:

1. Adanya unsur klausula kesepakatan wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak.
2. Adanya unsur kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia sesuai perjanjian dan bila tidak melunasi akan dieksekusi oleh kreditur.

Dalam praktik, terdapat masalah apabila klausula wanprestasi tidak ditentukan secara tegas memungkinkan adanya tindakan debitur menghindari dari membayar kewajiban dari membayar hutang sehingga tidak ada kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia yang menjadi alasan yang sah oleh debitur untuk tidak mendapat eksekusi objek jaminannya oleh kreditur. Sehingga mengakibatkan perlu meminta permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur didalam setiap perikatan bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ada suatu waktu prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur, dikarenakan kesalahan debitur dikarenakan kesengajaan atau kelalaian, disebut wanprestasi dan keadaan memaksa diluar kemampuan debitur atau *overmacht*¹⁷. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian.

UU No. 42 Tahun 1999 hanya mengenal istilah cedera janji. Bentuk cedera wanprestasi bisa berupa tidak dipenuhi prestasi, berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia atau perjanjian lainnya.¹⁸ Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian, debitur telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.¹⁹ Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam pelaksanaan eksekusi titel eksekutorial atau titel eksekutorial atau alas hak eksekusi yang merupakan dasar melakukan penyitaan dan pelelangan atau sita executorial verkoop tanpa perantara pengadilan²⁰.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang jaminan fidusia memberikan akibat hukum bagi kreditur agar menentukan secara tegas klausula wanprestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak. apabila klausula wanprestasi tidak disepakati secara tegas oleh para pihak mengakibatkan keaburan klausula wanprestasi atau ketidakjelasan akan mengakibatkan

¹⁶ Muchdorsah Sinungan, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan* (Jakarta: Yagrat, 2008).

¹⁷ Bhatara Surya, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017) <<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2150>>.

¹⁸ Surya, p. Hlm.8.

¹⁹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Alumni* (Bandung, 2004).

²⁰ Surya.

kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia jika kreditur ternyata lalai melaksanakan kewajiban atau wanprestasi. Kreditur hanya boleh mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi yang klausula wanprestasi telah disepakati oleh kedua belah pihak dan adanya kerelaan debitur untuk di eksekusi.

Putusan MK memberikan kejelasan mengenai frase cidera janji dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Eksekusi fidusia dilaksanakan jika adanya cidera janji yang diakui dalam eksekusi jaminan fidusia hanya diakui bila terdapat kesepakatan klausula wanprestasi yang diakui bagi para pihak. Pengakuan cidera janji yang dilakukan secara sepihak berakibat tidak dapat dilaksanakan eksekusi objek fidusia secara sah atau legal. Sedangkan Frase “*dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia*” hanya menjadi unsur pelengkap dalam dieksekusinya objek jaminan fidusia. Bahwa telah jelas debitur tidak melaksanakannya, maka eksekusi tetap dapat dilakukan. Sehingga unsur utama eksekusi jaminan fidusia ialah adanya klausula wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan putusan MK tentang jaminan fidusia artinya bahwa Perusahaan *kreditur* tetap bisa menarik objek jaminan fidusia dari debitur tanpa melalui permohonan pengadilan negeri (PN). Perusahaan masih bisa melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan, asalkan terdapat kesepakatan telah terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur. Sepanjang pemberi hak fidusia mengakui telah wanprestasi dan sukarela melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Putusan tersebut mengatakan, mengenai wanprestasi antara debitur dan kreditur wajib terdapat kesepakatan untuk menentukan kondisi wanprestasi. Contohnya berapa perjanjian pinjaman, bunga yang disepakati untuk dibayar, jangka dan batas waktu pembayaran, akibat wanprestasi karena tidak dibayarnya angsuran, dan denda. Perusahaan *kreditur* melakukan eksekusi apabila terdapat kondisi antara lain debitur wanprestasi, debitur telah mendapat peringatan sebelumnya.

Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019)

Kepercayaan pemberian jaminan dari kreditur ke debitur atas hak yang dijamin dan apabila perjanjian lunas, maka benda tetap kembali menjadi milik sang pemberi jaminan.²¹ Secara bahasa, Fidusia diambil dari kalimat *Fiduciare Eigendom Overdracht* yang diambil dari Bahasa Belanda berarti penyerahan hak milik berdasar asas kepercayaan.²² Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah Fidusia yang berarti penyerahan hak milik benda sesuai kepercayaan adapun benda yang diserahkan masih tetap berada dibawah pemilik asalnya.

Perjanjian yang menimbulkan Fidusia memiliki beberapa karakteristik²³ Pertama, pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia memiliki hubungan perikatan, memberikan suatu hak untuk kreditur agar dapat mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur; kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan untuk member prestasi atau sesuatu dengan perbuatan debitur telah menyerahkan suatu barang. ketiga, Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupakan perikatan yang *accessoir*, yaitu merupakan perikatan yang membutuhkan perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang. Keempat, Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka

²¹ Nazia Tunisa, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3. Number 2 (2015), h. 362.

²² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran).

²³ Rabiatul Syariah, 'No Title' (Universitas Sumatera Utara, 2004).

jaminannya secara Fidusia menjadi hangus; kelima, Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yakni perjanjian Fidusia; keenam, Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang digolongkan sebagai perjanjian tak bernama atau disebut juga dari bahasa belanda *Onbenoem De Overeenkomst*. Perjanjian Fidusia tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUH perdata²⁴.

Jaminan fidusia memiliki kemudahan dalam hal eksekusi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan jaminan pada umumnya yaitu berupa kemudahannya bagi kreditur menjual objek fidusia atas dasar kekuasaan sendiri. Praktikanya ditemukan masalah seperti debitur tidak menyerahkan objek jaminan dengan sukarela, penarikan paksa objek jaminan, hingga terjadi pelanggaran lebih berat yaitu debitur telah mengalihkan penguasaan objek jaminan ke pihak ketiga.²⁵

Adapun keuntungan untuk kreditor, adalah menggunakan prosedur perikatan fidusia relatif cepat karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat menyimpan barang fidusia contoh seperti pegadaian. Keuntungan yang didapat lain ialah diperolehnya kreditor sesuai ketentuan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 bahwa terdapat kelebihan adanya hak yang dapat mendahului atau preferent bagi kreditor atau bagi penerima fidusia untuk menerima fidusia atau menerima pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia yang lahir karena kepailitan atau likuidasi oleh debitur. Terdapat perlindungan hak bagi kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari perjanjian kredit oleh kreditor dengan debitur, yang terhadap ada kemungkinan wanprestasi oleh debitur.

Fidusia memberi manfaat bagi debitur dan kreditor. Adapun manfaat untuk debitur adalah membantu kegiatan usaha debitur dengan tak keberatan, debitur tetap dapat menguasai barang jaminan untuk kegiatan usahanya dikarenakan yang diserahkan hanyalah berupa hak Milik saja, Namun wujud benda masih berada diatas penguasaan debitur atau penerima kredit. Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia dimungkinkan kepada pemberi fidusia untuk dapat menguasai benda objek jaminan, melakukan kegiatan ekonomi yang mendapat pembiayaan dari pinjaman dari jaminan fidusia. Apabila debitur ingkar janji maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya pihak memenangkan putusan guna mendapat hak yang dimilikinya dengan bantuan kekuatan hukum, dengan memaksa para pihak yang kalah agar melaksanakan putusan²⁶.

Eksekusi merupakan langkah akhir oleh kreditor pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berlaka tidak dilakukan oleh debitur. Beberapa sebab/alasan tidak lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur

²⁴ M. Yasir, 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3.No. 1 (2016), pp.83 <<https://doi.org/DOI: 10.15408/sjsbs.v3i1.3307>>.

²⁵ Kintan Ayunindya, 'Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia', *BP Lawyers Counselor At Law*, 2020 <<https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/>>.

²⁶ Abdullah.

dan/atau keluarga, atau salah salah satunya diketahui sebab debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Atas sebab/alasan yang berbeda tersebut kreditur pada umumnya memiliki penyelesaian kredit macet atau cara eksekusi yang berbeda²⁷.

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, yang mempersyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, debitur lalai untuk tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dengan debitur tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam perjanjian pokok dan/atau telah dianggap wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pokok. Dengan title eksekutorial terdapat kemudahan kepada penerima fidusia (kreditur), dengan *the right to reposses* penerima fidusia (kreditur) diberikan wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia (debitur), jika diketahui pemberi fidusia (debitur) tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia. Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia, Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan, pemberi Fidusia diwajibkan menyerahkan benda objek fidusia untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia²⁸.

Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh dari eksekusi objek fidusia tetap dapat dilakukan oleh penerima fidusia selama telah diperjanjian dari awal terdapat klausul wanprestasi. Dilain kata, jika pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka jika debitur telah cidera janji maka akan bersedia dieksekusi. Sehingga maksud Mahkamah konstitusi adalah untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausula cidera janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses dieksekusi untuk pembuktian. Apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi, kreditur bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya.

Adanya unsur dari kerelaan dari debitur tidak akan mempengaruhi untuk mendapatkan eksekusi dari adanya akibat wanprestasi dari perjanjian fidusia. Karakteristik perjanjian Fidusia yaitu antara pemberi dan penerima Fidusia terdapat hubungan perikatan, yang memberikan hak kreditur agar mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur. Kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan memberikan sesuatu dikarenakan debitur telah menyerahkan suatu barang.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan batasan tentang definisi tentang perjanjian atau persetujuan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan diantara dua pihak yang membuatnya atau dengan kata lain, bahwa perikatan yang lahir berasal dari perjanjian

²⁷ Benny Krestian Heriawanto, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial', *Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 27.No. 1 (2019), Hlm. 54-67. <<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/8958/6738>>.

²⁸ Harahap.

disamping itu perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata tentang kesepakatan perjanjian. Perjanjian ialah perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok objek perjanjian. Dengan ini sesuai asas konsensualitas, telah ditentukan lahirnya suatu perjanjian dan dapat diketahui tentang kesepakatan yang menjadi inti dari perjanjian yang terjadi. Semenjak tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian dan perikatan maka perjanjian tersebut telah lahir. Namun selama para pihak yang membuat perjanjian tidak menyepakati ketentuan lain maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang dengan menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah akan dianggap mengikat bagi para pembuatnya seperti halnya undang-undang. Pengaturan tentang Hukum Perjanjian yang diatur menurut Buku III KUHPerdata, tentang perikatan lahir dari perjanjian dan dari undang-undang. Menurut KUHPerdata terdapat aturan umum dan aturan khusus untuk semua perjanjian. Dalam suatu kegiatan perjanjian/kontrak tidak selalu menguntungkan para pihak. Terkadang tidak terpenuhinya suatu unsur mengakibatkan tidak sah perjanjian. Dalam perjanjian jaminan fidusia apabila unsur essentialia tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan klausula wanprestasi unsur aksidentalial yang berarti dengan tidak adanya unsur klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia telah mengakibatkan kesulitan bagi para pihak pembuatnya.

Unsur Aksidentalial atau Unsur yang akan ada untuk mengikat para pihak tergantung apabila para pihak menyepakatinya yang bila tidak ada maka berakibat perjanjian tersebut dapat mempersulit para pihak. Apabila dalam keadaan tertentu bentuk hukum tidak dipenuhi unsur perjanjian aksidentalial akan dapat menyulitkan proses pelaksanaan perjanjian para pihak. Terdapat banyak resiko yang akan dipertanggungjawabkan yang kadang sulit diperhitungkan dan timbul dari sifat dasar kontrak. Perlu dihindari hal-hal yang menjadi pemicu timbulnya sengketa di dalam kontrak diantaranya: ketidakcermatan dalam berkontrak, kedua, itikad baik para pihak.²⁹ Ketidakcermatan dalam menentukan klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia akan memicu tidak adanya kepastian hukum yang berujung sengketa atau konflik antar para pihak. Dipenuhinya asas kebebasan berkontrak agar melahirkan kebebasan untuk para pihak agar tidak memperberat salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan didalam perjanjian. Perjanjian dalam kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak merupakan perlindungan hukum dalam hukum perdata bagi para pihak. Dipandang sebagai bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah³⁰, karena bentuk pelanggaran

²⁹ Ocje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cetakan Ke (Bandung: Refika Aditama, 2005).

³⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000).

terhadap kewajiban yang terdapat dalam kontrak adalah murni merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terikat dalam kontrak.

Para pihak yang akan melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan berpedoman pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian bahwa para pihak harus secara tegas menyepakati klausula wanprestasi agar tidak memberat salah satu pihak khususnya kreditur atau penerima fidusia. Sehingga terdapat hubungan hukum yang seimbang antar para pihak. Sedangkan apabila telah disepakati klausula wanprestasi namun apabila perjanjian telah disepakati tanpa klausula wanprestasi yang jelas dalam perjanjian, maka akan mempersulit para pihak khususnya kreditur. Sehingga pihak kreditur dapat membatalkan perjanjian sejak awal dimulainya, atau dapat memperbaharui isi kontrak perjanjian yang menyebutkan secara tegas dan jelas.

Perlindungan hukum dengan cara berkontrak dalam dunia bisnis, merupakan jenis yang sangat populer. Akan tetapi, pada sisi yang lain luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri dengan cara berkontrak seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kontrak dan adanya itikad kurang baik dari pihak yang menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang.³¹

Kesimpulan

Pasca putusan dari MK No. 18/PUU-XVII/2019, Perusahaan kreditur masih bisa mengeksekusi objek fidusia selama ada ketentuan cedera janji atau wanprestasi dalam kesepakatan para pihak, dan kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Jika tidak, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Putusan MK dapat memperjelas makna dari Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang cedera janji. Sehingga, putusan MK terkait dengan jaminan fidusia diartikan bahwa permohonan eksekusi jaminan tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang telah diperingatkan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi, 'Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi)', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam UIN Imam Bonjol Padang*, Vol. 4.No. 2 (2016), Hlm 217.
- Ahyani, Sri, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Yuridika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung*, Vol 24 No (2011), Hlm 308-309
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Graf (Jakarta, 2009)
- Arafat, Yassir, 'Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak', *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4.No. 2 (2015), Hlm.26
- Ayunindya, Kintan, 'Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia', *BP Lawyers Counselor At Law*, 2020 <<https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia/>>
- B, Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskembangsi Leppa Universitas Gajah Mada)
- Budi, Setia, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *Jurnal Cendekia Hukum STIH Putri Maharaja Payakumbuh*, Vol 3.No 1 (2013), Hlm 100
- D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembebanan Pembiayaan Konsumen (Aspek*

³¹ Yassir Arafat, 'Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak', *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4.No. 2 (2015), Hlm.26.

Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015)

Ghoni, Abdul, 'Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ius Constituendum Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang*, Volume 1.No 2 (2016), Hlm 68.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perdata* (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran)

Heriawanto, Benny Krestian, 'Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial', *Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 27.No. 1 (2019), Hlm. 54-67.
<<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/8958/6738>>

Maksum, Muhammad, 'Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 1 (2015), h. 55

Manurung, Debora R.N.N., 'Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Universitas Tadulako*, Volume 3.Edisi 2 (2015), Hlm 1-2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007)

Paparang, Fatma, 'IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*, Volume 1.Nomor 2 (2014), Hlm.1

Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000)

Setiaji, Stefanus Arief, 'Toyota Alphard Ditarik Leasing, Konsumen Uji Materi Ke Mahkamah Konstitusi', *Kabar 24*, 2019 <<https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia->> [accessed 30 April 2020]

Sinungan, Muchdorsah, *Kredit.Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan* (Jakarta: Yagrat, 2008)

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979)

Surya, Bhatara, 'Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminan Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Study Kasus Di BPR Di Malang)' (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017)
<<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2150>>

Susanto, Ocje Salman dan Anton F, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Cetakan Ke (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Syariah, Rabiatul, 'No Title' (Universitas Sumatera Utara, 2004)

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Alumni* (Bandung, 2004)

Tunisa, Nazia, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia', *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3.Number 2 (2015), h. 362

Winarno, Jatmiko, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia', *Jurnal Independent Universita Islam Lamongan*, 2013, hlm 44.

Yasir, M., 'Aspek Hukum Jaminan Fidusia', *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 3.No. 1 (2016), pp.83 <<https://doi.org/DOI: 10.154-08/sjsbs.v3i1.3307>>

PERBANDINGAN ETIKA IMMANUEL KANT DAN JOSEPH FLETCHER SERTA RELEVANSINYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA

Kornelius Ayub Dwi Winarso¹

Abstract

This paper focuses on discussing the issue of legal positivism in Indonesia. As is known to the public, rigorous law enforcement has become a familiar phenomenon in the community. The law is applied rigidly and indiscriminately. As a consequence, many small people become victims of the "ferocity" of the law just because they make a small mistake. Departing from this phenomenon, this study uses the ethical perspective of Immanuel Immanuel Kant and Joseph Fletcher as a way to solve the problem of legal positivism in Indonesia. The research method used in this study is qualitative research. The arguments put forward means to contextualize the legal positivism problem that exists in the realm of ethics.

Keywords: ethics; legal positivism; situation

Abstrak

Tulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai persoalan positivisme hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui khalayak, pelaksanaan hukum yang rigoros telah menjadi suatu fenomena yang tak asing di tengah masyarakat. Hukum diterapkan secara kaku dan tidak pandang bulu. Sebagai efek sampingnya, banyak orang-orang kecil yang justru menjadi korban "ganasnya" hukum hanya karena melakukan suatu kesalahan kecil. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini menggunakan perspektif etika Immanuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher sebagai pisau bedah untuk menguliti tebalnya persoalan positivisme hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kualitatif. Adapun gagasan-gagasan yang dimunculkan disini merupakan usaha kontekstualisasi persoalan positivisme hukum yang ada ke dalam ranah etika.

Kata kunci: etika; positivisme hukum; situasi

Pendahuluan

Fakta miris tentang positivisme hukum di Indonesia tampak pada kisah Nenek Minah yang divonis hukuman penjara hanya karena mencuri 3 buah kakao² Tentu bila disimak dengan seksama, ada alasan-alasan rasional dan faktor-faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penegakan hukum positif dalam kasus tersebut³. Ada pula kisah Meiliana, seorang ibu yang divonis menista agama.⁴ Melalui mekanisme hukum, Meiliana dihukum 18 bulan penjara sebagai konsekuensi mengeluhkan volume suara adzan masjid di dekat rumahnya.⁵ Selain itu masih ada banyak contoh kasus yang ada di Indonesia mengenai bagaimana hukum tampil sebagai alat yang mengerikan bagi orang kecil, tak

¹ Program Pasca Sarjana Filsafat STFT Widya Sasana, Jln Rajabasa 2, Malang, 65146, Indonesia | korneliusayubdw@gmail.com

² Aditya Yuli Sulistyawan, 'Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperi-Kemanusiaan', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 99 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.1-98-107>>.

³ Murdoko Murdoko, 'Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)', *Perspektif Hukum*, 16.2 (2017), 221 <<https://doi.org/10.3064-9/phj.v16i2.66>>.

⁴ Hasrat Efendy Samosir, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar, 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama Di Media Online Republika.Co.Id Dan Detik.Com', *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2018.

⁵ Vindry Florentin, 'Kasus Penistaan Agama Meiliana, JK: Harusnya Tak Dihukum', *Tempo.Co*, 2019.

berdaya, ataupun yang tergolong sebagai minoritas. Dalam konteks ini, hukum tampil tajam ke kalangan bawah dan tumpul ke kalangan atas⁶.

Lebih lanjut, fenomena yang terjadi di Indonesia merujuk pada hukum yang penerapannya mengandung motivasi ideologis, mementingkan golongan tertentu, diskriminatif, serta jauh dari kata keadilan. Namun itulah yang menjadi wajah penerapan hukum positif di Indonesia hingga kini. Sebagaimana dikemukakan oleh Armada Riyanto:

“hukum-hukum di Indonesia menjadi sangat kejam, naif, ngawur dan inkonstitusional ketika ranah delik ketentuannya diideologikan. Ideologi menjadi semacam “reduksi” hukum yang kerap menindas hati nurani dan akal sehat manusiawi. Aneka interpretasi hukum yang keluar dari prinsip-prinsip tata keadilan manusiawi juga perlu dikritisi dan diminimalisir.”⁷

Pemberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan hati nurani dan akal sehat tentu akan menampilkan wajah hukum yang tidak berperikemanusiaan. Upaya positivisme hukum tampil dalam bentuk yang represif, penerapannya semata-mata berorientasi pada doktrin kepastian hukum dibanding pada keadilan dan kemanfaatannya.⁸ Berangkat dari fakta-fakta penegakan hukum seperti kasus Nenek Minah, Meiliana, maka perlu adanya upaya untuk meninjau kembali penerapan hukum positif di negeri ini. Tulisan ini hendak memberi alternatif pemikiran mengenai bagaimana seharusnya hukum mengakomodir aneka pertimbangan lain dalam menilai suatu perbuatan moral individu sebagai subjek hukum positif. Adapun perspektif yang ditawarkan didasarkan pada ranah etika, mengingat bahwa etika merupakan bidang yang menelisik dan menilai tindakan atau tingkah laku manusia⁹. Konsep etika Immanuel Immanuel Kant¹⁰ dan Joseph Fletcher¹¹.

Kedua konsep etika tersebut dipilih karena masing-masing memiliki dimensi pertimbangan yang khas dalam menilai suatu tindakan moral. Etika Immanuel Immanuel

⁶ Aida Dewi, ‘Justice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia’, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24269-/ls.v3i1.1664>>.

⁷ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), p. 84.

⁸ Sudyana Sudyana and Suswoto Suswoto, ‘Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif’, *QISTIE*, 2018 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>>.

⁹ Agustinus W Dewantara, ‘Filsafat Moral’, *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 2018 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/5cmby>>.

¹⁰ Immanuel Immanuel Kant ialah seorang filsuf besar kelahiran Königsberg, Prussia Timur pada tahun 1724. Immanuel Immanuel Kant merupakan filsuf pertama yang menggagas peran hakiki otonomi di dalam moralitas. Disamping itu, ia juga merupakan filsuf pertama yang membedakan antara hukum dan moralitas. Adapun gagasan-gagasan filosofisnya menjadi masyhur pula karena merupakan cikal bakal lahirnya aliran idealisme di Jerman yang dikembangkan oleh J.G. Fichte, F.W. Schelling serta G. W. Friedrich Hegel. Bdk. Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

¹¹ Joseph Francis Fletcher lahir pada 10 April 1905 di kota East Orange, New Jersey, Amerika Serikat. Ia dikenal publik sebagai “Bapak Etika Biomedis Modern”. Adapun karya fenomenalnya ialah; *Situation Ethics: The New Morality*, dimana ia menjadi pemikir yang menggagas etika situasi sebagai satu alternatif baru dalam dunia etika pada jamannya. Joseph Fletcher menggagas konsep etika tersebut dalam konteks situasi pasca Perang Dunia II, dimana penilaian benar salah atas suatu perbuatan moral hanya didasarkan pada hukum positif semata. Joseph Fletcher hadir sebagai pendobrak yang berusaha mengusung gagasan mengenai pentingnya pertimbangan faktor situasi dalam menilai suatu tindakan moral. Adapun sebagai bentuk sumbangsuhnya, ia mengajukan cinta kasih sebagai ukuran dan patokan penilaian moral dalam segala situasi. Bdk Franz Magnis-Suseno, *Etika Abad Ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Kant melalui konsep kategori imperatif dan postulat rasio praktis¹² menawarkan kewajiban etis dan kehendak baik yang mengalir dari rasionalitas manusia sebagai unsur-unsur penting yang perlu ada dalam penerapan hukum dan menilai suatu perbuatan. Dalam Etika Immanuel Kant, kewajiban etis individu tidak dimaksudkan pada ekspektasi-ekspektasi sosial atau aturan atau hukum tertentu melainkan pada perintah dari rasionalitas yang berwujud imperatif kategoris; *“The representation of of an objective principle, insofar as is it necessitating for a will, is called a ‘command’ (of reason), and the formula of command is called an imperative”*¹³.

Sementara Joseph Fletcher menawarkan faktor situasi konkret untuk menilai baik-buruk suatu tindakan. *“the situationist, Fletcher enters into every decision-making situation fully armed with the ethical maxims of his community and its heritage, and he treats them with respect as illuminators of his problems. Just the same he is prepared in any situation to compromise them or set them aside in the situation if love seems better served by doing so.”*¹⁴. Sesuai dengan namanya, etika ini memfokuskan diri pada situasi yang ada. Faktor situasi menjadi bagian yang paling dominan dalam penentuan ataupun penilaian suatu tindakan etis seseorang. Fletcher memandang bahwa masing-masing situasi sifatnya unik dan tak terulang. Kenyataan ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Masing-masing situasi memiliki tuntutan yang berbeda pula. Suatu perbuatan yang dipandang benar pada situasi tertentu belum tentu dapat dibenarkan pada situasi yang lainnya. Karena masing-masing situasi juga perlu dilihat dalam kacamata yang berbeda.

Pemikiran kedua tokoh tersebut memberikan cakrawala tambahan bagi dunia hukum dalam menilai suatu tindakan seseorang. Kecenderungan untuk menerapkan hukum secara kaku dan tekstual menuntut adanya cara-cara pandang baru dalam mengurai suatu persoalan hukum. Kecenderungan tersebut mempertegas ciri khas positivisme hukum yang memandang hukum sebatas hakikatnya sebagai perintah-perintah yang berdaulat¹⁵. Adapun sebagai relevansi aktual persoalan positivisme hukum di Indonesia, artikel ini akan mengulas persoalan penegakan hukum bagi para peladang yang membakar hutan.

Penulis menemukan ada 4 (empat) bentuk penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara keempat penelitian tersebut dengan penelitian ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Mohamad Dahlan, 2009, <i>Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan</i>	Menggunakan perpektif teori Immanuel Kant	Objek penelitian M. Dahlan hanya berfokus pada pemikiran	Analisis pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant

¹² Mohammad Dahlan, ‘Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis)’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8.1 (2009), 37 <<https://doi.org/10.18592/jiu.v8i1.1369>>.

¹³ Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002).

¹⁴ Joseph Fletcher, *Situation Ethics: The New Morality* (Philadelphia: Wensminster Press, 1966).p. 30.

¹⁵ Syofyan Hadi, ‘Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum’, *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), 86 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>>.

	Postulat Rasio Praktis)		Immanuel Kant	
2	Djunyanto Thriyana, 2016, Categorical Imperative Immanuel Kant sebagai Landasan Filosofis Pelaksanaan Putusan Arbitrase	Menggunakan konsep Kategori Imperatif Immanuel Kant sebagai landasan teori	Objek penelitian berfokus pada persoalan sengketa bisnis	Konsep Imperatif Kategoris sebagai dasar putusan arbitrase sengketa bisnis
3	Syofyan Hadi, 2018, Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum	Mengulas mengenai positivisme hukum	Perspektif teori yang digunakan untuk menganalisis positivisme hukum	Kekuatan mengikat hukum
4	Aida Dewi, (2019). Injustice Positivisme Perspektif moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	Mengkaji persoalan positivisme hukum	Landasan teori analisis dan objek penelitian.	Ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana

Tabel 1.
Orisinalitas Penelitian

Perbandingan konsep Etika Immanuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher dalam hubungannya dengan positivisme hukum. Rumusan masalah yang bersifat pernyataan ini akan memberikan pembahasan secara logis.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti berusaha membangun gagasan berdasarkan pada dua sumber utama: 1. Buku *Groundwork of the Metaphysics of Morals* karya Immanuel Immanuel Kant. 2. Buku *Situation Ethics: The New Morality* karya Joseph Fletcher.

Pembahasan

Perbandingan Konsep Etika Immanuel Kant Dan Etika Joseph Fletcher

Perbandingan konsep etika tersebut dapat dipahami dalam dua kategori; *Pertama*: perbandingan dasar penilaian moral. Immanuel Kant menaruh dasar penilaian moral pada deskripsi mengenai kehendak baik. Ia memandang bahwa kehendak baik merupakan unsur yang penting dalam menilai baik-buruk, benar-salah suatu tindakan moral. Hal ini sesuai dengan pandangannya bahwa kehendak baik merupakan sebuah keniscayaan. Artinya, tidak ada yang baik secara mutlak selain kehendak baik itu sendiri; *"There is nothing it is possible to think anywhere in the world, or indeed anything at all outside it, that can be held to be good without limitation, excepting only a good will"*¹⁶.

Kehendak baik dipandang sebagai kehendak yang mengandung kebaikan pada dirinya sendiri (*an sich*). Lantas dapat dipahami bahwa kehendak baik tidak tergantung pada hal-hal lain atau kecenderungan-kecenderungan yang ada di luar dirinya;

*"The good will is good not through that it effects or accomplishes, not through its efficacy for attaining any intended one, but only through its willing, i.e., good in self, considered for itself, without comparison, it is to be estimated far higher than anything that could be brought about by it in favor of any inclination, or indeed, if you prefer, of the sum of all inclinations."*¹⁷

¹⁶ Kant. 9.

¹⁷ Kant. 10.

Oleh karena itu, setiap kehendak baik yang muncul dan dijadikan landasan tindakan moral seseorang, maka akan senantiasa memunculkan kebaikan-kebaikan moral, karena kehendak baik itu sifatnya tanpa pamrih, tanpa syarat. Dalam konteks ini kita dapat dipahami bahwa Immanuel Kant menyelaraskan antara moralitas dengan kehendak. Ia memiliki pandangan bahwa bagi manusia yang pada hakikatnya memiliki rasio, sudah seharusnya moralitas sejalan dengan kehendak baik. Secara lebih lanjut, Immanuel Kant menjelaskan bahwa kehendak baik yang mengalir dari kesadaran rasio tersebut akan mengarahkan manusia pada pemenuhan akan kewajibannya. Lantas disini moralitas dipahami sebagai nilai yang mengalir dari kehendak baik manusia dan upayanya menggenapi kewajiban hidupnya. Suatu tindakan moral dapat dinyatakan baik ataupun benar secara moral bila sejalan dengan kehendak baik dan kesesuaian dengan kewajiban seseorang, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, Etika Situasi yang digagas oleh Joseph Fletcher merupakan etika yang menekankan pentingnya hidup baik. Hidup baik dalam pandangan sebagian besar orang berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Maka yang dipandang baik ialah orang yang tunduk pada norma-norma yang telah disepakati, demikian sebaliknya yang tidak mengindahkan norma dipandang tidak baik. Dengan kata lain, ukuran mengenai kebaikan tergantung dari sudut mana seseorang memandang dan memahaminya. Joseph Fletcher juga memiliki ukuran tersendiri mengenai kebaikan. Suatu tindakan dapat dikategorikan baik apabila dilakukan demi cinta, karena satu-satunya yang baik ialah perintah untuk mencinta,:

“situation ethics goes part of the way with natural law, by accepting reason as the instrument of moral judgment, while rejecting the notion that the good is “given” in the nature things, objectively. It goes part of the way with scriptural law by accepting revelation as the source of the norm while rejecting all “revealed” norms or laws but the one command- to love God in the neighbor. The situationist follows a moral law or violates it according to love’s need. For example, “almsgiving is a good thing if...” the situationist never says, “almsgiving is a good thing. Period!” His decisions are hypothetical, not categorical. Only the commandment to love is categorically good.”¹⁸

Dalam kutipan diatas Fletcher mendambakan suatu usaha dari setiap orang untuk mematuhi perintah cinta. Tidak ada hal lain yang dapat dipandang baik selain cinta itu sendiri. Bahkan hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat bagi Fletcher boleh ditaati dan ditolak oleh siapapun. Norma atau hukum yang ada ditolak ataupun diterima berdasarkan kebutuhan dari cinta. Maka kategori baik yang dimaksudkan oleh Joseph Fletcher tidak sama dengan yang ditetapkan oleh teologi moral. Fletcher menekankan pentingnya mendasari segenap tindakan etis manusia pada cinta. Seseorang dipandang melakukan kebaikan bila menjalankan suatu tindakan yang berdasar pada cinta. Maka segala bentuk perilaku maupun tindakan yang dilakukan diluar cinta tidak dapat dipandang baik, karena cinta tidak menjadi dasarnya. Joseph Fletcher juga menaruh perhatian yang besar pada situasi konkret. Situasi konkret menjadi kunci dalam melakukan suatu tindakan etis, penilaian atas tindakan moral tertentu hingga memahami tindakan yang paling tepat untuk dilakukan berdasar pada fakta yang ada. Semakin akurat pengetahuan akan situasi konkret, maka semakin tepat pula seseorang dapat bertindak

¹⁸ Fletcher.

sesuai apa yang dibutuhkan. Maka baik buruk atau benar salah suatu tindakan etis dinilai berdasarkan kesesuaian dengan tuntutan dari situasi konkret yang ada. Atas dasar ini pula, seseorang dapat menterjemahkan prinsip cinta yang digagas oleh Joseph Fletcher dengan jalan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Yaitu melakukan apa yang baik berdasar pada situasi yang ada. *Kedua*; perbandingan atas kewajiban etis. Immanuel Kant memandang bahwa pada dasarnya manusia memiliki kebebasan individu atau otonomi pribadi¹⁹. Konsep pemikiran mengenai otonomi moral merupakan inovasi fundamental Immanuel Kant dalam filsafat moral. Ia mengembangkan gagasan baru yang memandang kebebasan sebagai kualitas kehendak dan ciri alamiah dari tindakan manusia yang rasional, sebagaimana ia tegaskan; *“freedom must be presupposed as a quality of the will of all rational beings”*²⁰. Hal ini juga mempengaruhi isi pandangan dari moralitas itu sendiri. Misalnya dalam kaitannya dengan pandangan mengenai cara manusia memperoleh kebahagiaan dan lain sebagainya, semuanya tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa manusia bertindak berdasarkan kehendak bebasnya.

Immanuel Kant sendiri tak pernah menafikan pentingnya kebahagiaan. Ia mengkritik kaum Stoisisme yang memandang bahwa kesenangan diri merupakan perwujudan dari adanya kesadaran bahwa hidup dalam kebahagiaan sudah cukup bagi manusia. Dalam hal ini kebahagiaan dipandang sebagai pemuasan hasrat atau gairah. Bagi Immanuel Kant, pandangan tersebut tidaklah tepat karena cenderung membuat orang hanya memikirkan kesenangan pribadi. Menurutnya, moralitas memberi batas-batas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dalam rangka mengejar kebahagiaan tanpa mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan atau memperoleh hal serupa. Immanuel Kant memandang bahwa kewajiban ialah “sesuatu” (apa) yang hendak kita lakukan pada saat kita dipenuhi rasionalitas. Melakukan kewajiban tidak sama dengan pemenuhan kehendak komunal, tetapi melakukan atau bertindak sesuai kehendak baik yang dituntun oleh akal budi;

“But now in order to develop the concept of a good will...this concept always standing over estimation of entire worth of our actions and constituting the condition of everything else, we will put before ourselves the concept of duty, which contains that of a good will, though under certain subjective limitations an hindrances...”²¹

Konsep mengenai kewajiban juga senantiasa berhubungan dengan kehendak baik yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Lebih dari itu, konsep mengenai kewajiban juga merupakan prasyarat dalam melakukan aneka tindakan moral sehari-hari.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep kewajiban yang digagas oleh Immanuel Kant dapat menggiring pada pengertian bahwa kewajiban mengandung paksaan. Kewajiban bukan lagi perkara afeksi, melainkan suatu komitmen. Oleh karena itu,

¹⁹ Kebebasan tersebut dimaknai oleh Immanuel Kant dalam dua perspektif, positif dan negatif. Secara positif Immanuel Kant melihat kebebasan sebagai otonomitas akal budi manusia untuk menetapkan hukum dan peraturan, sementara secara negatif kebebasan dimaknai sebagai ketidaktergantungan akal budi manusia dari fakta empiris. Dalam konsteks ini, etika dibangun oleh akal budi secara bebas dalam fungsinya yang praktis. Bdk. Sermada Kelen Donatus, ‘Revolusi Industri 4.0: Kapitalisme Neo Liberal, Homo Deus Dan Wacana Solusi (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)’, in *Siapakah Manusia; Siapakah Allah. Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0*, ed. by Valentinus. Antonius Denny Firmanto. Berthold Anton Pareira, Vol. 29 (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2019), p. 82.

²⁰ Kant.

²¹ Kant.

ketika manusia melaksanakan kewajibannya, sama halnya ia berkomitmen pada nilai-nilai moralitas itu sendiri. Dalam konteks ini, imperatif kategoris menjadi pembimbing manusia untuk mengeksekusi tindakan yang paling sesuai dengan tuntutan rasionalitasnya. Joseph Fletcher memandang bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri akan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang pribadi. Artinya, tanggungjawab dan kewajiban moral seseorang tidak menjadi milik norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, melainkan dapat ditentukan sendiri secara otonom²². Norma moral tidak dapat begitu mengikat dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Maka setiap individu dalam pandangan Fletcher memiliki hak untuk menentukan sendiri apa yang kiranya menjadi kewajiban dan tanggungjawab moralnya. Dalam arti ini, perkara moralitas dan tindakan etis menjadi ranah lingkup individu, bukan sosietasnya.

Kewajiban moral seorang individu yaitu bertindak dengan mengikuti suara hatinya. Suara hatilah yang memungkinkan manusia untuk sungguh-sungguh mengenyam kebebasan dirinya sebagai seorang individu. Dengan mengikuti suara hatinya, seseorang juga dilatih untuk tidak terpengaruh oleh norma-norma objektif yang ada disekitarnya. Apa yang dipandang baik tidak lagi didasarkan pada penilaian moral umum, tetapi didasarkan pada dorongan suara hati. Karena dalam keyakinan Fletcher, suara hati tidak pernah berbohong, atau menjerumuskan manusia pada tindakan yang mengarah pada kejahatan. Maka suara hati berposisi semacam hakim, yang memutuskan, memberikan keputusan final.

Tanggung jawab moral seseorang terletak pada pelaksanaan perintah cinta. Artinya, setiap tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan cinta dalam segala situasi. Norma-norma umum ataupun hukum yang berlaku dalam masyarakat boleh ditolak ataupun diterima bila dibutuhkan untuk melaksanakan cinta tersebut. Maka tiap-tiap orang bertanggungjawab atas terlaksananya hukum atau perintah cinta. Dengan demikian, kebebasan individu dalam pemahaman Fletcher dikaitkan dengan bagaimana seseorang dapat melaksanakan cinta secara bebas. Untuk sampai pada pelaksanaan prinsip cinta tersebut, Joseph Fletcher menghubungkannya dengan kekhasan situasi. Satu hal yang selalu sama dalam segala situasi, yakni cinta. Fletcher secara radikal mengemukakan bahwa hanya cinta yang dapat diterapkan dalam segala situasi. Seseorang tidak akan dapat memahami persoalan yang terjadi bila tidak menguasai fakta atau situasi yang ada. Maka pemecahan masalah juga akan sangat tergantung pada pemahaman akan tuntutan yang muncul dari situasi konkret tersebut. Tuntutan yang dimaksud Fletcher yaitu apa yang sekiranya baik untuk dilakukan pada saat itu.

Pandangan Terhadap Hukum

Dalam konteks pandangannya mengenai moralitas, Immanuel Immanuel Kant menegaskan bahwa moralitas melibatkan hukum, serta taat pada hukum;

²² J. Sudarminta menyebut dengan "sikap moral otonom". Artinya, seseorang telah memiliki sikap tersebut bila mampu melihat norma moral sebagai medan perwujudan konkret kebebasannya sebagai manusia. Sudarminta mendasari gagasan ini melalui analisa etimologis. Terminologi otonom berasal dari bahasa Yunani, *autos* (sendiri) dan *nomos* (hukum), yang berarti menentukan hukum sendiri. Dengan demikian, bersikap moral otonom yaitu tidak mengikuti hukum yang ditetapkan secara buta, akan tetapi mentaati kehendak atau peraturan yang ia tetapkan sendiri, karena dengan ini seseorang dimungkinkan untuk mentaati dirinya sendiri. Bdk. J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

“The rational being must always consider itself as giving law in a realm of ends... Morality thus consists in the reference of all action to that legislation through which alone a realm of ends is possible. But the legislation must be encountered in every rational being itself, and be able to arise from its will.”²³

Disini dapat dimengerti bahwa Immanuel Kant tidak menentang hukum. Justru sebaliknya, ia menganggap penting hukum dalam kaitannya dengan moralitas manusia²⁴. Namun yang dimaksud oleh Immanuel Kant ialah hukum yang berlaku universal. Adapun hukum yang berlaku universal tersebut ialah prinsip yang tertanam didalam setiap diri manusia rasional. Prinsip tersebut akan dipahami dengan lebih baik melalui kehendak manusia itu sendiri. Selanjutnya, Immanuel Kant memandang bahwa dasar hukum ialah *duty* atau kewajiban itu sendiri; sebagaimana ia tegaskan; *duty is the necessity of an action from respect for the law*²⁵. Lantas dapat dipahami bahwa keberadaan hukum yang tepat dimata Immanuel Kant ialah hukum yang memayungi dan mewadahi terlaksananya kewajiban seseorang. Dalam konteks ini, hukum tidak lain merupakan alat yang sudah seharusnya dipandang dalam kacamata pelaksanaan kewajiban manusia. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa melihat hukum tak dapat dipisahkan dari kewajiban itu sendiri. Manusia dituntut untuk berpegangteguh dan menghidupi kewajiban hidupnya, karena dengan melaksanakan kewajiban, sama halnya dengan mempertahankan keberlangsungan hidupnya²⁶. Dalam gagasan-gagasannya, Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai hukum *an sich*²⁷. Dalam arti ini, hukum yang berlaku ialah hukum yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Jelas disini bahwa Immanuel Kant memaksudkan pentingnya kedudukan hukum dihadapan semua orang; semua orang memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum. Konsekuensi logis dari pemahaman tersebut ialah adanya korelasi antara hukum dan kewajiban. Setiap orang yang bertindak demi kewajiban hidupnya, sama halnya bertindak demi hukum itu sendiri.

Immanuel Kant juga menganjurkan agar setiap tindakan yang dirorong oleh kehendak dari dalam diri manusia dalam rangka memenuhi kecenderungan-kecenderungannya tetap berada dalam kepatuhan terhadap hukum itu sendiri;

“Now an action from duty is supposed entirely to abstract from the influence of inclination, and with it every object of the will, so nothing is left over for the will that can determine it except the law as what is objective and subjectively pure respect for this practical law, hence the maxim of complying with such a law, even when it infringes all my inclinations²⁸.”

Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa dalam segala bentuk tindakan pemenuhan akan kewajiban hidupnya, manusia tetap berada dibawah pengaruh hukum yang berlaku. Adapun hukum yang perlu ditaati ialah hukum praktis yang menaungi kehendak objektif dan kehendak subjektif dalam diri manusia.

Joseph Fletcher memiliki gagasan yang khas dalam memandang hukum positif. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa Fletcher adalah seorang situasionis sejati. Ia memandang pesimis keyakinan kaum legalis yang begitu membanggakan hukum. Bagi

²³ Kant.

²⁴ Dahlan.

²⁵ Kant.

²⁶ Kant.

²⁷ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004).

²⁸ Kant.

Fletcher, hukum dan peraturan-peraturan umum lainnya tidak pantas dan tidak dapat dijadikan patokan dalam menilai dan memutuskan suatu tindakan etis. Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa setiap situasi memiliki tuntutan yang berbeda, maka tidak dapat dinilai dan dilihat pada suatu sudut pandang yang sempit, misalnya hanya berpatokan pada hukum atau norma umum saja. Seseorang tidak boleh menilai menurut hukum yang tersurat tetapi melihat makna, tujuan tindakan etis. Dalam situasi khusus seseorang juga perlu mengambil sebuah tindakan yang khusus pula.

Dalam etika situasi yang ia gagas, Joseph Fletcher menegaskan bahwa hukum utama ialah cinta: *"as we shall see, Christian situation ethics has only one norma or law (call it what you will) that is binding and unexceptionable, always good and right regardless of the circumstances. That is "love"- the agape of the summary commandment to love God and the neighbour."*²⁹. Hanya cinta yang dapat diterapkan secara umum. Artinya, hanya cinta yang dapat diterapkan pada segala situasi. Sementara hukum tidak dapat diterapkan pada segala situasi. Karena bila terjadi demikian, hanya akan mereduksi makna dari suatu tindakan etis seseorang. Maka faktor-faktor seperti situasi diri pelaku, latar belakang, waktu, tempat hingga tujuan pelaku perlu mendapatkan perhatian dalam penilaian suatu persoalan etis. Selanjutnya, Joseph Fletcher menolak aturan etis atau moral yang berlaku umum, demi cinta. Dengan demikian, hanya cintalah yang perlu diutamakan. Sementara aturan etis atau norma-norma moral lainnya hanya menjadi petunjuk dalam menilai suatu tindakan moral. Fletcher begitu menentang penerapan hukum atau norma umum secara buta. Karena hukum dan norma-norma moral umum hanya akan memberi pertimbangan dan keputusan yang buta pula. Suatu pertimbangan dan keputusan yang hanya berdasar pada sesuai atau tidaknya pada kesepakatan yang telah berlaku, tanpa melihat faktor-faktor lain yang tidak kalah penting.

Pada akhirnya, Fletcher menegaskan bahwa hukum dan berbagai peraturan lainnya hanya dapat ditaati dan bisa diterima bila dapat melayani cinta: *"everything else without exception, all laws and rules and principles and ideals and norms, are only contingent, only valid if they happen to serve love in any situation. Christian situation ethics is not a system or program of living according to a code, but an effort to relate love to a world of relativities through a casuistry obedient to love."*³⁰. Penerapan hukum atau peraturan tertentu dalam masyarakat hanya dapat dibenarkan bila mendukung pelaksanaan atau terlaksananya tindakan cinta itu sendiri. Sementara bila hukum tidak menjadi bagian konstruktif dari cinta, maka tidak dapat bahkan tidak perlu diterapkan dan diakui. Pada tahap ini, Fletcher kembali menegaskan statusnya sebagai seorang situasionis. Ia memandang bahwa situasionisme merupakan pendekatan yang kontekstual, praktis dan aktual.

Ibarat peribahasa, tak ada gading yang tak retak; demikian pula halnya dengan konsep etika yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut dalam menyoroti perkara hukum di Indonesia. Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa pada saat persoalan hukum dibawa ke dalam ranah etika, persoalan tersebut akan tampak abu-abu. Bukan karena persoalan tersebut tidaklah jelas duduk perkaranya, namun lebih dari itu, jika tidak dicermati sungguh-sungguh perspektif etika kerap kali justru membawa cara pandang terhadap hukum jatuh pada relativisme etis. Dalam konteks ini, ada beberapa catatan mengenai

²⁹ Fletcher.

³⁰ Fletcher.

penerapan kedua konsep etika tersebut dalam hubungannya dengan aneka perkara hukum di Indonesia.

Pertama; sebagaimana diketahui, etika Immanuel Immanuel Kant melalui konsep mengenai imperatif kategoris menempatkan moralitas sebagai suatu bentuk keyakinan atau sikap batin seseorang dalam menjalankan kewajibannya, lantas sebagai konsekuensinya, moralitas tidak dapat diukur melalui kesesuaian terhadap hukum³¹. Dalam konteks ini perlu dicermati bahwa hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat digagas, disusun dan diberlakukan atas dasar kesadaran banyak pihak akan nilai-nilai moral yang dihargai serta dijunjung tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai evaluasi atas konsep etika yang digagas Immanuel Kant tersebut, perlu adanya upaya untuk tetap memberi tempat bagi struktur-struktur sosial yang mawadahi aneka tuntutan dan kehendak umum dari rakyat. Dalam konteks hidup bernegara, maka struktur sosial tersebut adalah pemerintah yang sah dengan aneka ketentuan hukum yang diberlakukannya. Dengan adanya institusi, maka hukum yang diterapkan merupakan bentuk perwujudan penghayatan moral dan kewajiban hidup manusia itu sendiri.

Kedua, penyodoran cinta kasih dan situasi sebagai tolak ukur etika Joseph Fletcher memiliki celah yang rentan multi-tafsir. Mengapa demikian? Karena konsep mengenai cinta kasih dan situasi tidak digambarkan sebagai sebuah terminologi yang jelas perkara standar, batas-batas, ataupun jangkauannya. Hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi para pelaku dari konsep etika ini, mengingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membaca dan menerjemahkan cinta kasih ataupun situasi yang ada dihadapannya. Bila setiap orang diberi kebebasan untuk menafsirkan situasi yang ada, dapat dibayangkan betapa sulitnya menyelesaikan suatu perkara hukum. Demikian pula bila yang menjadi tolak ukur dalam aneka situasi adalah cinta, sebagaimana ditawarkan oleh Fletcher, maka penilaian atas suatu tindakan moral menjadi sangat subjektif. Penerapan cinta kasih dan penghargaan terhadap faktor situasi akan senantiasa dibayang-bayangi oleh subjektifitas individu bila tidak dipayungi oleh hukum yang objektif.

Kontekstualisasi: Hukuman Bagi Pembakar Ladang Di Kalimantan Barat

Upaya positivisme hukum kembali muncul dalam peristiwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ladang (hutan) di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dua orang terdakwa: Petrus Ujai dan Sulang divonis 5 bulan penjara³² setelah dinyatakan melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2009³³. Peristiwa tersebut menambah daftar masyarakat kecil yang menjadi korban ganasnya penerapan hukum di negeri ini. Bila ditelaah lebih lanjut, penegakan hukum dalam persoalan kebakaran hutan kerap tajam terhadap masyarakat kecil seperti petani ataupun paladang. Namun disisi lain, justru tumpul terhadap perusahaan-perusahaan besar atau oknum-oknum penguasa yang juga melakukan pelanggaran yang sama. Tentu hal ini menjadi isapan jempol semata bila dikaitkan dengan wacana manis bahwa semua orang memiliki kedudukan sama dihadapan hukum.

³¹ Dahlan.

³² Teofilusianto Timotius, 'Dua Peladang Kapuas Hulu Divonis Lima Bulan Penjara Terkait Karhutla', 2020 <<https://kalbar.antaraneews.com/berita/406226/dua-peladang-kapuas-hulu-divonis-lima-bulan-penjara-terkait-karhutla>> [accessed 27 June 2020].

³³ Tirza Sisilia Mukau, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, 2016.

Ada beberapa poin yang dapat digagas berkenaan dengan kejadian tersebut. Pertama: positivisme hukum. Sisi positivisme hukum dalam konteks ini muncul pada penerapan payung hukum berkaitan dengan pembakaran hutan. Memang pada dasarnya pencegahan kebakaran hutan perlu diupayakan demi kepentingan masyarakat luas. Namun, bila dicermati dengan baik, dengan menetapkan payung hukum yang jelas dan dengan menentukan alasan yang logis dibalik kebijakan tersebut, seolah-olah pemerintah hendak menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sudah sangat tepat dan tidak ada lagi ruang evaluasi ataupun kompromi mengingat bahwa hingga kini kebijakan tersebut tetap dijalankan. Pada poin ini perlu diingat bahwa aneka dampak bidang eko-sosiologis seolah-olah dijamin oleh pemerintah, padahal masih ada dampak-dampak yang tidak dapat diayomi begitu saja, semisal kebutuhan masyarakat adat dalam melestarikan tradisi berladang. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dan Pulau Kalimantan pada umumnya telah terbiasa berladang sejak jaman dahulu. Lantas dalam konteks ini, penerapan hukum tidak mempertimbangkan faktor tradisi dan kearifan lokal setempat. Dengan menyertakan payung hukum, dapat diandaikan pula bahwa kebijakan ini harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia secara sama. Tentu hal ini perlu dikaji ulang mengingat bahwa situasi sosial tiap daerah tentu memiliki kekhasan masing-masing. Tak hanya itu, positivisme hukum dalam konteks ini juga ditandai dengan pemisahan kebijakan hukum positif dengan perkara moralitas³⁴ Artinya, apakah dengan pemberlakuan peraturan menteri tersebut disertai jaminan dari pemerintah mengenai tatanan moralitas bagi masyarakat adat? Belum tentu. Disini hukum dan moralitas dipisahkan selogis mungkin, meski pada kenyataannya penegakan hukum sudah seharusnya berarti penghormatan pada moralitas itu sendiri.

Kedua; kewajiban etis. Bila mengacu pada pemikiran Immanuel Immanuel Kant mengenai kewajiban etis, maka terdapat pendergihan makna kewajiban melalui penerapan hukum yang kaku. Kewajiban yang disodorkan hanya kewajiban untuk patuh terhadap hukum. Disi lain, kewajiban kedua petani tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan cara berladang dinaifkan. Ketiga; tuntutan situasi konkret. Mengacu pada pemikiran Joseph Fletcher, kebijakan pemberlakuan hukum bagi para pembakar hutan tersebut kurang mempertimbangkan faktor situasi konkret di lapangan. Pembakaran hutan yang dilakukan mepakan bagian dari proses pembuatan ladang masyarakat adat setempat. Dalam hal ini tentu luas daerah yang dibakar disesuaikan dengan kebutuhan anggota keluarga dari kedua terpidana tersebut. Penerapan hukum disini mengabaikan fakta bahwa para peladang tersebut membakar ladang (hutan) demi memenuhi tuntutan situasi ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Positivisme hukum di Indonesia senantiasa muncul dengan wajah-wajah pemberlakuan hukum yang kaku. Adapun akar persoalan yang kerap muncul ialah seputar interpretasi hukum dan eksekusi hukum yang terkesan tekstual. Dalam konteks ini penggunaan perspektif etika Immanuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher memberi

³⁴ FX. Adji Samekto, 'Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-Kantian', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>>.

cakrawala baru yang dapat membantu kita untuk melihat penerapan hukum tanpa mengabaikan rambu-rambu moralitas dan faktor situasi konkret di lapangan.

Penegakan hukum berkaitan dengan pembakaran hutan memang tidak hanya terjadi sekali ini saja. Ada banyak kasus seperti terjadi di Kotawaringin, Kalimantan Tengah, maupun di Provinsi Jambi dan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun dari pembahasan ini dapat diitemukan pemahaman baru bahwa penegakan hukum positif memiliki dampak sosial bahkan kultural yang tidak sederhana. Adapun pilihan untuk memperhatikan aneka faktor lain disamping dalil-dalil yang tertulis dalam kitab-kitab hukum dan perundang-undangan menjadi sepenuhnya hak dari para aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, pemikiran Immanuel Kant dan Joseph Fletcher perlu dipandang sebagai pisau bedah yang dapat memperkaya literatur dunai hukum dalam melihat suatu persoalan dari perspektif etika. Sementara bagi insan sadar huku, faktor kewajiban etis dan situasi konkret layak dijadikan pertimbangan dalam mengeksekusi dan menilai suatu tindakan moral-etis sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Asrun, Andi Muhammad, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 4.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>
- Dahlan, Mohammad, 'Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis)', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 8.1 (2009), 37 <<https://doi.org/10.18592/jiiu.v8i1.1369>>
- Dewantara, Agustinus W, 'Filsafat Moral', *Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 2018 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/5cmby>>
- Dewi, Aida, 'Justice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 1 <<https://doi.org/10.24269/lis.v3i1.1664>>
- Donatus, Sermada Kelen, 'Revolusi Industri 4.0: Kapitalisme Neo Liberal, Homo Deus Dan Wacana Solusi (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)', in *Siapakah Manusia; Siapakah Allah. Menyingkap Tabir Manusia Dalam Revolusi Industri Era 4.0*, ed. by Valentinus. Antonius Denny Firmanto. Berthold Anton Pareira, Vol. 29 (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2019), p. 82
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia, 2004)
- Fletcher, Joseph, *Situation Ethics: The New Morality* (Philadelphia: Wensminster Press, 1966)
- Hadi, Syofyan, 'Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum', *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.1 (2018), 86 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5992>>
- Kant, Immanuel, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002)
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Abad Ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Murdoko, Murdoko, 'Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)', *Perspektif Hukum*, 16.2 (2017), 221 <<https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.66>>
- Riyanto, Armada, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Samekto, FX. Adji, 'Normativitas Keilmuan Hukum Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo-

- Kantian', *Masalah-Masalah Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.11-17>>
- Samosir, Hasrat Efendy, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar, 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama Di Media Online Republika.Co.Id Dan Detik.Com', *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 2018
- Sisilia Mukau, Tirza, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009', *Lex Crimen*, 2016
- Sudarminta, J., *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto, 'Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif', *QISTIE*, 2018 <<https://doi.org/10.31-942/jqi.v11i1.2225>>
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, 'Epistemologi Hukum (Yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum Yang Berperi-Kemanusiaan', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.1 (2019), 99 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.1.98-107>>
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Teofilusianto Timotius, 'Dua Peladang Kapuas Hulu Divonis Lima Bulan Penjara Terkait Karhutla', 2020 <<https://kalbar.antarane.ws.com/berita/406226/dua-peladang-kapuas-hulu-divonis-lima-bulan-penjara-terkait-karhutla>> [accessed 27 June 2020]
- Vindry Florentin, 'Kasus Penistaan Agama Meiliana, JK: Harusnya Tak Dihukum', *Tempo.Co*, 2019